

COLLECTION DES RAPPORTS

L'ATTENTE D'UNE ACTION CONJUGUÉE DES CITOYENS, ENTREPRISES ET POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRITOIRES

Rapport réalisé à la demande du CGET

DOI : 10.5281/zenodo.4428758

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

Sandra HOIBIAN, Raphaël BROSSEAU

Décembre 2020

RÉSULTATS ISSUS DU DISPOSITIF PERMANENT DU CREDOC D'ÉTUDES DES CONDITIONS DE VIE ET ASPIRATIONS DES FRANÇAIS

Document réalisé à la demande de l'Agence nationale de la cohésion des
territoires (ANCT) anciennement CGET

Décembre 2020

**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**AGENCE
NATIONALE
DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

INTRODUCTION

L'échelon territorial est, à intervalle régulier, présenté comme **un nouvel eldorado** au sein de systèmes de valeurs très divers¹. La **crise sanitaire du Coronavirus** a entraîné de nombreux discours portant une dynamique de relocalisation de l'appareil productif, et vantant les mérites de la réactivité et du pragmatisme du modèle démocratique allemand très régionalisé. A l'automne 2019, alors que les **préoccupations environnementales** étaient à leur comble, les éco-anxieux y voyaient une planche de salut pour la planète en ré-inscrivant la production et la consommation au niveau local. Le mouvement des **gilets jaunes** né à l'automne 2018 était lui-aussi fortement ancré dans les territoires devenus des espaces d'engagement et de prise de parole citoyenne. Les initiatives de **démocratie** participatives semblaient plus concluantes à une petite échelle, et les maires étant les derniers hommes et femmes politiques à conserver un peu de crédit dans la population². Depuis de nombreuses années, certains **alter-mondialistes** ou anti-libéraux considèrent la production (agricole, industrielle, de services) à l'échelon des territoires comme une opportunité pour sortir d'un système capitaliste ultra spécialisé au niveau mondial, entraînant une dépendance jugée délétère à des multinationales, des chaînes de distribution ou des cours de marché boursier. D'autres voient l'inscription dans le local comme un moyen de **sauvegarder l'emploi** sur les territoires. Certains espèrent que le territoire puisse être un nouvel espace pour **retisser du lien** dans une société fragilisée et minée par la peur de l'autre. Différents discours rassemblent ces différents éléments dans un tout, le local étant proposé comme un échelon favorable à l'implication et l'engagement des pouvoirs publics, des citoyens et des entreprises pour répondre aux impératifs écologique, économique, démocratique et social. Le film *Demain* de Cyril Dion et Mélanie Laurent par exemple donne à voir des exemples concrets locaux de cette convergence.

Mais **quelle vision ont les Français de la place respective des différents acteurs pouvant s'investir au niveau territorial** : d'abord, à quoi renvoie le terme territoire dans l'esprit de nos concitoyens ? dans quels domaines sont attendus des actions des entreprises, avec quelle articulation avec les initiatives des citoyens, ou les programmes des pouvoirs publics ? quels devraient-être, selon le corps social, les apports respectifs de ces différents types d'acteurs ? Les représentations sont-elles homogènes dans la population ?

¹ Cette partie est tirée de l'article de Sandra Hoibian, L'inscription locale, gage de cohésion sociale, Constructif, n°55, mars 2020, http://www.constructif.fr/bibliotheque/2020-3/l-inscription-locale-gage-de-cohesion-sociale.html?item_id=5729

² Au niveau politique, les Français font davantage confiance à leur maire (ils sont 71% à leur faire « tout à fait » ou « plutôt » confiance) qu'à leurs conseillers départemental (55%) et régional (49%), leur député (40%) ou leur sénateur (37%). Ipsos, CEVIPOF, AMF. Enquête sur les attentes municipales des Français, juin 2019

Ce rapport tente d'aborder ces questions, via la réalisation d'une enquête confiée au Crédoc par le CGET, à travers des questions insérées dans le dispositif d'étude des Conditions de vie et aspirations des Français du CREDOC. Plus précisément, l'objectif était d'apporter une réponse aux questions suivantes :

- Dans quels domaines les citoyens perçoivent-ils une nécessité d'accompagner le développement des territoires ?
- Quelles sont les formes d'engagement au travers desquelles les individus pensent pouvoir être utiles à leur territoire ?
- Quelle est la place des habitants, des entreprises et des pouvoirs publics et comment penser l'articulation de leurs actions ?

Encadré 1 - Précisions méthodologiques

L'enquête Conditions de vie et Aspirations du CREDOC existe depuis 1978, avec deux terrains menés chaque année auprès d'un échantillon représentatif des Français, permettant de mettre en perspective les données avec un historique important.

Des questions ont été insérées à la demande du CGET dans le dispositif au début de l'année 2020. Un échantillon représentatif de 3 019 personnes en France (France métropolitaine et DOM-TOM) âgés de 15 ans et plus a été interrogé en ligne, et sélectionné selon la méthode des quotas. Ces quotas (région, taille d'agglomération, âge, sexe, habitat individuel ou collectif et PCS) ont été calculés d'après les résultats du dernier recensement général de la population. Un redressement a été effectué pour assurer la représentativité par rapport à la population nationale de 15 ans et plus.

Précisons que l'enquête a été menée avant la progression du Covid-19 et la mise en place du confinement et ses multiples conséquences économiques, sociales, politiques.

Quelques résultats issus d'une vague d'enquête menée pendant le confinement sont parfois présentés.

Sommaire

Introduction3

Une aspiration grandissante d'action à l'échelon territorial.....7

1. En préambule, le « territoire » : une délimitation d'autant plus resserrée que l'on vit en zone urbaine7
2. Les trois quarts des Français envisagent de vivre durablement sur le territoire où ils résident actuellement.....12
3. La montée en puissance du crédo des « territoires » comme échelon d'action efficace 20
4. Diversification et hybridation de l'engagement citoyen avec d'autres acteurs qui pose la question des places de chacun25

Les attentes exprimées par rapport aux acteurs29

1. Des domaines d'actions similaires pour les citoyens et les pouvoirs publics29
2. Des citoyens qui considèrent pouvoir agir en changeant leurs modes de vie et par un micro-engagement de terrain.....36
3. Et apporter leurs compétences et savoir faire39
4. Une aspiration à se rendre utile via son travail non assouvie.....40
5. Une attente d'engagement des entreprises en matière d'emploi, de revenus et d'environnement46

Une typologie des cinq visions de l'articulation des acteurs et leurs profils54

1. Des acteurs dont on attend que les forces s'ajoutent dans la même direction (plutôt qu'elles ne se complètent)54
2. Cinq visions de l'engagement dans les territoires60
 - A. AMELIORER LA SECURITE DU TERRITOIRE (21%) 61
 - B. L'ESPOIR DE LA CIVIC-TECH POUR DEVELOPPER LES TERRITOIRES (18%) 62
 - C. UNE PREOCCUPATION GENERALE ET TERRITORIALE POUR LA SANTE ET LE VIEILLISSEMENT (21%) 65
 - D. LE SOUHAIT D'UNE ACTION TERRITORIALE SUR L'EMPLOI ET LA FORMATION (21%) 66
 - E. L'ATTENTE D'UN TERRITOIRE QUI AGIT AVANT TOUT SUR L'ENVIRONNEMENT (18%) 68
13. Des attentes différentes dans certaines régions70

ANNEXES74

1. Questionnaire.....74
2. Autres analyses.....78

3. Tris croisés socio-démographiques	79
4. Tris croisés avec les caractéristiques du territoire	136
5. Tris croisés sur la typologie	246

UNE ASPIRATION GRANDISSANTE D'ACTION A L'ECHELON TERRITORIAL

1. En préambule, le « territoire » : une délimitation d'autant plus resserrée que l'on vit en zone urbaine

Plusieurs vocables désignant des échelons territoriaux inférieurs à la région ou le quartier, cohabitent dans l'espace public, certains évoquent le « local » d'autre le « territoire », etc. C'est ce dernier terme que nous avons choisi pour notre enquête. Avant d'aller plus loin, il nous semble important de brosser à grands traits ce que recouvre cette terminologie.

« Qu'est-ce qu'un territoire » ? C'est ce que s'est demandé Thierry Paquot en 2011³, en analysant les différentes définitions données dans plusieurs sciences sociales allant de la géographie ou l'histoire en passant par l'éthologie (étude du comportement des animaux), l'anthropologie, le droit, la sociologie, etc. Historiquement le philosophe de l'urbain rappelle que le mot « territoire » apparaît dans la langue française au cours du XIIIe siècle et son usage se répand au XVIIIe siècle et devient réellement dominant chez les historiens et géographes (par rapport à la notion de région, ou d'espace par exemple) dans les **années 1980**. L'auteur met en lumière à travers un travail bibliographique précieux, les acceptions multiples et variables du mot « territoire » au cours du temps. Le territoire peut ainsi faire référence :

- A une « **autorité ou juridiction quelconque** », signification présente dès le XIXe siècle (1875) dans le Grand dictionnaire universel de Pierre Larousse. On retrouve cette dimension sous-jacente dans son association courante avec la notion « **d'aménagement** du territoire ». Les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV) souffrent par exemple plus que la moyenne de pauvreté monétaire, de difficultés d'insertion professionnelle, de problèmes d'illettrisme ou encore de déficit de l'offre de soins⁴ et leur délimitation a précisément pour objet la possibilité de mise en place de **politiques publiques dédiées**. Le lien entre territoire et politiques publiques se lit aussi en creux dans la situation des citoyens qui cumulent le plus de fragilités (difficultés de logement, pauvreté, isolement, problèmes de santé, etc). Ces délimitations se heurtent souvent à la quasi-impossible coïncidence entre des territoires administratifs, par définition relativement figés, et les besoins en termes de politiques publiques. Le géographe Richard Kleinschmager⁵ explique ainsi – « *Le territoire fait figure de support concret de l'État qu'il revient à ce dernier de préserver contre toute intrusion étrangère et de développer en l'aménageant* » « *La tendance est*

³ Thierry Paquot. ERES, « Vie sociale », 2011 n°2. Qu'est-ce qu'un « territoire » ?

⁴ S. Berhuet, P. Crouette, J. De Barthès, S. Hoibian, Crédoc. Cahier de recherches n°348, décembre 2019. « Tous autonomes et vulnérables à la fois » État des lieux d'un public fragile.

⁵ Denise PUMAIN, Thierry PAQUOT, Richard KLEINSCHMAGER (Ed.) *Dictionnaire, la ville et l'urbain*, Paris, Economica/Anthropos, 2006.

nettement à identifier les notions de territorialisation et de spatialisation, s'agissant de nombre de processus sociaux comme la criminalité, la pauvreté, la ségrégation sociale, les appartenances nationales ou le vote par exemple. Ces territoires dessinent des territoires multiples dans l'urbain qui ne recoupent que très rarement les découpages administratifs dans lesquels pourtant les diverses politiques les concernant sont fréquemment projetées. »

- A une **communauté de vie** d'un groupe humain, comme l'explique Alain Rey, dans le Dictionnaire historique de la langue française, ou Maryvonne Le Berre⁶ qui indique « *Le territoire peut être défini comme la portion de la surface terrestre, appropriée par un groupe social pour assurer sa reproduction et la satisfaction de ses besoins vitaux. C'est une entité spatiale, le lieu de vie du groupe, indissociable de ce dernier* ». Les **relations humaines** sont ainsi prédominantes dans la définition de celui-ci « *La "situation" d'un homme, écrit-il, suppose un "espace" où il se "meut" ; un ensemble de relations et d'échanges ; des directions et des distances qui fixent en quelque sorte le lieu de son existence* »⁷
- A une **catégorie culturelle pour penser le monde** : Paquot cite ainsi Daniel Nordman, dans le Dictionnaire de l'Ancien Régime de Lucien BÉLY⁸ (dir.) « *Un territoire est donc un espace pensé, dominé, désigné. Il est un produit culturel, au même titre qu'un paysage est une catégorie de la perception, que l'homme choisit à l'intérieur d'ensembles encore indifférenciés.* » Maryvonne LE BERRE abonde en ce sens en expliquant que « *le territoire résulte d'une action des humains, il n'est pas le fruit d'un relief, ou d'une donnée physico-climatique, il devient l'enjeu de pouvoirs concurrents et divergents et trouve sa légitimité avec les représentations qu'il génère, tant symboliques que patrimoniales et imaginaires, elles-mêmes nourries de la langue dominante parlée par les populations de ce territoire* »

Lorsqu'on tente de la rapprocher d'un **espace géographique**, la notion de territoire est également loin d'être unanime pour les Français. On constate en effet une forte hétérogénéité des définitions données dans l'enquête de cet hiver. En première position, un tiers des Français déclarent penser à leur **ville** lorsqu'on leur parle du territoire où ils vivent. Les Français pensent aussi beaucoup à leur **région** (28%), leur **département** (23%) et pour une minorité non négligeable, à leur quartier (14%).

⁶ Maryvonne LE BERRE, « Territoires », in Antoine BAILLY, Robert FERRAS, Denise PUMAIN (dir.), Encyclopédie de géographie, Paris, Economica, 1995.

⁷ Éric DARDEL, *L'homme et la terre*, Paris, PUF, 1952.

⁸ Lucien BÉLY (dir.) Dictionnaire de l'Ancien Régime, Paris, PUF, 1996.

Graphique 1 – Lorsqu'on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Les définitions du territoire peuvent dépendre de la commune ou encore de la région où vivent les enquêtés. En effet, les habitants de communes rurales vont répondre qu'ils pensent à leur région (32%) ou leur département (29%), de manière plus fréquente que la moyenne des Français. Les habitants des grandes agglomérations de plus de 100 000 habitants répondent, eux, plus souvent qu'ils pensent à leur ville, voire à leur quartier pour les parisiens. **L'espace désigné par le territoire est ainsi d'autant plus resserré que l'on vit en zone urbaine.**

En liaison avec leurs densités respectives, les définitions varient également selon la région d'habitation. Les Franciliens pensent plus souvent « au quartier où vous habitez » ou « à la ville où vous habitez ». Certaines **identités régionales** apparaissent : la moitié des Corses ou des Bretons pensent à leur région lorsqu'on leur parle du territoire où ils vivent, ou les habitants des DOM qui s'identifient à l'échelon départemental ou régional davantage qu'à leur ville ou quartier (42% s'identifient à l'échelon départemental et 37% à l'échelon régional).

Tableau 1 – Les habitants des grandes agglomérations identifient des territoires plus restreints que ceux des petites communes
Lorsqu'on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ? Selon le type d'agglomération

	Au quartier où vous habitez	A la ville où vous habitez	Au département où vous habitez	A votre région	A autre chose	[Ne sait pas]	Total
Communes rurales	11	23	29	32	4	1	100
2 000 à 20 000 habitants	12	29	28	29	1	1	100
20 000 à 100 000 habitants	11	33	22	30	2	1	100
Plus de 100 000 habitants	13	36	20	28	2	1	100
Agglomération parisienne	22	39	15	21	2	1	100
Total	14	32	23	28	2	1	100

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Carte 1 – Part des Français qui pensent à leur région ou leur département lorsqu'on leur parle du territoire où ils vivent, selon leur région de résidence (hors DOM)

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

En liaison avec leur installation plus fréquente dans les grandes agglomérations, **les jeunes pensent à leur ville ou à leur quartier** quand on leur parle de territoire (38% des moins de 25 ans) contre 28% des plus âgés (60-69 ans). Les **diplômés** sont également plus nombreux à penser à leur ville (39% des diplômés du supérieur) que les moins diplômés (26% des non diplômés). Même en contrôlant à la fois par les caractéristiques du territoire (taille d'agglomération et région de résidence) et par les caractéristiques de l'individu (âge et niveau de diplôme), à l'aide d'une régression logistique, les enquêtés vont davantage associer le territoire où ils vivent à leur ville ou leur quartier s'ils sont plus jeunes, plus diplômés ou alors issus de grandes agglomérations, notamment de Paris (cf. Tableau 9 – Modélisation de la probabilité de penser à sa ville ou son quartier lorsqu'on parle du territoire où l'on vit, en Annexes).

Tableau 2 – Les plus jeunes entendent davantage la ville lorsqu'on leur parle de territoire, alors que les plus âgés pensent plus souvent à leur région
Lorsqu'on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ? Selon l'âge

	<i>Au quartier où vous habitez</i>	<i>A la ville où vous habitez</i>	<i>Au département où vous habitez</i>	<i>A votre région</i>	<i>A autre chose</i>	<i>[Ne sait pas]</i>	<i>Total</i>
<i>Moins de 25 ans</i>	17	38	21	20	3	2	100
<i>25 à 39 ans</i>	19	34	24	20	2	0	100
<i>40 à 59 ans</i>	11	30	25	31	2	1	100
<i>60 à 69 ans</i>	11	28	20	37	2	0	100
<i>70 ans et plus</i>	12	30	23	32	3	1	100
<i>Global</i>	14	32	23	28	2	1	100

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Tableau 3 – Les plus diplômés pensent davantage à la ville lorsqu'on leur parle de territoire
Lorsqu'on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ? Selon le diplôme

	<i>Au quartier où vous habitez</i>	<i>A la ville où vous habitez</i>	<i>Au département où vous habitez</i>	<i>A votre région</i>	<i>A autre chose</i>	<i>[Ne sait pas]</i>	<i>Total</i>
<i>Non diplômé</i>	17	26	22	29	5	2	100
<i>BEPC</i>	13	28	24	32	2	1	100
<i>BAC</i>	14	33	23	28	3	1	100
<i>Diplômé du supérieur</i>	13	39	22	23	2	1	100
<i>Global</i>	14	32	23	28	2	1	100

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Notons que les différences de définition de l'espace géographique associé au territoire **n'ont pas d'impact fort sur le sentiment d'appartenance à une communauté locale** (de quartier, de commune). 28% des personnes qui définissent leur territoire comme leur quartier d'habitation et ses environs considèrent faire partie d'une communauté locale. Soit un taux similaire à celui observé chez ceux qui élargissent la notion de territoire aux frontières de la ville d'habitation et de ses environs (28%), et à peine supérieur à celui mesuré chez ceux qui associent territoire au département et ses environs (24%) ou encore à leur région (24%).

2. Les trois quarts des Français envisagent de vivre durablement sur le territoire où ils résident actuellement

Avant d'étudier les liens entre engagement citoyen et territoire, nous avons cherché à caractériser l'opinion de la population **par rapport au territoire où elle vit**, en nous appuyant sur deux dimensions que nous aborderons ici rapidement, puisqu'elles ne sont pas au centre de notre questionnaire mais ont vocation à permettre d'analyser finement la suite des résultats de l'étude.

Les Français ont-ils le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ? Ont-ils le projet de vivre durablement dans celui-ci ou envisagent-ils la mobilité ?

27% des Français envisagent de quitter le territoire où ils vivent actuellement, et une part similaire, mais légèrement supérieure (37%) a le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté.

Graphique 2 – Concernant le territoire où vous vivez, envisagez-vous plutôt d'y vivre durablement ou de le quitter pour vivre ailleurs

Graphique 3 – Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Différents critères influent sur ces perceptions. L'âge, tout d'abord. **Les jeunes** sont plus nombreux à avoir le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté, « le territoire dans lequel on vit ne nous donne pas toutes les chances d'accomplir ses projets de vie »⁹, et à envisager le quitter, en lien avec le parcours de vie que les plus jeunes ont à construire et au fait qu'ils aient encore à s'installer pour beaucoup d'entre eux. C'est un lien largement documenté dans la littérature.

⁹ N. Guisse, S. Hoibian. Les Français et leurs territoires : vécus et attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Rapport réalisé pour la CGET, novembre 2017.

Graphique 4 – Part de Français ayant le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté, selon l'âge

Graphique 5 – Part de Français envisageant de quitter le territoire où ils vivent actuellement, selon l'âge

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Le niveau de vie de l'interviewé exerce lui aussi une influence Le sentiment de vivre dans un territoire confronté à des difficultés, et l'envie de le quitter sont tous deux plus forts chez les **bas revenus**.

Graphique 6 – Part de Français ayant le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté, selon le revenu

Graphique 7 – Part de Français envisageant de quitter le territoire où ils vivent actuellement, selon le revenu

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Le lien entre sentiment de difficulté territoriale et **caractéristiques du territoire** des enquêtés est également intéressant à étudier de plus près. Elle tient pour partie à la réalité de la situation du territoire. La moyenne des taux de chômage et de pauvreté est nettement plus importante lorsque le sentiment de difficulté est présent

+2.8 points de taux de chômage dans les communes des enquêtés qui ont un sentiment de difficulté territoriale

(resp. +2.8 points et +4.7 points pour les taux de chômage et de pauvreté), et le revenu médian nettement moins important (-

+4.7 points de taux de pauvreté dans les communes des enquêtés qui ont un sentiment de difficulté

-1 669€ de revenu médian annuel dans les communes des enquêtés qui ont un sentiment de difficulté territoriale

porté sur son territoire. Dans **certaines régions**, les habitants sont bien moins nombreux à estimer leur territoire en difficulté que dans d'autres. Ainsi seulement 9% des Corses et 18% des Bretons ont ce sentiment, contre 48% des habitants des Hauts-de-France et 45% de ceux d'Occitanie. De la même manière, quitter son territoire est bien plus envisageable chez les habitants de certaines régions. Par exemple, 35% des **Franciliens** souhaitent quitter leur territoire pour s'installer autre part contre seuls 14% des Corses ou 19% des Bretons et des habitants de PACA. Au travers de ces deux cartes, certaines identités régionales fortes sont mises en valeur, telles que les Corses ou les Bretons. Les régions plutôt en difficulté socio-économique en ressortent également, notamment dans le Nord de la France¹⁰.

Carte 2 – De fortes disparités dans le rapport des Français à leur territoire selon les régions

Carte des proportions de Français qui souhaitent quitter leur territoire (à gauche) et de ceux qui ont le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté (à droite), par région

Sources : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

¹⁰ 8 des 15 zones d'emploi qui présentaient les taux de chômage les plus forts en France métropolitaine, en 2017, se situent dans les Hauts-de-France. Dares, Chômage et territoires en 2017 : des disparités marquées, Dares Résultats n°043, septembre 2018.

De nombreux effets peuvent-être entremêlés. Par exemple les jeunes sont en moyenne plus diplômés que leurs aînés, et ils résident plus souvent en agglomération parisienne, parfois de manière temporaire en liaison avec leurs études ou le début de leur vie professionnelle. Leur désir de mobilité tient-il principalement à un dynamisme lié à leur cycle de vie, à leur éducation et habitude de s'inscrire dans un territoire géographique plus étendu (soutenu par des programmes tels qu'Erasmus par exemple), etc.. L'envie de quitter son territoire présente chez les habitants de l'agglomération parisienne tient-elle surtout à la sur-représentation des diplômés ?

Pour isoler les effets de différentes variables, des régressions logistiques ont été réalisées, expliquant, d'une part, les probabilités de ressentir que son territoire d'habitation est en difficulté et, d'autre part, de souhaiter quitter ce territoire. Ces deux probabilités ont été modélisées en introduisant un indicateur de moral économique du répondant, son âge, son niveau de vie, le type d'agglomération de résidence, ainsi que différentes variables décrivant sa commune de résidence : son nombre d'équipements administratifs, son revenu médian et son taux de chômage.

Le sentiment de difficulté territoriale s'explique avant tout par des variables relatives au territoire (odds-ratio les plus éloignés de 1). Les effets du **revenu médian de la moyenne des habitants de la commune** et du **taux de chômage de la commune** sont les plus forts ; plus le revenu médian de la commune de résidence est élevé et plus la probabilité du sentiment de vivre dans un territoire en difficulté est faible. Plus le taux de chômage de la commune de résidence est élevé et plus la probabilité d'avoir le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté est élevée également. Le type d'agglomération de l'enquêté a également une influence. Habiter dans **l'agglomération parisienne** ou, dans une moindre mesure, résider dans une commune **rurale** augmentent tous deux le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté. Cet effet est complété par celui du **nombre d'équipements administratifs de la commune**. En effet, entre deux Français qui habitent des agglomérations de même taille, celui qui habite la commune la moins équipée a une probabilité plus forte de ressentir des difficultés territoriales.

A caractéristiques socio-économiques des territoires égales, **le profil socio-démographique des individus** joue aussi un rôle sur le sentiment de difficulté territoriale. Tout d'abord, un **mauvais moral économique** des répondants (identifié par l'opinion que son niveau de vie s'est dégradé depuis 10 ans vs s'est amélioré) multiplie par deux la probabilité de ressentir une difficulté territoriale, toutes choses égales par ailleurs. De plus, les plus **pauvres et les plus jeunes** ressentent plus souvent que leur territoire est en difficulté. Ces résultats sont très proches de ceux qui avaient été trouvés en 2016, déjà pour le CGET, sur

la modélisation de la probabilité d'avoir le sentiment de vivre dans un territoire délaissé des pouvoirs publics¹¹.

Le souhait de quitter son territoire s'explique lui par seulement trois de ces variables : l'âge, la taille de l'agglomération et le niveau de moral économique de l'enquêté. Les effets de l'âge et du moral économique sont plus marqués que pour le sentiment de difficulté territoriale. **Un jeune de 15 à 24 ans a 3 fois plus de chances** de déclarer avoir envie de quitter son territoire qu'une personne d'âge mur (entre 40 et 59 ans, pris comme individu de référence). Avoir une **vision négative de l'évolution de ses conditions de vie** est assorti d'une probabilité plus importante de souhaiter quitter son territoire. Concernant l'effet de la taille d'agglomération, habiter une **agglomération plus importante** fait croître la probabilité d'envie de départ. Mais alors que les habitants de zone rurale avaient des probabilités plus importantes de considérer leur territoire en difficulté, ils ne manifestent pas davantage que l'enquêté de référence, qui habite une agglomération de plus de 100 000 habitants, l'envie de quitter leur cadre de vie. Le niveau de vie personnel, ainsi que les caractéristiques de la commune de résidence (revenu médian, taux de chômage et nombre d'équipements administratifs) n'ont pas de lien, dans le modèle, avec l'envie de mobilité géographique.

En un mot, **on a envie de quitter son territoire lorsque l'on est jeune, que l'on réside dans une grande agglomération ou que l'on voit son avenir sous un jour sombre, et pas nécessairement lorsque le territoire est en difficulté** (chômage, pauvreté, manque d'équipements).

¹¹ N. Guisse, S. Hoibian. Les Français et leurs territoires : vécus et attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Rapport réalisé pour la CGET, novembre 2017.

Tableau 4 – Modélisation de la probabilité d’avoir le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté (cumul tout à fait et plutôt)

	Odds-ratio et significativité	
Indicateur de moral économique		
Pense que son niveau de vie s'est amélioré depuis 10 ans	ref	
Pense que son niveau de vie est resté pareil depuis 10 ans	0,83	*
Pense que son niveau de vie s'est dégradé depuis 10 ans	2,00	***
Ne sait pas	1,12	
Age		
Entre 15 et 24 ans	0,95	
Entre 25 et 39 ans	1,36	**
Entre 40 et 59 ans	ref	
Entre 60 et 69 ans	0,89	
70 ans et plus	0,53	***
Niveau de vie		
Bas revenus	1,56	***
Classe moyenne inférieure	1,28	*
Classe moyenne supérieure	ref	
Hauts revenus	0,96	
Non réponse	0,87	
Type d'agglomération		
Commune rurale	1,43	**
2 000 à 20 000 habitants	0,93	
20 000 à 100 000 habitants	1,19	
Plus de 100 000 habitants	ref	
Agglomération parisienne	2,05	***
Nombre d'équipements administratifs de la commune de résidence¹²		
Aucun équipement administratif	1,06	
1 ou 2 équipements administratifs	1,12	
Entre 3 et 10 équipements administratifs	ref	
Plus de 10 équipements administratifs	0,75	**
Revenu médian de la commune de résidence¹³		
Inférieur à 19 000€	1,97	***
Entre 19 000 et 21 000€	1,62	***
Entre 21 000 et 24 000€	ref	
Supérieur à 24 000€	0,68	**
Taux de chômage dans la commune de résidence¹⁴		
Inférieur à 10%	ref	
Entre 10 et 13%	0,98	
Entre 13 et 16%	1,21	
Entre 16 et 19%	1,38	*
Supérieur à 19%	2,42	***

Sources : Calculs Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020. Données INSEE.

¹² Données issues de la Base permanente des équipements (BPE) Insee 2018

¹³ Données issues de l'enquête Insee FILOSOFI 2017

¹⁴ Données issues du recensement Insee 2016

Note de lecture : Pour simplifier la lecture, seuls deux indicateurs ont été retenus : « l'odds ratio » et le « seuil de significativité » qui lui est associé. Un odds-ratio supérieur à 1 (resp. inférieur à 1), statistiquement significatif, indique que le facteur accroît (resp. réduit) la probabilité d'avoir le sentiment d'habiter dans un territoire en difficulté. *** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10% ; ref : catégorie de référence.

Tableau 5 – Modélisation de la probabilité d'envisager de quitter son territoire pour vivre

	Odds-ratio et significativité
Indicateur de moral économique	
Pense que son niveau de vie s'est amélioré depuis 10 ans	ref
Pense que son niveau de vie est resté pareil depuis 10 ans	0,87
Pense que son niveau de vie s'est dégradé depuis 10 ans	1,30 **
Ne sait pas	2,08
Age	
Entre 15 et 24 ans	3,08 ***
Entre 25 et 39 ans	0,94
Entre 40 et 59 ans	ref
Entre 60 et 69 ans	0,57 ***
70 ans et plus	0,20 ***
Niveau de vie	
Bas revenus	1,14
Classe moyenne inférieure	0,94
Classe moyenne supérieure	ref
Hauts revenus	0,85
Non réponse	1,28
Type d'agglomération	
Commune rurale	1,04
2 000 à 20 000 habitants	0,77 *
20 000 à 100 000 habitants	0,73 **
Plus de 100 000 habitants	ref
Agglomération parisienne	1,70 ***
Nombre d'équipements administratifs de la commune de résidence	
Aucun équipement administratif	0,95
1 ou 2 équipements administratifs	1,04
Entre 3 et 10 équipements administratifs	ref
Plus de 10 équipements administratifs	1,12
Revenu médian de la commune de résidence	
Inférieur à 19 000€	0,93
Entre 19 000 et 21 000€	0,90
Entre 21 000 et 24 000€	ref
Supérieur à 24 000€	1,10
Taux de chômage dans la commune de résidence	
Inférieur à 10%	ref
Entre 10 et 13%	1,06
Entre 13 et 16%	1,18
Entre 16 et 19%	1,06
Supérieur à 19%	1,31

Sources : Calculs Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020. Données INSEE.

Note de lecture : Pour simplifier la lecture, seuls deux indicateurs ont été retenus : « l'odds ratio » et le « seuil de significativité » qui lui est associé. Un odds-ratio supérieur à 1 (resp. inférieur à 1), statistiquement significatif, indique que le facteur accroît (resp. réduit) la probabilité d'avoir le sentiment de souhaiter quitter son territoire.*** : significatif au seuil de 1% ; ** : significatif au seuil de 5% ; * : significatif au seuil de 10% ; ref : catégorie de référence.

Lorsqu'on croise les deux indicateurs on aboutit à une répartition de la population en **quatre groupes**, de tailles inégales :

- **La plupart des Français (48%) souhaitent vivre durablement sur leur territoire, qu'ils estiment en bonne santé.** Ce sont des personnes plus âgées et aisées que la moyenne, vivant dans des territoires également plus aisés.
- 24% vivent sur un **territoire qu'ils estiment en difficulté mais cela n'entame pas leur désir de continuer à vivre durablement** sur celui-ci. Ce sont des individus ayant un niveau de vie plutôt faible, issus de territoires ruraux ou de petites villes, et de communes avec des taux de pauvreté et de chômage supérieurs à la moyenne.
- 14% aspirent à **quitter un territoire actuellement en bonne santé.** Ce sont également des individus plutôt jeunes, mais vivant au sein de territoires plutôt aisés, notamment de grandes agglomérations.
- 13% aspirent à **quitter un territoire qu'ils estiment en difficulté.** Ce sont des individus bien plus jeunes que la moyenne, également plus pauvres. Ils sont davantage issus de quartiers prioritaires et de territoires en difficulté économique.

Tableau 6 – Une majorité de Français souhaitent vivre durablement sur leur territoire, qu'ils estiment en bonne santé

Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ? Cumul des « Oui, tout à fait » et « Oui, plutôt » et des « Non, pas du tout » et « Non plutôt pas ». Selon le souhait exprimé de quitter le territoire

Concernant le territoire où vous vivez,	Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?			
	Oui	Non	Ne sait pas	Total
Vous envisagez d'y vivre durablement	24	48	0	72
Vous envisagez de le quitter pour vivre ailleurs	13	14	0	27
Ne sait pas	0	0	0	1
Total	37	62	1	100

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Le **sentiment d'appartenance à une communauté locale a partie liée à l'inscription durable** dans un territoire (davantage qu'à la bonne ou mauvaise santé du territoire), sans qu'il soit réellement possible de déterminer le lien de causalité. Est-ce parce que les individus se projettent durablement dans leur territoire qu'ils se sentent mécaniquement appartenir à une communauté de destin avec ses habitants ? Où est-ce inversement le sentiment de faire partie d'une communauté d'habitants partageant les mêmes conditions et projets de vie, œuvrant dans des initiatives communes, que les individus se projettent durablement dans leur territoire ?

Graphique 8 – Part de Français ayant le sentiment d'appartenir à une communauté locale, selon le regard porté sur le territoire

Sources : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Quoi qu'il en soit, une part majoritaire de la population se projette durablement dans son espace de vie actuel.

3. La montée en puissance du crédo des « territoires » comme échelon d'action efficace

La question de la place respective des acteurs (entreprises, citoyens, collectivités) au niveau territorial se pose avec d'autant plus d'acuité, que depuis une dizaine d'années, le « territoire » est souvent présenté comme l'échelon le plus adapté à résoudre les différents défis qui se posent aujourd'hui à la société française.

Précisons, en toile de fond, que nos concitoyens sont, de longue date, attachés à **l'échelon national**¹⁵. **Depuis la Révolution**, la nation est l'espace social de référence pour définir l'identité, la culture et les droits : le discours jacobin centralisateur cherche à mettre fin à l'archaïsme des provinces de l'Ancien Régime, avec pour horizon la quête de l'égalité et l'unité du pays. Les données de l'enquête Conditions de vie complétées de celles du baromètre DREES reprenant des questionnements identiques et une méthodologie comparable¹⁶ donnent à voir ce sentiment d'appartenance à l'échelon national. Lorsqu'on les interroge sur l'espace territorial auquel ils ont le sentiment « **d'appartenir avant tout** », « **La France** » (38% des réponses) arrive clairement en tête des réponses. L'inscription dans le territoire national a même tendance à **s'affirmer au cours du temps**. Tandis que l'inscription dans le local, la commune, le quartier, deuxième échelon d'attachement, a plutôt tendance à s'amenuiser au cours des quinze dernières années. Les Français sont aussi **moins nombreux que leurs voisins européens**, à déclarer « qu'ils se sentent proches des personnes qui vivent dans leur quartier ». L'opinion est majoritaire (60%), mais bien moins répandue que dans de nombreux pays, qu'il s'agisse de l'Espagne (74%) ou de la Suède (71%) par exemple. Depuis quelques années toutefois, **l'identité régionale gagne du terrain** (16%, +6 points en deux ans) **pour retrouver l'aura qu'elle avait il y a vingt ans**.

Graphique 9 – Auquel de ces lieux, avez-vous personnellement le sentiment d'appartenir avant tout ?

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et Aspirations » 1999, 2011, 2013, Baromètre DREES 2014, 2016, 2018 (*) Les items de réponses étaient légèrement différents en 1999, dans la mesure où l'on ne proposait pas les réponses « le département » ou « un autre pays que la France ».

Carte 3 – % d'accord avec la phrase « Je me sens proche des personnes qui vivent dans mon quartier »

Source : CRÉDOC, à partir de l'Enquête européenne sur la qualité de vie de la Fondation de Dublin pour la qualité de vie 2016

¹⁵ Cette première partie s'appuie largement sur des travaux réalisés et publiés récemment. Sandra Hoibian, L'inscription locale, gage de cohésion sociale, Constructif, n°55 - mars 2020

¹⁶ Les questions posées dans le Baromètre de la cohésion sociale mené à la demande de la DGCS et initialement intégrées à l'enquête Conditions de vie et aspirations du CREDOC ont ensuite été intégrées à partir de 2015 dans le baromètre DREES. Celui-ci aborde de nombreux thèmes en liaison avec le regard des Français sur la protection sociale notamment, et suit une méthodologie très proche de l'enquête Conditions de vie (enquête menée en face à face, par la méthode des quotas).

Différents signaux montrent, **au cours des dernières années, un intérêt grandissant pour l'échelon territorial.**

L'enquête Conditions de vie et aspirations menée en janvier 2020, et avant même la crise du Covid-19, montre une progression **du sentiment d'appartenance à une**

communauté locale. 27% des Français déclarent qu'ils ont le sentiment d'appartenir à une communauté liée à leur commune ou leur quartier, contre 20% il y a deux ans.

+7 points de Français qui ont le sentiment d'appartenir à une communauté liée à leur commune ou à leur quartier (27% en 2020 contre 20% en 2018)

Cet attachement à une communauté géographique territoriale caractérise avant tout **une envie d'avoir un impact sur le monde concret, réaliste, à la portée de chacun et avec des résultats tangibles.** En effet, ce qui distingue avant tout les personnes qui se revendiquent d'une communauté locale, c'est avant tout **leur souhait d'être acteurs/ actrices** avec un impact positif sur le monde. Ils sont beaucoup plus nombreux (61%, +20 pts) que les autres¹⁷ à être investis dans une activité associative qu'elle soit liée aux loisirs (sportive, culturelle) ou humanitaire, sanitaire ou sociale. Ils se montrent également plus **soucieux des questions environnementales** (11%, +5 pts, sont actifs dans une association environnementale, et plus généralement 49% se disent très sensibles à l'environnement, +8 pts, et une part non négligeable se dit même prêt à payer davantage de taxes pour l'environnement, 28%, +6 pts).

Ils sont également plus nombreux à montrer un intérêt pour des **modes d'engagement nouveaux** comme les nouvelles possibilités de finance participative. 5% avaient en 2018 ainsi déjà **lancé eux-mêmes un projet sur une plateforme** de finance participative pour obtenir des dons et 28% se disaient intéressés, soit 33% (contre 25% sinon). 16% avaient déjà contribué financièrement par un don à un projet sur une plateforme de **finance participative** (contre 9%) et 30% se disaient intéressés (contre 25%).

¹⁷ Dans tout le chapitre, la comparaison des personnes qui déclarent faire partie d'une communauté liée à leur quartier, leur commune est réalisée par rapport à ceux qui s'en défendent.

Graphique 10 – Sentiment d'appartenance à une communauté locale et engagement vont de pair

Avez-vous le sentiment d'appartenir à une communauté liée à votre commune, votre quartier ?

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », débuts 2018 (2 questions sur le financement participatif) et 2020

Les nouveaux adeptes d'une communauté d'appartenance locale adhèrent fortement à **l'idée d'une mise en mouvement de chacun, et d'un impact de chacun sur la société dans son ensemble**. Pour eux, avoir un projet est un moyen de « sortir du quotidien » (92%, +9 pts), de donner un sens à la vie, de rendre la vie plus belle (93%, +7 pts), d'être pleinement acteur de sa vie personnelle (93%, +5 pts), de renforcer les liens avec son entourage (83%, +7 pts), d'être pleinement acteur de sa vie professionnelle (90%, +7 pts). Ils se distinguent surtout par le sentiment **qu'avoir un projet est un moyen « d'avoir une action positive sur le monde »** (81%, +10 points par rapport aux autres).

Graphique 11 – La communauté locale comme moyen d'avoir une action positive sur le monde

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations », début 2018

Ces engagements se cumulent avec une participation citoyenne plus classique. Les tenants de la communauté locale ne se situent pas en rupture du système démocratique actuel : ils sont plus nombreux à avoir voté aux deux tours des dernières élections présidentielles (77%, + 4 pts) et législatives (71%, +10 pts). Et sont plus nombreux à souhaiter que la société française se **réforme** (46%, +6 pts) plutôt qu'elle ne change radicalement.

Depuis plusieurs années, **des initiatives citoyennes apparaissent** avec une inscription forte dans les territoires dans différents domaines : l'alimentation (AMAP, mouvements locavore et *slow food*), les échanges de biens et de services (monnaies locales, Systèmes d'Echanges Locaux), le financement (microcrédit, financement participatif local), l'énergie (villes en transition), la politique (initiatives participatives)...

L'attention à la proximité, au local, se repère également dans les **tendances de consommation**. D'après les enquêtes Tendances de Consommation du Crédoc réalisées en 2012 et 2017, **choisir le magasin le plus proche** pour faire ses courses alimentaires était le **premier critère de choix de magasin** des Français en 2017 (66% des Français le citent parmi leurs deux premiers critères de choix), encore plus que cinq ans auparavant (55% en 2012). Les Français déclaraient ainsi faire plus souvent leurs courses dans des commerces de proximité (+9 pts), des supérettes (+6 pts) ou des épicerie de quartier (+11 pts) en 2017 qu'en 2012¹⁸. Ce critère de **proximité** permet d'entretenir une relation de confiance avec ses commerçants, de manière à se rassurer sur la qualité des produits achetés. Cela résonne aussi comme un soutien aux producteurs locaux. La **crise de la covid-19** a continué de creuser le sillon de la recherche d'une **consommation plus locale comme un moyen concret d'action** des citoyens. Il est aujourd'hui très difficile d'identifier la localisation de provenance des produits que l'on achète, tant les chaînes de production sont aujourd'hui fragmentées et dispersées dans le monde entier. Toujours est-il que le **soutien affiché au Made in France**, progresse nettement sur longue période. Il est **renforcé lui aussi par la crise de la covid 19** ayant mis un coup de projecteur sur la dépendance de la France dans différents domaines vitaux (notamment celui des masques, médicaments, tests et vaccins). En avril 2020, 65% des Français déclarent qu'ils seraient prêts à **payer plus cher** un produit industriel français, +4 pts/2014, date de la dernière mesure. Et le **critère « produit régional »** est de plus en plus cité par les consommateurs comme un facteur qui les incite à acheter un produit.

¹⁸ A. Dembo, S. Bourdon, A. Fourniret, T. Mathé. Crédoc. Consommation et modes de vie n°299. Proximité et qualité, les deux priorités pour faire ses courses alimentaires. 2018
Pourcentages calculés chez les individus qui y font leurs courses au moins une fois par semaine.

Graphique 12 – Acheter made in France, voire régional

« Êtes-vous prêts à payer plus cher des produits industriels Français ? »

Source : Credoc, enquête Conditions de vie et aspirations

Voici plusieurs raisons d'acheter des produits de consommation, dites-moi si, personnellement elles vous incitent à acheter un produit (réponses « beaucoup » + « assez » un produit régional)

Source : CRÉDOC, enquêtes Tendances de consommation, téléphone.

Source : Credoc, enquête Tendances de consommation

L'engagement au niveau territorial semble donc avoir le vent en poupe.

4. Diversification et hybridation de l'engagement citoyen avec d'autres acteurs qui pose la question des places de chacun

Au-delà de la question des échelons de l'engagement citoyens, signalons que les formes d'engagement des individus évoluent et se diversifient depuis plusieurs années. De plus en plus et notamment chez les jeunes générations, un **engagement ponctuel** se développe. Jacques Ion le nomme « l'engagement post-it »¹⁹. C'est un engagement **plus flexible, sur des périodes plus courtes, qui appelle à des résultats rapides** et qui peut se répéter à différents endroits. Cela consiste notamment à « *des pratiques que l'on pourrait qualifier de « **micro-engagements** » individuels* »²⁰, comme donner un après-midi pour nettoyer les déchets sur une plage ou un espace vert, participer à des manifestations ou des grèves, signer des pétitions, adapter ses habitudes de consommation ou son mode de vie. Les initiatives sont de plus en plus décentralisées, et **s'agrègent notamment via les réseaux sociaux et liens numériques**. Le mouvement des gilets jaunes né en 2018 s'est constitué ainsi, face à un évènement déclencheur (la hausse des prix des carburants) aboutissant ensuite à des actions militantes extrêmement variées, et le

¹⁹ Ion Jacques, S'engager dans une société d'individus, Armand Colin, 2012.

²⁰ Baillet J., Brice Mansencal L., Datsenko R., Hoibian S., Maes C., Crédoc, 2019, avec la collaboration de Guisse N., Jauneau-Cottet P., Baromètre DJEPVA pour la jeunesse 2019, INJEP Notes & rapports/rapport d'étude.

plus souvent organisées au niveau local²¹. Plus récemment, **l'épidémie du coronavirus** a ainsi fait naître un foisonnement d'initiatives : certains ont ainsi bénévolement participé à la conception de milliers de masques, par exemple à Nantes²² ou en Isère²³, d'autres ont prêté un logement au personnel soignant, fait du bénévolat dans les associations, aidé des voisins à faire leurs courses, confectionné un plat pour le personnel hospitalier, participé à la réserve civique du gouvernement pour venir en aide aux associations²⁴.

Les **collectivités territoriales** s'adaptent, voire même provoquent de plus en plus la participation des citoyens, par exemple en mettant en place des **budgets participatifs**. Ceux-ci permettent aux habitants de proposer et de voter des projets pour leur commune. Leur nombre et leur budget global sont en pleine croissance ces dernières années. En 2019, 138 communes étaient ainsi engagées dans un budget participatif, contre seulement 7 cinq ans auparavant (cf. Graphique 13). Bien que concernant davantage des grandes villes, des communes de toutes tailles ont mis en place un tel dispositif²⁵.

Graphique 13 – Évolution du nombre de communes engagées dans un budget participatif

Source : Antoine Bézard, Fondation Jean Jaurès, Budgets participatifs : donner du sens à la participation des citoyens, Février 2020

Au sein des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), des **conseils citoyens** ont été créés suite à l'adoption de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, le 21 février 2014. Il existe aujourd'hui 1493 conseils citoyens²⁶ qui ont déjà impulsé de nombreuses actions. Ils ont notamment agi pour **l'environnement**, avec par exemple la création de jardins partagés à Saint-Ambroix (Gard) ; pour la

²¹ Hoibian S., avec la collaboration de Briera T., Croutte P., Gauthier R., Jauneau-Cottet P., Muller J., Crédoc. Le mouvement des Gilets Jaunes ou les limites d'un modèle de société. Cahier de recherche n°349, décembre 2019.

²² <https://www.20minutes.fr/nantes/2775431-20200511-coronavirus-nantes-15000-masques-mois-plus-precaires-couturieres-passe-reussir-pari>

²³ <https://www.ledauphine.com/sante/2020/05/10/isere-nord-coronavirus-covid-19-sante-solidarite-couturiers-benevoles-ces-visages-vous-disent-merci>

²⁴ <https://covid19.reserve-civique.gouv.fr/>

²⁵ Antoine Bézard, Fondation Jean Jaurès, BUDGETS PARTICIPATIFS : DONNER DU SENS À LA PARTICIPATION DES CITOYENS, Février 2020

²⁶ <https://www.conseilscitoyens.fr/>

sécurité, avec l'installation de caméras de surveillance à Besançon (Doubs) ; pour l'accompagnement de la **jeunesse**, avec la mise en place d'infrastructures comme un city stade à Nogent le Rotrou (Eure et Loire) ; pour la **santé**, avec la création d'un cabinet médical à Ambérieu en Bugey (Ain) ; ou encore pour la **solidarité**, avec la tenue d'un Noël solidaire à Vitrolles (Bouches-du-Rhône)²⁷.

Les **entreprises** et le monde du travail sont également concernés par cette évolution de l'implication des citoyens. Le **développement des « tiers lieux »** mêle le plus souvent citoyens, collectivités, et entreprises. Ce concept né d'une approche sociologique désigne « des espaces physiques ou virtuels de rencontres entre personnes et compétences variées qui n'ont pas forcément vocation à se croiser ». Ces **espaces « hybrides et multifformes »** préfigurent de nouvelles manières de travailler, en favorisant la créativité et l'innovation. Les individus ont un rôle important à y jouer, accompagnés par les entreprises et les collectivités. Ces espaces devraient participer aux développements des activités de proximité et à la favorisation des circuits courts, ayant ainsi un impact direct sur leur territoire²⁸.

Ces nouveaux moyens de s'impliquer dans la société s'ajoutent à des engagements plus « classiques », notamment au travers des associations qui se maintiennent à des niveaux similaires sur longue période. Ainsi en 2020, près d'**un Français sur deux déclare faire partie d'une association** ou participer à ces activités (47%). Cette participation associative est la plus forte à la fois chez **les jeunes** (53% des 18-24 ans) et chez **les plus âgés** (53% des 75 ans et plus). L'engagement associatif est également plus important chez les Français **les plus diplômés** (55% des diplômés du supérieur) que chez ceux moins diplômés (40% des non diplômés). La participation des Français aux activités des associations est globalement plutôt **stable depuis quarante ans** : 39% des enquêtés engagés dans au moins un des six types d'associations suivis par l'enquête Conditions de vie en 1979, pour 40% aujourd'hui, (cf. Graphique 14). Dans **certains domaines**, cet engagement a nettement progressé. C'est notamment le cas des associations de défense de l'environnement, dans lesquelles 4% des Français se déclaraient impliqués il y a quarante ans, 3% encore il y a cinq ans et 8% cette année.

²⁷ « Mon conseil citoyen a du talent », Fédération des centres sociaux et culturels de France, CGET, éditions 2018 et 2019.

²⁸ Fondation Travailler autrement, CGET, Mission Coworking : Faire ensemble pour mieux vivre ensemble, rapport 2018, Tiers lieux, un défi pour les territoires.

Graphique 14 – L’engagement associatif des Français est plutôt stable depuis 40 ans

Évolution de la part de Français participant aux activités d’au moins une association (parmi associations sportive, culturelle et de loisirs, confessionnelle, syndicale, de défense de l’environnement ou de parents d’élèves) depuis 1979

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

L’engagement des citoyens s’est donc ces dernières années, **diversifié, hybridé**, impliquant de nouvelles places et articulations des rôles entre ceux-ci, les collectivités territoriales ou les entreprises. La présente étude vise à comprendre quel regard porte aujourd’hui les citoyens sur ces imbrications. Y a-t-il des domaines qui, du point de vue de la population, sont principalement du ressort des pouvoirs publics ? D’autres où les entreprises seraient plus légitimes ? Comment les citoyens peuvent-ils se rendre utiles dans leurs territoires ?

LES ATTENTES EXPRIMEES PAR RAPPORT AUX ACTEURS

1. Des domaines d'actions similaires pour les citoyens et les pouvoirs publics

Premier constat : la hiérarchie des domaines d'intervention jugés prioritaires pour le territoire est **sensiblement la même**, que l'on interroge la population sur la place des citoyens, ou sur celle des pouvoirs publics.

Graphique 15 – L'emploi et la sécurité, les deux domaines d'action prioritaires pour améliorer la situation des territoires

Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent pour améliorer la situation de votre territoire ? Et que les pouvoirs publics améliorent leur action pour mieux répondre aux besoins de votre territoire ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Les enquêtés attendent à la fois des pouvoirs publics et des citoyens que ceux-ci s’engagent prioritairement pour améliorer l’emploi ou l’insertion professionnelle dans leur territoire (cf. Graphique 15 – Graphique 15). Déjà en 2016, près de la moitié (46%) des répondants de l’enquête Aspirations et Conditions de vie désignaient les inégalités d’accès à l’emploi durable, comme une des deux premières inégalités contre lesquelles les pouvoirs publics devaient lutter en France. Cela en faisait la réponse la plus plébiscitée. Les données de l’enquête Conditions de vie et Aspirations sur longue période montrent que les **anticipations** de la population quant à l’évolution du marché du travail sont assez justes, et fluctuent beaucoup, suivant de très près la conjoncture : elles sont au plus bas dans les périodes de croissance (comme au début des années 2000 avec l’arrivée des technologies de l’information et la multiplication des « start up ») et au plus haut lors des crises économiques (comme celle de 2008 ou de 1995). En revanche, **les inquiétudes personnelles vis-à-vis du risque de chômage** pour soi ou ses proches, varient dans un couloir beaucoup plus resserré, mais avec **une nette tendance à la hausse sur longue période**. Depuis la période regrettée des trente glorieuses où régnait le plein emploi, s’est ainsi ancrée petit à petit dans les esprits la persistance d’un « chômage de masse » pouvant un jour ou l’autre toucher tout un chacun. Au début 2020, et malgré la dynamique positive des embauches à cette période²⁹, une majorité des citoyens se déclarent inquiets des risques de chômage (55% déclarent que le risque de chômage les inquiète « beaucoup » ou « assez »).

Graphique 16 – L’opinion sur le marché du travail, et inquiétudes personnelles par rapport au chômage

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français

²⁹ Au dernier trimestre de 2019, avant la crise sanitaire liée au covid-19, on décomptait 8,1% de chômeurs en France (hors Mayotte), soit le plus faible niveau observé depuis fin 2008 (taux de chômage au sens du BIT). Source : Insee, enquête Emploi

De manière corrélée aux questions d'emploi, l'attention d'action en matière **de formation et d'éducation des jeunes** arrive dans le triptyque de tête des attentes, en liaison avec la récurrence de la question du chômage des jeunes : en 2019, 19.2% des 15-24 ans étaient au chômage selon l'INSEE, contre 7,7% des 25-49 ans et 6.4% des 50 ans et plus). L'enquête du CEREQ qui suit l'entrée sur le marché du travail de différentes générations, montre la difficulté grandissante des jeunes à accéder au graal d'un emploi en CDI. 17 % des jeunes de 2010 (contre 11 % de ceux de 1998, cf. tableau 3) ont une trajectoire passée dominée soit par du chômage persistant ou récurrent (13 % contre 7 %), soit par des situations d'inactivité durable (4 % pour les deux Générations). Même pour les jeunes en emploi, la progression des contrats courts, interim, ou autres statuts (nouveaux micro-entrepreneurs, etc) observée au niveau national touche en premier lieu les jeunes, principale variable d'ajustement de la flexibilisation de l'emploi. Le Cereq montre ainsi la « **réduction du temps passé en emploi, et donc de l'expérience professionnelle accumulée** : 61 mois en moyenne, équivalant à 73 % du temps d'observation, contre 67 mois (80 % du temps, cf. tableau 2) pour la Génération 1998. »³⁰ L'entrée sur le marché du travail de manière discontinue a ensuite un impact sur les carrières : « **les trajectoires de stabilisation en emploi à durée indéterminée sont moins nombreuses (de 66 % à 55 %)**, et ne sont pas compensées par les parcours enchaînant les emplois à durée limitée, dont la part reste stable (18 % contre 19 %). Au bout du compte, la part de jeunes en emploi à durée indéterminée 7 ans après la sortie est en baisse d'une Génération à l'autre (86 % contre 80 %) ».

³⁰ Epiphane Dominique, Mazari Zora, Olaria Manon, Sulzer Emmanuel, Transition de l'école à l'emploi, Des débuts de carrière plus chaotiques pour une génération plus diplômée - Génération 2010, Céreq Bref, n° 382, Octobre 2019, 4 p.

Graphique 17 – Evolution du taux de chômage sur les 7 premières années de vie active pour les trois générations de sortant.es

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français

On comprend dès lors la forte attente de la population d'action en matière de formation et d'éducation des jeunes. **L'effet « protecteur » du diplôme étant de plus en plus marqué avec le temps** : les chances de connaître une trajectoire de stabilisation en emploi durable étaient 6 fois moins élevées pour un-e sortant-e sans diplôme que pour un-e diplômé-e de l'enseignement supérieur au sein de la Génération 1998 ; c'est désormais 9 fois moins dans celle de 2010. »

Dans le combat des territoires contre le chômage et pour la formation des jeunes, les citoyens comptent un peu plus sur l'action des acteurs publics, que sur celles des habitants eux-mêmes. Mais les différences sont assez tenues (4 points de plus pour les pouvoirs publics par rapport aux citoyens).

Les attentes d'engagement au niveau territorial des pouvoirs publics et des citoyens sont donc très **proches de celles observées au niveau national**. Dans la même veine, la population désigne **la sécurité** comme un des deux domaines d'action prioritaires dans les territoires à la fois pour les acteurs publics et

les citoyens, reflétant l'inquiétude constante voire grandissante, d'une grande partie des Français quant à leur sécurité. L'enquête Conditions de vie du Crédoc dénombre en effet 34% de la population se disant préoccupée avant tout par la violence et l'insécurité parmi une liste de 12 thèmes très divers allant de l'immigration, au chômage en passant par l'environnement ou la pauvreté. Si ces préoccupations sont moins fortes aujourd'hui qu'en 2002, juste après le choc des attentats des tours jumelles de 2001 et la focalisation de la campagne présidentielle sur le thème de la violence et de l'insécurité, elles arrivent néanmoins **en tête des préoccupations au début 2020** devant d'autres sujets comme l'immigration, l'environnement, le chômage, etc. Et suivent, elles-aussi, sur les quarante dernières années, une tendance à la hausse.

Graphique 18 – Proportion de Français considérant les problèmes d'insécurité et de violence parmi les 2 qui les préoccupent le plus

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français

Difficile d'objectiver ces préoccupations en les corrélant à la « réalité » d'une augmentation de la violence et de l'insécurité. Les statistiques en la matière sont très nombreuses et pas toujours convergentes, selon les actes pris en compte, les horizons temporels, ou les sources statistiques de celles-ci et donnent régulières matière à débat et polémiques. Voici ainsi deux exemples, tous deux issus de sources d'informations sérieuses, et qui montrent la difficulté de repérer des indicateurs qui feront consensus.

Graphique 19 – Deux indicateurs de la violence et l’insécurité en France sur longue période

Figure 4: Évolution des atteintes aux biens et aux personnes constatées par la police et la gendarmerie de 1950 à 2006.

Source : ministère de l'Intérieur, calcul de l'auteur en taux pour 10 000 habitants.

Source : Centre d'Observation de la société et Laurent Mucchielli³¹, à partir des données du ministère de l'intérieur

Cette montée des inquiétudes sécuritaires observée au niveau national, et visible également à l'échelon territorial, nous semble s'inscrire dans une **progression plus générale des inquiétudes, une moindre tolérance aux risques et à la mort** et la recherche d'un « risque zéro ». En cela, l'exemple des accidents de la route est parlant. Les accidents de la route sont de moins en moins fréquents (le nombre de victimes d'accidents de la route a diminué, d'après l'ONISR) et tuent de moins en moins (12 000 victimes en 1982 à 3000 en 2020). Alors même que la mobilité et le nombre de kms parcourus ne cesse de progresser (en 1976, 555 « milliards de véhicules x kilomètres » étaient parcourus, le nombre est passé à 600 en 2016). Pourtant, les Français s'inquiètent autant des risques d'accident de la route qu'il y a quinze ans (56% se disaient inquiets en 1982, pour 66% en 2020). Maîtriser les risques qui menacent la frêle existence humaine, et repousser sans arrêt les limites physiologiques du vieillissement, de la maladie est une quête qui a toujours animé les hommes. Et il semble que cette ambition soit infinie. Les réactions de la population et des pouvoirs publics, en France et dans le monde, face à l'épidémie de Coronavirus semblent également symptomatiques de cette quête.

³¹ Mucchielli Laurent, « Une société plus violente ? Une analyse socio-historique des violences interpersonnelles en France, des années 1970 à nos jours », *Déviante et Société*, 2008/2 (Vol. 32), p. 115-147. DOI : 10.3917/ds.322.0115. URL : <https://www.cairn.info/revue-deviance-et-societe-2008-2-page-115.htm>

**Graphique 20 – Alors que le nombre de morts sur les routes ne cesse de diminuer,
les Français s’en inquiètent toujours autant**

Sources : Échelle de gauche : CRÉDOC, enquêtes « Conditions de vie et aspirations » ; Échelle de droite : ONISR, base de données annuelles des accidents corporels de la circulation routière

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français

Quelques différences, ténues, de rôles attribués aux citoyens et aux pouvoirs publics peuvent être relevées, en mineur. **La solidarité et le lien social** est le seul domaine au niveau territorial où l’engagement des citoyens est plus volontiers cité (20%) que celui des pouvoirs publics (17%). A l’inverse, **la santé** est un champ d’action territorial davantage associé aux pouvoirs publics (22%) qu’aux citoyens (17%)

Seule une petite part des citoyens pensent que **les habitants ne peuvent pas être utiles à leur territoire, que ce n'est pas leur rôle ou alors qu'il n'y a pas besoin d'y améliorer la situation** (7% des enquêtés en 1^{ère} réponse). Ces individus sont **moins engagés** que les autres de manière générale (67% ne participent aux activités d'aucune association, +14 pts en comparaison à la moyenne de tous les enquêtés) et également sur le plan professionnel (seulement 15% ont le sentiment d'appartenir à une communauté liée à leur travail, contre 21% globalement). En comparaison à la moyenne des Français, ils se **préoccupent davantage de l'immigration** (38%, +11 pts) et moins de la dégradation de l'environnement (21%, -10 pts). Ces personnes sont **moins diplômées** que la moyenne (65% ont un niveau de diplôme inférieur au BAC, +13 pts), **moins aisées** (seulement 14% font partie des hauts revenus, -6 pts) et vivent plus souvent dans des **petites communes** (49% vivent dans des communes de moins de 20 000 habitants, +10 pts/ seulement 48% vivent au sein de communes appartenant à des grands pôles d'emploi, -12 pts). Elles ressentent également davantage l'envie de **quitter le territoire où elles vivent** pour s'installer ailleurs (33%, +6 pts).

2. Des citoyens qui considèrent pouvoir agir en changeant leurs modes de vie et par un micro-engagement de terrain

Quatre personnes sur dix considèrent que le mode d'engagement le plus utile des citoyens pour leur territoire réside dans une modification de **leur mode de vie ou de consommation** : 41% ont choisi cette réponse comme une des deux actions les plus utiles pour leur territoire, cf. Graphique 21. Cette réponse s'inscrit notamment dans une volonté de lutter contre la situation environnementale actuelle : en effet **41% des individus ayant répondu « Modifier son mode de vie et/ou de consommation » placent la lutte contre la dégradation de l'environnement** comme un de leurs deux principaux sujets de préoccupation, parmi 11 sujets socio-économiques, soit 10 points de plus que la moyenne des répondants.

Graphique 21 – Modifier son mode de vie et de consommation apparaît aux Français comme l’action la plus utiles pour leur territoire

Voici plusieurs manières pour les habitants de s’engager pour leur territoire. Pouvez-vous m’indiquer lesquelles vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Les préoccupations de la société française pour l’environnement **n’ont en effet jamais été aussi hautes depuis 30 ans que nous les suivons**. Certes le début 2020, où la situation économique s’était améliorée en France, avait laissé plus de place aux inquiétudes par rapport au chômage. Mais l’embellie économique n’est pas la seule explication. L’année 2019 a en effet été ponctuée de **multiples événements** : des **marches pour le climat**, aux débats liés à la crise des gilets jaunes sur la pertinence d’une taxe carbone, en passant par les **feux de forêts amazoniens** ayant fortement frappé les esprits, après de nombreuses catastrophes climatiques (sécheresses, inondations, etc) ou la fulgurante ascension médiatique et politique de la jeune **Greta Thunberg et le mouvement planétaire de jeunes** mobilisés sur le sujet.

Graphique 22 – Les préoccupations par rapport à la dégradation de l’environnement n’ont jamais été aussi fortes

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français

Les Français sont même, en la matière, plus préoccupés que la moyenne des Européens³² et **concrètement plus investis** : 81% trient la plupart de leurs déchets (contre 65% en Europe), 52% achètent des produits locaux (43% en Europe), 44% veillent à réduire leur consommation d’énergie en baissant la climatisation ou le chauffage, en ne laissant pas les appareils en veille, en achetant des appareils à basse consommation d’énergie (contre 35% en moyenne européenne), et 37% ont réduit leur consommation d’eau (contre 27% en Europe). 87% des Français considèrent³³ **qu’ils doivent prendre en charge les problèmes d’environnement** et 80% de nos concitoyens (contre 66% des Européens) **estiment que les citoyens ne font pas assez pour l’environnement**. La population française semble donc être pénétrée de l’idée que l’action des citoyens au quotidien, par ses choix de modes de transport, de consommation d’énergie, de consommation peut avoir un impact en la matière, et que des progrès peuvent encore être réalisés.

Autre piste d’action pour les citoyens au niveau territorial : **jouer un rôle de sentinelle** ou de « lanceur d’alerte » (31%), c’est-à-dire « informer les pouvoirs publics ou l’opinion des dysfonctionnements

³² Commission européenne, Attitudes des citoyens européens à l’égard de l’environnement Eurobaromètre spécial 468, Septembre - Octobre 2017
64% considèrent que la protection de l’environnement est importante pour eux personnellement, contre 56% en moyenne en Europe

³³ Commission Européenne, Attitudes of European citizens towards the environment, Special Eurobarometer 468 – Wave EB88.1 – TNS opinion & social, novembre 2017

constatés sur le terrain ». Les individus séduits par le rôle de sentinelle sont eux-aussi, plus sensibles à l'environnement (46% donnent une note de 1 à 7) que les autres (42%). Une précédente étude³⁴ avait déjà montré un attrait important des citoyens pour jouer un rôle de « sentinelles de la biodiversité ». Mais l'intérêt des citoyens pour être des sentinelles de terrain va au-delà de la question climatique et peut s'appliquer à différents domaines « comme « la biodiversité, sécurité, propreté, transports ». L'attrait de cette proposition nous semble principalement résider dans la possibilité **d'un « micro-engagement » souple, individualisé, et de terrain**, en complète adéquation avec l'évolution des modes d'engagement que nous évoquions plus haut. Cette proposition arrive en effet bien loin devant un engagement politique, dont se sont détournés nos concitoyens depuis longtemps³⁵. Mais aussi devant la création ou l'intégration **d'un collectif ou d'une association qui a une action pour les habitants** du territoire (pour 28% des enquêtés) ou encore le don de **temps à des projets d'intérêt général** pour le territoire (26%).

Très peu pensent spontanément à **faire évoluer leur travail et leur entreprise pour les rendre plus utiles** au territoire (17%) ou **créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général** (9%).

3. Et apporter leurs compétences et savoir faire

En complément de l'action des acteurs publics, les habitants pensent qu'ils pourraient avant tout apporter **leurs compétences et leurs savoirs faire** à leur territoire (43%, cf. Graphique 23), ainsi que **des idées et de l'innovation** (35%). 30% des habitants déclarent qu'ils pourraient apporter **plus de lien avec les acteurs locaux**, avec qui ils peuvent être en contact. Ensuite, les enquêtés ont répondu qu'ils pourraient apporter **une plus grande rapidité de mise en place des actions** (26%), en agissant directement au niveau du territoire et sans passer par de nombreux intermédiaires administratifs. Les autres propositions sont moins citées. Une partie non négligeable d'entre eux sont néanmoins dubitatifs sur la contribution qu'ils pourraient amener à leur territoire, estimant qu'ils ne peuvent **rien apporter de plus par rapport aux actions déjà mises en place par les pouvoirs publics** (10% en premier choix).

³⁴ L'opinion des français sur la participation des citoyens a une agence pour la biodiversité, mai 2015

³⁵ Voir les travaux du Cevipof sur ces questions

Graphique 23 – Des compétences et des savoirs faire, les principaux apports des habitants à l'action des pouvoirs publics

Selon vous, qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics sur votre territoire ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

4. Une aspiration à se rendre utile via son travail non assouvie

C'est une tendance déjà mise à jour par différents travaux³⁶, les **Français surinvestissent la sphère professionnelle**. Les données de la dernière enquête européenne sur les valeurs (2018) mises en relation avec celles du PIB par habitant de la Banque mondiale confirment un lien très net entre niveau de vie et importance dévolue au travail : les pays les plus pauvres sont les plus convaincus de l'importance de celui-ci. La France occupe une place atypique dans ce schéma. 62% de nos concitoyens estiment que le travail est « très important » dans leur vie, soit un taux similaire à des pays beaucoup plus pauvres, et bien supérieur à ceux observés dans des pays de niveau de vie comparable (45% au Royaume Uni par exemple).

³⁶ Voir par exemple, R. Bigot - E. Daudey - S. Hoibian. (2013). La société des loisirs dans l'ombre de la valeur travail, Crédoc, Cahier de recherche C305 <https://www.credoc.fr/publications/la-societe-des-loisirs-dans-l-ombre-de-la-valeur-travail-the-society-of-the-leisure-activities-in-the-shadow-of-the-value-work>

Graphique 24 – Les Français sur-investissent le travail

le travail est très important

Source : Enquête sur les Valeurs européenne (EVS) 2018, et PIB par habitant 2018 (Banque mondiale)

Au-delà de sa fonction rémunératrice, le travail est en effet perçu en France comme un **moyen de se réaliser** : 78% de nos concitoyens pensent qu'une des caractéristiques importantes d'un travail est qu'il donne le sentiment « *de réussir quelque chose* » contre seulement 61% aux Pays bas ou 71% des Allemands. 78% estiment que pour développer pleinement ses capacités, il faut avoir un travail, contre 14% aux Pays bas ou 32% des Allemands³⁷ pour reprendre ces comparaisons.

Dans notre enquête, de manière convergente, nos concitoyens estiment préférable **que les actifs s'investissent dans leur travail**, plutôt qu'en dehors sur leur temps libre pour améliorer la situation de leur territoire, (53%, cf. Graphique 25).

³⁷ Source : Enquête sur les Valeurs européenne (EVS) 2018

Graphique 25 – Une préférence pour s’investir pour le territoire via son travail, plutôt qu’en dehors
Pour améliorer la situation de votre territoire,
pensez-vous qu’il est préférable pour les individus qui travaillent de :

Champ : Enquêtés qui ont répondu que les habitants pouvaient être utiles pour leur territoire lorsque les interviewés sont d'accord avec l'idée que les citoyens peuvent se rendre utiles à leur territoire (93% des cas Français),

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Cette piste d'engagement territorial est notamment mise en avant par les **jeunes** (55% d'entre eux, cf. Graphique 26), illustrant notamment leur engagement citoyen et leur souhait de se sentir utile³⁸.

Les catégories d'âge où l'emploi se conjugue souvent avec des contraintes familiales plus importantes, en sont moins convaincus.

Les plus âgés valorisent fortement l'engagement via le travail, mais ils sont de fait, moins concernés directement puisque plus souvent retraités.

³⁸ Baillet J., Brice Mansencal L., Datsenko R., Hoibian S., Maes C., Crédoc, 2019, avec la collaboration de Guisse N., Jauneau-Cottet P., Baromètre DJEPVA pour la jeunesse 2019, INJEP Notes & rapports/rapport d'étude.

Graphique 26 – Une différence générationnelle de point de vue

Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :
Selon l'âge, uniquement parmi les actifs

Champ : Actifs enquêtés qui ont répondu que les habitants pouvaient être utiles pour leur territoire
Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Cette piste d'engagement semble sous-exploitée, puisque, seulement **un tiers des actifs a le sentiment de contribuer à améliorer la situation de son territoire au travers de son travail**. 42% aimeraient que ce soit le cas, soit qu'ils aimeraient faire évoluer leur travail et la structure qui les emploie vers une utilité territoriale plus forte, soit qu'ils envisagent de changer de travail ou d'employeur pour cela (cf. Graphique 28). Seuls 24% des actifs déclarent ne pas souhaiter contribuer à améliorer la situation de leur territoire au travers de leur travail. En parallèle, la majorité des enquêtés actifs déclarent que leur structure contribue à aider leur territoire (17% ont répondu « Oui, tout à fait » et 40% « Oui, un peu », 57% au total, cf. Graphique 27).

Graphique 27 – Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire ?

Champ : Population active (1618 enquêtés)

Graphique 28 – Avez-vous le sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?

Champ : Population active (1618 enquêtés)

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

En croisant les réponses à ces deux questions, quatre groupes principaux se dégagent :

- **Les actifs qui ont le sentiment d'aider leur territoire au travers de leur travail et qui considèrent que la structure qui les emploie aide également le territoire (29% des actifs).** Ce sont des individus avec un **engagement supérieur** à la moyenne dans leur vie en général. En effet, ils sont davantage **investis dans des associations** (59% participent aux activités d'au moins une association contre 48% des actifs) et sont souvent allés voter ces dernières années pour 84% d'entre eux (78% des actifs). Dans le monde du travail, ils semblent également plus impliqués puisqu'ils ressentent le **sentiment d'appartenir à une communauté professionnelle** pour 41% d'entre eux (contre 28%). Ils sont un peu moins à être salariés que les autres actifs (88% vs 92%) et lorsqu'ils sont salariés, ils travaillent plus souvent au sein de la **fonction publique** (39% vs 27% des salariés). Ils sont un peu plus **diplômés** que la moyenne (50% de diplômés du supérieur, contre 45% chez les actifs) et plus **attachés à leur territoire** (78% souhaitent rester y vivre durablement, contre 70% des actifs).
- **Ceux qui considèrent travailler dans une structure peu utile au territoire et qui voudraient que ce soit le cas (21%).** Ils sont également plus **investis dans les associations** que la moyenne des actifs (19% membres de 2 associations ou plus, contre 13%). Pour eux plus que pour les autres, il

est préférable de donner plus de **sens à son travail** pour aider son territoire (49% vs 44%). Ils travaillent plus souvent pour une **entreprise privée** (74% des salariés de ce groupe contre 64% des salariés en général). Ce sont des individus un peu plus **jeunes** que la moyenne des actifs (30% de 25-49 ans, contre 25%).

- **Ceux qui aimeraient aider leur territoire au travers de leur travail et dont la structure y contribue déjà (20%).** Ils sont **moins investis professionnellement** que les autres actifs, 70% d'entre eux n'ayant pas le sentiment d'appartenir à une communauté liée à leur travail (contre 62% des actifs). Ils **voient aussi moins** que la moyenne des actifs (21% d'entre eux ont voté rarement ou jamais ces dernières années, contre 16% des actifs). Ce sont des individus plus **pauvres** que les autres (29% d'entre eux se classent parmi les bas revenus contre 21% des actifs), qui souhaitent davantage **quitter leur territoire** pour vivre ailleurs (33% vs 29%).
- **Ceux qui ne souhaitent pas aider leur territoire par leur travail, que leur structure y contribue déjà ou non (7+17=24%).** Cette dernière catégorie est beaucoup **moins engagée** que les autres. Ces membres participent bien moins que la moyenne aux activités des associations (30%, contre 48% des actifs). Sur le plan professionnel, ils n'ont pas le sentiment d'appartenir à une communauté liée à leur travail (74% vs 62%). Ils travaillent moins souvent par l'intermédiaire d'une société d'intérim que les autres salariés (11% vs 15%) et sont plus souvent sous contrat à durée indéterminée (89% des salariés du groupe qui ne travaillent pas en intérim, contre 85% en moyenne). Ils sont davantage **préoccupés par l'immigration** que les autres actifs (32% contre 25% en moyenne). Ils sont un peu plus **âgés** que la moyenne (67% d'entre eux ont plus de 40 ans, contre 61% des actifs) et ressentent davantage l'envie de **quitter leur territoire** (33% vs 28% des actifs).

Tableau 7 – Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire ? Selon le sentiment de contribuer à améliorer la situation de son territoire au travers de son travail

Votre structure aide son territoire	Sentiment d'aider son territoire au travers de son travail				Total
	Oui	Non mais vous aimeriez	Non, vous ne le souhaitez pas	Ne sait pas	
Oui	29	20	7	0	57
Non	3	21	17	1	42
Ne sait pas	0	0	0	1	2
Total	32	42	24	2	100

Champ : Population active (1618 enquêtés)

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

L'envie de faire évoluer son activité professionnelle pour qu'elle contribue davantage au territoire est bien là mais elle n'est pas (encore ?) à l'œuvre pour la plupart.

5. Une attente d'engagement des entreprises en matière d'emploi, de revenus et d'environnement

Quelle place pour les entreprises au niveau territorial ?

La question peut surprendre, puisqu'une entreprise, du point de vue économique se définit comme la « mise en œuvre de capitaux et d'une main-d'œuvre salariée en vue d'une production ou de services déterminés. »³⁹.

Mais depuis les années 50⁴⁰, les entreprises cherchent à montrer qu'elles dépassent des objectifs purement financiers et apportent une contribution à la société via la mise en avant de la **responsabilité sociale de l'entreprise (RSE)**», traduite du concept américain de « Corporate Social Responsibility » (CSR). La Commission européenne définit la RSE comme étant « *l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes* ». Il s'agit de **reconnaître « la responsabilité des entreprises pour leur impact sur la société »**⁴¹. La notion a eu de multiples vies que nous résumerons en nous appuyant sur les travaux de Sophie Swaton. Dans les années 50-60 elle s'inscrit dans une démarche **philanthropique**, via des actions de **charité**, puis destinées à **renforcer la satisfaction et le bien être des salariés** (réfectoire, infirmerie, intéressement...). Dans les années 60, une prise de conscience s'opère des **impacts des entreprises** sur la société en même temps qu'« émerge une nouvelle classe de managers séparant ainsi la propriété et le contrôle de l'entreprise. Il s'agit de justifier auprès de la société civile, le **bien-fondé de l'action** des entreprises ». En parallèle, les Eglises protestantes et orthodoxes américaines valorisent la RSE comme une forme de contre-pouvoir « troisième voie entre la régulation étatique et le laisser-faire ». A partir des années 1970, et notamment sous l'impulsion de la montée en puissance des questions écologiques (avec le rapport Meadows de 1972) la RSE cherche à se traduire plus concrètement dans les actions des managers. La démarche **RSE ne fait toutefois pas**

³⁹ Définition du Centre de ressources nationales et lexicales <https://www.cnrtl.fr/definition/entreprise>

⁴⁰ Swaton Sophie, « La responsabilité sociale des entreprises : un sursaut éthique pour combler un vide juridique ? », Revue de philosophie économique, 2015/2 (Vol. 16), p. 3-40. DOI : 10.3917/rpec.162.0003. URL : <https://www.cairn.info/revue-de-philosophie-economique-2015-2-page-3.htm>

⁴¹ Communication du 25 octobre 2011 de la Commission européenne sur la RSE

consensus, et plusieurs chercheurs de renom considèrent qu'elle est contradictoire avec l'objectif premier de l'entreprise à savoir le profit⁴². Dans les années 80, « *les grands groupes ne jouissent plus d'une aura : les catastrophes écologiques, les scandales financiers, les restructurations et l'insécurité au travail attisent la **méfiance de la société civile** qui se fait fort de surveiller les comportements des firmes, au-delà de leur seule activité économique (...) les actionnaires et les salariés mais également les acteurs de la société civile sont davantage conscients de la menace de périls majeurs irréversibles pour certains : dégradation de la biosphère, accentuation des inégalités, menaces pour la cohésion sociale, atteintes à la santé publique.* » Dans les années 90, le périmètre de la RSE continue de s'élargir, et celle-ci devient un élément de **promotion et d'image** voire une facette incontournable auprès des consommateurs attentifs, et prêts au boycott des entreprises non respectueuses de différentes valeurs. En 2016, 56% des entreprises avaient le sentiment de **mener des actions dans une perspective RSE**⁴³.

Depuis mai 2019, la loi Pacte (Plan d'Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises) donne une nouvelle jeunesse et actualité à ces questions puisqu'elle « *reconnaît la possibilité pour une entreprise de se doter d'une « raison d'être » permettant notamment d'inscrire sa responsabilité sociétale et environnementale (RSE) dans ses statuts* ». Les trois quarts des Français voient cette évolution d'un bon œil, estimant que cela peut **inciter les entreprises à se décentrer des seuls objectifs financiers**, en permettant aux entreprises de se fixer des objectifs au service de l'intérêt général (pour 34% des enquêtés), en donnant du sens à son activité (21%) ou en créant de l'emploi (21%)⁴⁴. Cela encouragerait alors les entreprises à œuvrer davantage pour la société, et notamment pour leur territoire.

Quelles attentes expriment nos concitoyens sur l'engagement des entreprises au niveau territorial ? La population estime que l'engagement des entreprises doit s'orienter en **priorité sur l'emploi, et les revenus**.

En premier lieu, la population estime que les entreprises devraient avant tout **favoriser l'activité locale** (47% la désignent parmi leurs deux choix, cf. Graphique 15).

⁴² Friedman dans un article célèbre de 1970 a radicalisé l'argument : « The responsibility of business is to increase its profits », Titre paru dans le New York Times Magazine, vol. 33, p. 122-126 ,1970.

⁴³ Insee, Enquête entreprise et développement durable, 2016.

⁴⁴ Ifop, RM Conseil, Le regard des Français et leur appropriation de la RSE, septembre 2019.

Graphique 29 – Les entreprises devraient favoriser l’activité locale avant tout pour près d’un Français sur deux
Selon vous, dans quel(s) domaine(s) les entreprises doivent agir en priorité pour améliorer la situation de leur territoire ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Cette attente s’inscrit dans un **souhait de « démondialisation » ou relocalisaion » de l’économie**, présent déjà depuis dix ans dans l’opinion. Au début des années 2002, le penseur philippin Walden Bello a développé dans son ouvrage *« Deglobalization, ideas for a New World Economy »*⁴⁵ le concept de démondialisation dénonçant notamment les dysfonctions d’un régime de production globalisée basée essentiellement sur une logique néolibérale et de financiarisation. Pour Bello, la démondialisation n’est pas un rejet de la communauté internationale, ni un repli de l’Etat-Nation sur ses frontières, mais un modèle économique alternatif axé sur une **production locale et de proximité**. En France, la position de Bello s’approche le plus de celle de Edgar Morin qui prône **une relocalisation de l’appareil productif** pour des raisons notamment **sociales** (préservation de l’emploi) et de **l’environnement** (application de normes environnementales strictes et réduction de la circulation abusive des marchandises)⁴⁶. Depuis plus de dix ans, l’idée que la **mondialisation présente plus d’inconvénients que d’avantages est majoritaire** dans la population : autour de 6 Français sur 10 partagent cette opinion, un chiffre qui varie

⁴⁵ Walden Bello, *Deglobalization, ideas for a New World Economy*, Londres/New-York, 2002.

⁴⁶ Cf. Edgar Morin, *Penser global : L’humain et son univers*, Paris, Robert Laffont, 2015.

peu depuis 2015⁴⁷. Aujourd’hui, la progression dans l’opinion **des enjeux environnementaux** s’ajoute aux préoccupations économiques : le **coût écologique du transport** des biens manufacturés est par exemple mis en avant, comme au moment des débats autour de l’adoption du CETA en juillet 2019. Début 2020, 59% des Français ont une opinion négative de la mondialisation. La crise sanitaire du COVID-19 et la mise en lumière de l’interconnexion et dépendance de la France face à d’autres pays (pour la production de masques, de tests, etc.) conforte celles-ci de +2 points à 61%.

Graphique 30 – Depuis plus de 10 ans, l’idée que la mondialisation présente plutôt des inconvénients est majoritaire dans la population (en %)

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, avril 2020

Du côté des entreprises, quelques **signaux faibles** pourraient indiquer que le développement des échanges mondialisés a atteint un palier. Sous les effets conjugués de l’augmentation du coût de la main d’œuvre dans certaines régions du globe, de la progression de la robotisation, de l’augmentation des coûts du transport, du renforcement de la politique française de soutien aux filières industrielles et des préoccupations d’image des entreprises, **certaines entreprises se relocalisent**. Entre 2008 et 2018, une centaine d’entreprises ont été relocalisées, depuis 24 pays⁴⁸, avec des cas emblématiques comme celui du fabricant de skis Rossignol – qui a délaissé Taiwan pour retrouver son site d’origine en Savoie en 2010 – du distributeur de thé Kusmi Tea qui a relocalisé le conditionnement de ses produits du Maroc vers la

⁴⁷ Seule exception, l’année 2018, qui était parallèlement marquée par un net regain de confiance dans un gouvernement nouvellement élu et plutôt favorable à la mondialisation. Un pic d’enthousiasme, dans un contexte de relance économique après plusieurs années de crise et d’un marché de l’emploi en berne, qui est retombé dès l’année suivante.

⁴⁸ Source : Observatoire de l’investissement et de l’emploi

région parisienne en 2017, ou de Bioseptyl, dont les brosses à dent sont maintenant fabriquées à Beauvais, depuis 2012, plutôt qu'en Chine⁴⁹.

S'il est encore de l'ordre du signal faible, ce mouvement exprime les recompositions de ce que l'économiste El Mouhoub Mouhoud appelle « l'hyper-mondialisation ». Il estime que les chocs et crises combinés à des ralentissements dans le secteur du commerce mondial forceront certaines entreprises à se redéployer, à revoir leurs stratégies et à reconsidérer leur marché et leur périmètre d'action.

Le deuxième champ d'action dévolu aux entreprises a trait à une **meilleure répartition des revenus et des bénéfices** (42%), notamment dans le but de réduire les écarts de niveaux de vie importants qui existent entre les populations les plus pauvres et les plus aisées. Les Français sont, de longue date, très sensibles aux inégalités. La France est pourtant un pays où les **inégalités** de revenu après redistribution (impôts, cotisations et prestations) **sont relativement faibles** par rapport à ses voisins européens (rapport interdécile⁵⁰ 3,4, inférieur à ce qui est observé en Allemagne, au Royaume-Unis ou en Italie par exemple). Mais, quelles que soient les enquêtes, les formulations des questions, les Français sont toujours très fortement convaincus que les **inégalités sont trop grandes**. Par exemple dans l'enquête de la Commission européenne menée en 2017, 47% sont « tout à fait d'accord » avec cette idée. Les Français se situent de ce point de vue dans le groupe de pays (Allemagne, Autriche, Hongrie, Slovaquie) où les populations font preuve d'une forte sensibilité vis-à-vis des inégalités de revenu alors que celles-ci sont parmi les plus faibles en Europe.

⁴⁹<https://www.capital.fr/entreprises-marches/ca-y-est-nos-industries-relocalisent-enfin-en-france-1343202>

⁵⁰ Les rapports interdéciles des revenus sont utilisés pour mettre en évidence écarts entre les plus riches et les plus pauvres. Il est calculé en rapportant le revenu des 10% les plus riches par rapport aux revenus des 10% les plus pauvres. Il mesure combien de « fois » les plus riches reçoivent ce dont les pauvres disposent.

Graphique 31 – Les Français ont un fort sentiment d'inégalité – qui contraste avec des inégalités de revenu relativement faibles

Source : CRÉDOC à partir des Données Commission européenne EBS 471 (données 2017), OCDE rapport interdécile

Ce sentiment a, en outre, tendance à **s'exacerber dans le temps** : 78% des Français considèrent que les inégalités **ont augmenté** au cours des 5 dernières années en 2017 (baromètre Drees, en augmentation sur longue période : au plus bas seuls « 60% » étaient de cet avis en 2001 – période de croissance). En particulier, le phénomène de **progression de la richesse des 1% les plus riches** au niveau mondial est très populaire. Il a notamment été médiatisé à l'occasion du *mouvement Occupy Wall street* aux États Unis et des *Indignados* en Espagne en 2011, puis en France avec « Nuit debout » en 2016. Il est revenu sur le devant de la scène avec le mouvement des Gilets jaunes, nourrissant un ressentiment et une dénonciation de l'enrichissement des plus aisés⁵¹.

La réalité des inégalités se nourrit surtout de la **progression des inégalités de patrimoine** dans un grand nombre de pays du monde selon le rapport sur les inégalités mondiales⁵² (même si là aussi, la situation

⁵¹ HOIBIAN Sandra et al.. (2020). Le mouvement des Gilets jaunes ou les limites d'un modèle de société, Crédoc, Cahier de recherche C349 <https://www.credoc.fr/publications/le-mouvement-des-gilets-jaunes-ou-les-limites-dun-modele-de-societe>

⁵² Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Thomas Piketty, Emmanuel Saez, Gabriel Zucman, Rapport sur les inégalités mondiales 2018, synthèse, World Inequality Lab
« Sur les quarante dernières années, l'accroissement de la part de richesse des catégories supérieures [les 1% avec le patrimoine le plus élevé] a été plus modérée en France et au Royaume-Uni, notamment grâce au rôle d'amortisseur qu'a joué l'augmentation du patrimoine immobilier de la classe moyenne et grâce à une inégalité de revenus moindre qu'aux États-Unis ».

est relativement contenue en France). Mais **les Français sous-estiment fortement celles-ci**⁵³ et espèrent donc beaucoup des entreprises, considérant qu'elles ont un véritable levier d'action de diminution des inégalités via la fixation des salaires de leurs employés.

Troisième attente d'action des entreprises au niveau territorial : **la réduction de leur impact environnemental** (41%). Nous l'avons évoqué plus haut, la lutte contre le réchauffement climatique cristallise de plus en plus l'attention et les citoyens de France⁵⁴ et d'Europe⁵⁵. Les Français considèrent devoir et pouvoir agir au niveau individuel. Mais ils attendent un engagement et des efforts qui soient partagés.

Les Français sont, en particulier, plutôt **exigeants et critiques vis-à-vis de l'engagement des entreprises en matière environnementale**, notamment en comparaison avec leurs voisins européens. Par exemple en 2013, 46% des Français estimaient que les entreprises accordaient moins d'attention à leur influence sur la société que dix ans auparavant, contre 39% des citoyens de l'Union Européenne⁵⁶. Et au début 2019, la moitié d'entre eux estiment que ce sont **en priorité les entreprises qui doivent changer leurs comportements pour assurer le respect du développement durable**, plutôt que les administrations ou les particuliers.

⁵³ « Une personne seule est perçue comme riche si son patrimoine (la valeur de ses biens, du logement qu'elle possède) excède 300 000 €, ce qui correspond au niveau de patrimoine moyen minimal des 30 % les plus aisés. Le patrimoine médian des 10 % les plus riches est en réalité de 1,2 million d'euros » »

Patricia Croutte, Radmila Datsenko, Sandra Hoibian. (2018). L'attachement à l'héritage: une illusion pour protéger ses enfants ?, Crédoc, Consommation & Modes de Vie CMV301

<https://www.credoc.fr/publications/lattachement-a-lheritage-une-illusion-pour-protoger-ses-enfants>

⁵⁴ En 2020, 31% des Français citent la dégradation de l'environnement comme un des deux sujets qui les préoccupent le plus, parmi une liste de onze sujets socio-économiques. C'est cinq points de plus que l'année dernière et c'est le score le plus haut jamais atteint depuis que la question est posée, en 1991. Source : Crédoc, Enquête Aspiration et Conditions de vie, hivers 1991 à 2020.

⁵⁵ D'après la deuxième édition de l'EIB Climate Survey, menée par la banque européenne d'investissement, 47% des Européens perçoivent le changement climatique comme le plus gros défi auquel leur pays doit faire face, devant l'accès aux services de soin ou le chômage (chacun pour 39% des enquêtés).

⁵⁶ Commission européenne, Eurobaromètre flash 363, How companies influence our society : citizens' view, avril 2013.

Graphique 32 – Des attentes élevées des Français vis-à-vis des entreprises
Selon vous, qui doit en priorité changer ses comportements pour assurer le respect du développement durable ?

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2019

Les autres propositions rencontrent moins d'écho. 27% des enquêtés souhaitent qu'avant toute chose, les entreprises **proposent des produits ou des services utiles au plus grand nombre**, agissant ainsi pour le bien commun plutôt que pour le profit financier avant tout. Une part faible des individus interrogés souhaitent que les entreprises **aident les associations** (13%) **ou les acteurs publics** (11%) en priorité pour améliorer la situation de leur territoire.

UNE TYPOLOGIE DES CINQ VISIONS DE L'ARTICULATION DES ACTEURS ET LEURS PROFILS

Après avoir décrit la hiérarchie des attentes exprimées par rapport aux différents acteurs (Entreprises, citoyens, pouvoirs publics) et les modalités d'action qui semblaient les plus adaptées du point de vue du citoyen, nous allons ici chercher à **comprendre comment les différentes attentes/rôles/visions s'articulent entre elles**, si il existe un ou plusieurs « modèles » d'articulation des modes d'actions, et des

acteurs. Et d'identifier leur adhésion selon les groupes de population, territoires.

Pour cela nous avons réalisé une analyse statistique (voir encadré) permettant de mettre à jour les liens entre les opinions sur l'engagement des entreprises, celui des pouvoirs publics et celui citoyens.

L'analyse présentée ici s'appuie sur une analyse des composantes multiples (ACM) qui permet de dégager plusieurs axes de corrélation entre les modalités des différentes variables actives. Une classification ascendante hiérarchique (CAH) a permis ensuite de créer des groupes d'enquêtés proches sur le plan factoriel obtenu, en maximisant la variance inter-classes et en minimisant la variance intra-classes (cf. Graphique 36 en annexes). Les variables actives qui ont servi à construire cette typologie sont les questions sur les domaines d'actions prioritaires pour les habitants, pour les pouvoirs publics, pour les entreprises, l'apport des habitants en complément de l'action des pouvoirs publics, la manière dont les habitants peuvent être utiles, le sentiment de contribuer à améliorer la situation de son territoire au travers de son travail et la préférence entre disposer de plus de temps libre ou donner plus de sens à son travail, pour aider son territoire.

1. Des acteurs dont on attend que les forces s'ajoutent dans la même direction (plutôt qu'elles ne se complètent)

Les graphiques ci-après, permettent de visualiser la proximité des réponses des individus : plus deux points sont proches sur la carte et plus ils ont de chances d'avoir été cités par les mêmes personnes.

Le premier enseignement qui ressort de cette analyse est que les citoyens **attendent davantage une convergence de l'action des acteurs sur des domaines qu'ils jugent prioritaires, qu'une articulation des**

rôles et domaines entre eux. Ainsi les personnes déclarant que le domaine d'engagement prioritaire des habitants doit être l'environnement, sont aussi celles qui attendent des actions en la matière des pouvoirs publics, et des entreprises. On retrouve la même logique concernant l'emploi, la sécurité, etc.

Dit autrement, pour un même individu, les domaines d'action jugés prioritaires ne diffèrent pas réellement selon que l'on évoque l'action du secteur public, privé ou des citoyens. Et les Français attendent en majorité **une mise en commun des forces des différents acteurs vers un même objectif, plutôt qu'une complémentarité d'action.**

Deuxième enseignement, les attentes d'action au niveau territorial s'articulent autour de deux axes :

- Un axe horizontal qui oppose une attente d'action plutôt en faveur de **l'environnement**, plutôt porté par les jeunes et les diplômés du supérieur, les catégories aisées, d'une action plutôt orientée vers la **sécurité et le vieillissement et la santé**, plutôt recherchées par des non diplômés, et personnes âgées.
- Un axe horizontal qui oppose en bas du graphique des attentes d'engagement envers **l'emploi**, la formation des jeunes que les habitants d'agglomérations de taille moyenne, les ruraux, ou les chômeurs appellent de leurs vœux, à des actions tournées vers la **démocratie, la culture, les nouvelles technologies**, dimensions mises en avant plus souvent par les habitants de l'agglomération parisienne.

Ces attentes, exprimées au niveau territorial, **se retrouvent lorsqu'on interroge la population sur ses préoccupations générales** : l'attente d'une action conjointe des acteurs vers la transition écologique est plus particulièrement évoquée par les personnes les plus convaincues de l'urgence d'agir en la matière en général, à l'échelon national. Deux phénomènes sont probablement à l'œuvre pour aboutir à cette convergence de priorités :

- Les **préoccupations vécues au quotidien dans les territoires retentissent et influent fortement sur les préoccupations qui concernent finalement toute la nation.** De fait ce sont les personnes résidant dans des territoires aux faibles revenus, considérés comme en difficulté qui expriment une priorité à donner à la sécurité et l'emploi, à la fois au niveau territorial, et au niveau national.

- Les Français estiment que les territoires sont un **bon échelon d'action** pour des problématiques plus globales. L'exemple des jeunes est frappant. Les jeunes sont aujourd'hui la classe d'âge la plus en prise avec les difficultés économiques (chômage, pauvreté, etc). Et pourtant ils sont davantage préoccupés par l'environnement et la catastrophe climatique annoncée que par les questions d'emploi. On retrouve cette préoccupation générale dans les priorités qu'ils fixent aux territoires pour les différents acteurs.

Graphique 33 – Espace des opinions sur le rôle et les modes d’engagement des entreprises, des citoyens et des pouvoirs publics dans les territoires (variables actives)

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Graphique 34 – Projection des variables sociodémographiques (variables illustratives) dans l'espace des opinions sur le rôle et les modes d'engagement des entreprises, des citoyens et des pouvoirs publics dans les territoires

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Graphique 35 – Projection des préoccupations pour l’environnement, le chômage, et la violence et l’insécurité, ainsi qu’une variable de synthèse des inquiétudes (variables illustratives) dans l’espace des opinions sur le rôle et les modes d’engagement des entreprises, des citoyens et des pouvoirs publics dans les territoires

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

2. Cinq visions de l'engagement dans les territoires

Au total, on peut distinguer **cinq familles de conception** de l'engagement des différents acteurs dans les territoires, toutes **axées autour de différents domaines d'engagement** :

- le premier groupe focalisé par les questions de sécurité regroupe 21% des enquêtés,
- le deuxième appelle de ses vœux un engagement dans la mouvance de ce qu'on appelle aujourd'hui les « civic-tech », c'est-à-dire des technologies favorisant de nouvelles formes de démocratie, culture et (18%),
- la troisième souhaite que l'engagement territorial soit avant tout axé sur la santé et le vieillissement (21%),
- la quatrième juge prioritaire un investissement territorial sur la question de l'emploi et de la formation (21%)
- et la dernière est mobilisée par des changements territoriaux pour l'environnement (18%).

Graphique 36 – Représentation graphique de la typologie sur les deux premiers axes du plan factoriel

a. Améliorer la sécurité du territoire (21%)

Ces citoyens sont, de manière générale, et au-delà des questions territoriales, préoccupés par la **violence et l'insécurité** (pour 53% d'entre eux, c'est un des deux premiers sujets de préoccupation parmi 11 sujets socio-économiques, **+19 pts** par rapport à la moyenne des Français), puis par **l'immigration** (45%, **+18 pts**). Sur ce sujet ils se positionnent clairement en faveur du départ des immigrés qui vivent actuellement en France (72%, +17 pts) plutôt que leur intégration. Ce sont des citoyens qui **craignent pour leur propre sécurité** : ils sont inquiets des risques d'agression dans la rue (74% se disent très ou assez inquiets, **+17 pts**), de maladies graves (83%, +9 pts) ou d'accident de la route (72%, +6 pts).

Au niveau du territoire, leur focale est la même. Ils souhaitent que les engagements à la fois des pouvoirs publics et des habitants soient tournés en priorité pour améliorer la **sécurité** : **88%** estiment que c'est un domaine prioritaire d'action **pour les pouvoirs publics, 59 pts de plus** que chez la moyenne des répondants, 87% que la sécurité est l'action dans laquelle **les habitants** doivent s'investir prioritairement, **+57 pts**. Ils estiment que les habitants pourraient être utiles en jouant **le rôle de sentinelle** sur une thématique (40%, +9 pts) et pensent que les citoyens peuvent apporter **leurs compétences et leurs savoirs faire** en complément de l'action des pouvoirs publics (33%, +6 pts). Pour eux, plus que pour les autres enquêtés, **le travail devrait pouvoir être un moyen**

pour améliorer la situation de leur territoire (16% aimeraient être davantage utiles à leur territoire en faisant évoluer leur emploi ou en changeant, +3 pts, 55% pensent qu'il est préférable de donner plus de sens et d'utilité à leur travail pour les individus qui travaillent, +5 pts plutôt que de s'engager sur leur temps libre).

Vis-à-vis des entreprises, ils attendent que celles-ci proposent en priorité des **produits ou des services utiles au plus grand nombre** (33%, +6 pts) et qu'elles veillent à **mieux répartir les revenus et les bénéfices** (45%, +3 pts).

Ce sont des individus plus **âgés** que la moyenne (48% ont 60 ans ou plus, +17 pts) et **moins diplômés** (62% n'ont pas le niveau baccalauréat, +10 pts). Ils vivent davantage dans des grandes villes, notamment au sein de **l'agglomération parisienne** (71% vivent une ville appartenant à un pôle de plus de 10 000

emplois et 25% en agglomération parisienne, resp. +12 pts et +9 pts) et un peu plus souvent que la moyenne **au sein de quartiers prioritaires de la ville** (14%, +4pts). Ils se réclament principalement de droite lorsqu'on leur demande de se placer sur l'échelon politique classique (45% se disent très à droite, à droite ou plutôt à droite, +15 pts).

Graphique 37 – Les réponses qui différencient fortement les « Sécuritaires » de la moyenne des Français

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

b. L'espoir de la Civic-tech pour développer les territoires (18%)

Plus souvent que la moyenne, ces personnes aimeraient qu'on agisse en priorité dans les territoires sur le développement des **nouvelles technologies**. Ils attendent un investissement sur ce plan à la fois de la part des **pouvoirs publics** (30%, +21 pts/ moyenne des Français),

et des citoyens (19%, +11 pts). Ces citoyens mettent aussi en avant des attentes concernant la **culture** (20% pour l'action des pouvoirs publics, +13 pts, 23% pour l'action des habitants, +15 pts) ou encore la **démocratie** (23% pour l'action des pouvoirs publics, +15 pts, 18% pour l'action des citoyens, +11 pts).

Selon eux et en complément des pouvoirs publics, les citoyens peuvent apporter une **force de travail** supplémentaire (30%, +11 pts) ou une plus grande **capacité d'adaptation** aux évolutions (23%, +6 pts). Ils estiment que pour aider son territoire, le plus utile est de faire de la **politique** (17%, +11 pts) ou de s'engager par le biais de son **travail**. 29% d'entre eux aimeraient faire évoluer leur travail et leur entreprise pour les rendre plus utiles au territoire, +8 pts. 18% aimeraient **créer ou rejoindre** une entreprise sur un projet d'intérêt général (+9 pts). Ils sont d'ailleurs nombreux à avoir le sentiment **d'aider déjà actuellement leur territoire au travers de leur travail** (23%, +6 pts), ou aimeraient que ce soit le cas (32%, +10 pts). Ils attendent que **les entreprises aident en priorité les acteurs publics** (27%, +16 pts) et les **associations** (26%, +13 pts).

Cette catégorie est composée de deux profils assez éloignés, appelant tous deux de leurs vœux une démocratie participative, se basant notamment sur les nouvelles technologies.

D'un côté certains des Français soutenant un engagement « civic-tech » sont, plus souvent que les autres, **déjà impliqués dans la politique** (12% d'entre eux participent aux activités d'un parti politique, +6 pts), et accordent une confiance aux hommes et femmes politiques plus importante que la moyenne des Français (26% +11 pts). Ils sont également plus confiants dans l'action du **gouvernement actuel** pour résoudre les difficultés qui se posent en France aujourd'hui (36%, +7 pts). Ils accordent également une confiance importante aux **associations**, dans lesquelles ils sont d'ailleurs engagés plus que la moyenne (21% d'entre eux sont engagés dans plus de deux associations, +9 pts). C'est probablement ceux-ci qui expliquent une sur représentation des personnes de ce groupe qui se sentent membres de **classes sociales plus élevées** (35% se disent appartenir au moins à la classe moyenne supérieure, +8 pts).

De l'autre, on y repère des soutiens au mouvement des **Gilets Jaunes** (39% dont 8% déclarent être eux-mêmes « gilet jaune », resp. +7 pts et 4 pts). Des citoyens qui comprennent plus souvent que la moyenne qu'on puisse avoir recours à des **actions extrêmes** pour contester une décision que l'on désapprouve fortement (29% comprennent qu'on puisse avoir recours à la violence physique, +14 pts, 25% qu'on puisse dégrader des biens publics, +13 pts). Ils ressentent plus souvent que les autres enquêtés un **sentiment de difficulté territoriale** (43% déclarent avoir tout à fait ou plutôt le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté, +6 pts).

Tous sont plus attirés par les produits comportant une **innovation technologique** que la moyenne (56% sont très ou assez attirés, +6 pts). Ces individus sont plus **jeunes** (26% ont moins de 25 ans et 50% ont moins de 40 ans, resp. +9 pts et +17 pts) et sont davantage des **actifs** (66, +13 pts) et des **hommes** (54%, +6 pts).

Graphique 38 – Les réponses qui différencient fortement les tenants d’un investissement territorial mobilisant la « civic-tech » de celles de la moyenne des Français

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

c. Une préoccupation générale et territoriale pour la santé et le vieillissement (21%)

Leurs deux domaines d'action prioritaires au niveau territorial mis en avant par ce groupe pour les pouvoirs publics et les habitants sont la **santé** (58% considèrent que c'est prioritaire pour les pouvoirs

publics, **+36 pts**, 50% pour les citoyens, +32 pts) et l'accompagnement des **personnes âgées** (33% pour les pouvoirs publics, +17 pts, 26% pour les habitants, 12 pts). Lorsqu'on les interroge sur ce que les **habitants** de leur territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des acteurs publics sur leur territoire, ils évoquent avant tout des liens plus **étroits avec les acteurs locaux** (34%, +4 pts). Plus que la moyenne des Français, ils pensent qu'il n'y a **pas besoin d'améliorer la situation** de leur territoire (8% d'entre eux, +5 pts) ou que **les habitants ne peuvent pas être utiles** à leur territoire (11%, +7 pts). Plus fréquemment, ils ne souhaitent d'ailleurs pas contribuer à améliorer la situation de leur territoire au travers de leur travail (19%, +7 pts).

Cette catégorie d'enquêtés regroupe des individus que l'on distingue par leur **faible engagement associatif** (59% d'entre eux ne sont engagés dans aucune association, +6 pts). Avec une **confiance faible dans le gouvernement** (77% ne lui font pas du tout ou plutôt pas confiance, +8 pts) et une franche opposition à **l'immigration** (63% sont favorables au départ des immigrés de notre pays, +8 pts) et à **la mondialisation** (67% pensent qu'elle présente plutôt des inconvénients, +8 pts).

Au niveau sociodémographique, il s'agit plus souvent d'habitants de **communes rurales** (34%, +12 pts), dont la **population est plus âgée** que la moyenne (32% vivent dans des communes dont la part de la population de 75 ans ou plus est supérieure à 11%, +6 pts). Les femmes (58%, +6 pts) et les personnes âgées (71% ont 40 ans ou plus, +5 pts) y sont légèrement sur-représentées en comparaison à l'échantillon national.

Graphique 39 – Les réponses qui différencient fortement ceux qui souhaitent un investissement du territoire sur les questions de « Santé et vieillissement »

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

d. Le souhait d'une action territoriale sur l'emploi et la formation (21%)

Ces habitants souhaitent une action prioritaire en matière **d'emploi sur leur territoire** (73% attendent une action des pouvoirs publics en ce sens, **+40 pts**, 63% un engagement des habitants dans cette direction, **+35 pts**). Ils pointent également un besoin de développer au niveau territorial **l'éducation et la formation des jeunes** (55% pour les pouvoirs publics, **+29 pts**, 47% pour les habitants, **+25 pts**). Leur principale attente par rapport aux **entreprises est que celles-ci favorisent l'activité locale** (64%, **+17 pts**) et **répartissent mieux les revenus et les bénéfices** (50%, +8 pts). En majorité, ils estiment que pour aider leur territoire, il est préférable que les individus qui travaillent donnent **plus de sens et d'utilité à leur emploi**, plutôt que de disposer de davantage de temps libre (65%, +15 pts). Plus souvent que la moyenne des Français, ils pensent que les habitants seraient davantage utiles par le biais d'une **association** (43% pensent que créer ou rejoindre une association serait utile, +15 pts) ou de **projets d'intérêt général** (33% pensent que consacrer du temps à des projets d'intérêt général peut être utile, +6 pts, 13% que créer ou rejoindre une entreprise sur des projets d'intérêt général serait utile, +4 pts). Ils pensent que les citoyens peuvent apporter leurs **compétences et leur force de travail** (51%, +8 pts) ou plus de **lien avec les acteurs locaux** (36%, +6 pts).

Alors que l'enquête est menée au début 2020 en période d'embellie économique, avant le tsunami de la crise sanitaire, ce sont des individus qui **s'inquiètent et se préoccupent du chômage** (28% désignent le chômage comme un des deux sujets qui les préoccupent le plus parmi une liste de onze thèmes, +11 pts, **64% se disent très ou assez inquiets des risques de chômage pour eux-mêmes ou leurs proches**, +9 pts). Ils s'inquiètent également de **la pauvreté** : 43% déclarent que le traitement de la pauvreté et de l'exclusion est une des deux problèmes sociaux qui les préoccupent le plus, +10 pts. De plus, ils estiment majoritairement que les **pouvoirs publics n'en font pas assez** pour les plus démunis (50%, +8 pts).

Ils sont d'ailleurs eux-mêmes plus souvent **chômeurs** que la moyenne (10% sont chômeurs, +4 pts) et se situent davantage parmi les individus **pauvres** (31% font partie des bas revenus, +5 pts). Ils vivent dans des **communes où la pauvreté et le**

chômage sont présents (63% vivent dans une commune avec un revenu médian inférieur à 21 000€ annuels, +8 pts, 24% vivent dans une commune avec un taux de chômage supérieur à 19%, +6 pts), qui sont davantage des **communes rurales** (27%, +5 pts). Ils ressentent par conséquent un **sentiment de difficulté territoriale** (43% ont le sentiment de vivre dans un territoire très ou assez en difficulté, +7 pts).

Graphique 40 – Les réponses qui différencient fortement les individus attendant un engagement territorial sur l’emploi, de la moyenne de la population

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

e. L'attente d'un territoire qui agit avant tout sur l'environnement (18%)

Ces citoyens sont convaincus qu'il faut agir en priorité au niveau territorial sur **la transition environnementale** à la fois en mobilisant l'action des pouvoirs publics (80%, +59 pts), et en espérant un investissement des **habitants**, 74%, +55 pts), notamment en **modifiant leurs modes de vie et de consommation** (73% pensent que ça serait utile pour leur territoire, +33 pts). Pour eux, les habitants apportent des **idées et de l'innovation** (47%, +12 pts) en complément de l'action des pouvoirs publics, et doivent également agir en priorité dans le domaine de la **solidarité et du lien social** (27%, +6 pts). Ils pensent que les travailleurs devraient donner **plus de sens et d'utilité à leur emploi** (61%, +11 pts) et aimeraient davantage participer à l'amélioration de leur territoire au travers de leur

travail (29%, +7 pts). Les **priorités qu'ils flèchent aux entreprises vont-elles aussi vers la réduction de leur impact environnemental** (86%, **+45 pts**).

Ils sont beaucoup à être **préoccupés par l'environnement de manière générale, au-delà des questions territoriales** (64% déclarent que la dégradation de l'environnement est un des deux sujets qui les préoccupent le plus, **+33 pts**). Ce sont des individus plutôt **ouverts à l'altérité**, notamment concernant des sujets comme l'immigration (59% souhaitent favoriser l'intégration des immigrés qui vivent en France, +18 pts) ou la mondialisation (45% pensent que la mondialisation des échanges présente plutôt des avantages pour notre pays, +7 pts). Sur l'échelon politique traditionnel, les citoyens membres de la classe « Environnement » se placent majoritairement à gauche (41% se placent très à gauche, à gauche ou plutôt à gauche, +11 pts). Ils sont généralement plus **confiants que la moyenne**, qu'il s'agisse des associations (80% leur font très ou assez confiance en général, +13 pts), de l'école (76%, +6 pts) mais aussi du gouvernement (36%, +7 pts). Ils se sentent **moins inquiets** que les autres citoyens (seulement 35% déclarent s'inquiéter pour au moins cinq des risques intégrés dans l'enquête : agressions dans la rue, guerre, accident de centrale nucléaire, accident de la route proposés, chômage, -9 pts). Cette plus faible inquiétude est accompagnée d'un **sentiment de sécurité** plus fort que la moyenne (92% se sentent très ou assez en sécurité, +7 pts).

On y retrouve dans cette classe plus souvent des **jeunes** (41% ont moins de 40 ans, +8 pts), **diplômés** (44% sont diplômés du supérieur, +12 pts), plutôt de la **classe supérieure** (55% font partie des classes moyennes supérieures ou des hauts revenus, +9 pts), plus souvent issus de **grandes villes** (36% issus de villes de plus de 100 000 habitants, +5 pts) ou de **territoires avantageés** (53% vivent dans une commune dont le revenu médian est supérieur à 21 000€ annuels, +8 pts). Ils ressentent beaucoup moins que les autres citoyens le sentiment de difficulté territoriale (seulement 24%, -13 pts).

Graphique 41 – Les réponses Les réponses qui différencient fortement les individus qui attendent une action territoriale focalisée avant tout sur l’environnement

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

3. Des attentes différentes dans certaines régions

Nous l’avons vu il existe une grande convergence de point de vue au niveau individuel, entre les attentes et préoccupations nationales, et les priorités données aux acteurs pour améliorer la situation des territoires.

Ces visions sont également liées aux **caractéristiques à la fois économiques des territoires**. La carte suivante montre ainsi par exemple que les personnes résidant dans des territoires plus pauvres (en s’appuyant sur le niveau de vie médian de la commune de résidence de l’interviewé) ont tendance à prioriser leurs attentes sur la sécurité et l’emploi. Les habitants de communes plus riches, vers l’environnement. D’autres facteurs jouent également pour imprimer des différences d’attentes dans les territoires. En particulier la **démographie** (proportion de personnes âgées / de jeunes) a également un impact, bien que plus limité. Les personnes résidant dans des communes avec une forte proportion de jeunes penchent plutôt vers des attentes en termes de développement de la civic tech dans les territoires.

Graphique 42 – Projection des caractéristiques et opinions sur le territoire (variables illustratives) dans l'espace des opinions sur le rôle et les modes d'engagement des entreprises, des citoyens et des pouvoirs publics dans les territoires

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Au niveau régional⁵⁷, en liaison notamment avec des caractéristiques économiques et démographiques différenciées, certaines grandes régions se distinguent par des priorités vraiment marquées. Quasiment **un habitant sur deux (48%) des territoires d'outre-mer** souhaite que les efforts des entreprises, des acteurs publics et des citoyens convergent **vers l'emploi** dans leur territoire. Les taux d'emploi étant nettement inférieurs dans ces territoires. En 2017, les cinq DOM font partie des 10 % des régions européennes (NUTS 2) les plus touchées par le chômage⁵⁸ : dans ces régions, le taux de chômage est supérieur à 17 %, contre 7,6 % en moyenne dans l'Union européenne (UE) et où les jeunes en particulier sont en difficulté sur ce plan.

Les tenants d'une action en matière de **sécurité** sont sur-représentés en **Ile de France (32%) et en Provence Alpes Cotes d'azur (33%)**. Les habitants du **Centre-Val de Loire** sont nombreux (37%) à prioriser des actions territoriales sur **la santé et le vieillissement**. Une région dont la population est plus âgée que celle de la France et plutôt en bonne santé économique.

Les résidents de **l'Ile de beauté** pointent très fortement des actions dans le **domaine environnemental** sur leur territoire. Mais dans huit autres régions, les attentes sont plus diversifiées et l'on retrouve les cinq familles identifiées au niveau national dans des proportions proches.

⁵⁷ L'étude Conditions de vie et aspirations des Français repose sur un échantillon de 3000 personnes, permettant une lecture des résultats au niveau des grandes régions. Pour des analyses plus fines au niveau territorial (département, communes), des échantillons bien supérieurs seraient nécessaires pour délivrer des informations de qualité.

⁵⁸ Ludovic Audoux, Claude Mallemanche (mission appui DOM, Insee), Emploi et chômage dans les DOM : l'écart avec la métropole reste marqué, insee focus n°160, juin 2019

Graphique 43 – Les visions de l’engagement selon la région de résidence

DOM	Ile de France	Centre Val de Loire	Bourgogne - Franche-Comté	Normandie	Nord Pas de Calais - Picardie	Alsace - Champagne - Ardennes - Lorraine	Pays de la Loire	Bretagne	Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	Languedoc - Roussillon - Midi Pyrénées	Auvergne - Rhône Alpes	Provence - Alpes Côte d'Azur	Corse	
Emploi	48	16	17	23	28	23	21	20	19	26	25	17	15	9
Civic-tech	10	20	14	25	17	23	19	20	14	18	19	17	16	10
Sécurité	15	32	13	11	17	19	20	21	17	15	18	21	33	14
Vieillesse et santé	9	15	37	26	24	18	22	21	25	22	21	23	19	24
Environnement	18	17	19	16	13	17	18	18	25	19	17	22	17	43

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

ANNEXES

1. Questionnaire

A tous

Q1. Lorsqu'on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ?

(1 seule réponse possible)

- . au quartier où vous habitez et ses environs..... 1
- . à la ville où vous habitez et ses environs..... 2
- . au département où vous habitez et ses environs..... 3
- . à votre région..... 4
- . à autre chose 8
- . *Ne sait pas* 8

A tous

Q2. Concernant le territoire où vous vivez, envisagez-vous plutôt d'y vivre durablement ou de le quitter pour vivre ailleurs ?

(1 seule réponse possible)

- . Vous envisagez d'y vivre durablement 1
- . Vous envisagez de le quitter pour vivre ailleurs..... 2
- . *Ne sait pas* 3

A tous

Q3. Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?

(1 seule réponse possible)

- . Oui, tout à fait..... 1
- . Oui, plutôt 2
- . Non, plutôt pas 3
- . Non, pas du tout 4
- . *Ne sait pas* 5

A tous

Q4. Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent pour améliorer la situation de votre territoire ?

On considère ici toutes les formes d'actions, individuelles ou dans un cadre politique, associatif, du travail...

Rotation aléatoire des items (sauf derniers)

	En 1er	En 2eme
. la santé (alimentation, prévention, aide aux malades, ...)	1	1
. la culture, le patrimoine.....	2	2
. le développement des nouvelles technologies.....	3	3
. l'éducation, la formation des jeunes	4	4
. la transition environnementale	5	5
. la sécurité	6	6
. l'emploi ou l'insertion professionnelle	7	7
. l'accompagnement des personnes âgées.....	8	8
. la solidarité et le lien social	9	9
. la démocratie	10	10
. un autre domaine	11	11
. Aucun, il n'y a pas besoin d'améliorer la situation de votre territoire.....	12	12
. Aucun, les habitants ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle.....	13	13

A tous

Q5. Voici plusieurs manières pour les habitants de s'engager pour leur territoire. Pouvez-vous m'indiquer lesquelles vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ?

Rotation aléatoire des items (sauf derniers)

	En 1er	En 2 ^{ème}
. Créer ou rejoindre un collectif ou une association qui a une action pour les habitants du territoire.....	1	1
. S'engager à jouer un rôle de sentinelle ou de « lanceur d'alerte » sur une thématique : biodiversité, sécurité, propreté, transports, etc. Cela consisterait à informer les pouvoirs publics ou l'opinion des dysfonctionnements constatés sur le terrain	4	4
. Consacrer du temps à des projets d'intérêt général pour le territoire ...	5	5
. Créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général	6	6
. Faire évoluer son travail et son entreprise pour les rendre plus utiles au territoire.....	7	7
. Modifier son mode de vie et/ou de consommation	8	8
. Faire de la politique.....	9	9

. Une autre forme d'engagement.....	10	10
. Aucune de ces propositions ne vous semble utile pour votre territoire..	11	11

A tous si Q5 ne (12, 13)

Q6. Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :

. Disposer de plus de temps libre en dehors de leur travail	1
. Donner plus de sens et d'utilité à leur travail	2
. Ne sait pas	3

Aux actifs en emploi

Q7. Avez-vous le sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?

. oui	1
. non, et vous aimeriez faire évoluer votre travail et la structure qui vous emploie pour vous rendre plus utile à votre territoire	2
. non, et vous aimeriez changer de travail ou d'employeur pour être davantage utile à votre territoire	3
. non, vous ne souhaitez pas être utile à votre territoire au travers de votre travail.....	4
. Ne sait pas	5

Aux actifs en emploi

Q8. Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire ?

- Oui tout à fait
- Oui un peu
- Non pas vraiment
- Non pas du tout
- Ne sait pas

A tous

Q9. Selon vous, dans quel(s) domaine(s) les entreprises doivent agir en priorité pour améliorer la situation de leur territoire?

Rotation aléatoire des items (sauf derniers)

- Réduire leur impact environnemental
- Proposer des produits ou des services utiles au plus grand nombre
- Mieux répartir les revenus et les bénéfices
- Favoriser l'activité locale (circuits courts...)
- Aider les associations
- Aider les acteurs publics
- Un autre domaine
- Aucun, les entreprises ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle

A tous

Q10. Dans quel(s) domaine(s) pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action pour mieux répondre aux besoins de votre territoire ?

Rotation aléatoire des items (sauf derniers)

	En 1er	En 2ème
. la santé (alimentation, prévention, aide aux malades...)	1	2
. la culture, le patrimoine.....	1	2
. le développement des nouvelles technologies.....	1	2
. l'éducation, la formation des jeunes	1	2
. la transition environnementale	1	2
. la sécurité	1	2
. l'emploi ou l'insertion professionnelle	1	2
. l'accompagnement des personnes âgées.....	1	2
. la solidarité et le lien social	1	2
. la démocratie	1	2
. Un autre domaine	1	2
. Aucun	1	2

A tous

Q11. Selon vous, qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des acteurs publics sur votre territoire ?

Rotation aléatoire des items (sauf derniers)

	En 1er	En 2ème
. une force de travail et d'énergie supplémentaire.....	1	1
. des idées, de l'innovation	2	2
. des compétences, des savoirs faire	3	3
. une plus grande capacité d'adaptation aux évolutions	4	4
. une plus grande rapidité de mise en place des actions.....	5	5
. plus de liens avec des acteurs locaux	6	6
. les habitants ne peuvent rien apporter de plus par rapport aux actions déjà mises en place par les pouvoirs publics.....	7	7
. Ne sait pas	8	8

2. Autres analyses

**Tableau 8 – Les différences de densité des régions expliquent probablement des associations d’esprit différentes
Lorsqu’on vous parle du territoire où vous vivez, à quoi pensez-vous plutôt ? Selon la région**

	<i>Au quartier où vous habitez</i>	<i>A la ville où vous habitez</i>	<i>Au département où vous habitez</i>	<i>A votre région</i>	<i>A autre chose</i>	<i>[Ne sait pas]</i>	<i>Total</i>
<i>DOM</i>	6	8	43	38	4	1	100
<i>Ile de France</i>	20	39	15	22	2	1	100
<i>Centre Val de Loire</i>	9	33	25	29	4	1	100
<i>Bourgogne - Franche-Comté</i>	11	32	24	29	1	3	100
<i>Normandie</i>	13	36	24	24	3	-	100
<i>Nord Pas de Calais - Picardie</i>	17	32	23	25	2	1	100
<i>Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine</i>	16	29	22	30	2	1	100
<i>Pays de la Loire</i>	8	34	31	24	3	-	100
<i>Bretagne</i>	9	24	16	51	-	-	100
<i>Aquitaine - Limousin - Poitou Charente</i>	12	28	30	26	3	0	100
<i>Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées</i>	11	30	28	27	2	1	100
<i>Auvergne - Rhône Alpes</i>	13	28	24	32	2	1	100
<i>Provence Alpes Côte d'Azur</i>	10	40	17	29	4	-	100
<i>Corse</i>	22	22	9	48	-	-	100
<i>Total</i>	14	32	23	28	2	1	100

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

Tableau 9 – Modélisation de la probabilité de penser à sa ville ou son quartier lorsqu'on parle du territoire où l'on vit

	Odds-ratio et significativité	
Age		
Entre 15 et 24 ans	1,74	***
Entre 25 et 39 ans	1,58	***
Entre 40 et 59 ans	ref	
Entre 60 et 69 ans	0,95	
70 ans et plus	0,99	
Niveau de diplôme		
Sans diplôme	0,84	
BEPC	0,76	***
BAC	0,81	*
Diplôme du supérieur	ref	
Type d'agglomération		
Commune rurale	0,55	***
2 000 à 20 000 habitants	0,75	***
20 000 à 100 000 habitants	0,85	
Plus de 100 000 habitants	ref	
Agglomération parisienne	1,59	***

Source : Crédoc, Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français, hiver 2020

3. Tris croisés socio-démographiques

A quoi pensez-vous quand on parle de territoire ?	Au quartier où vous habitez et ses environs		A la ville où vous habitez et ses environs		Au département où vous habitez et ses environs		A votre région		A autre chose		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Al-Sexe														
Homme	187	13	478	33	316	22	416	29	34	2	13	1	1443	100
Femme	225	14	486	31	380	24	437	28	37	2	12	1	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités														
Moins de 25 ans	87	17	195	38	106	21	100	20	13	3	8	2	508	100
25 à 39 ans	97	19	172	34	122	24	100	20	8	2	2	0	502	100
40 à 59 ans	120	11	324	30	263	25	326	31	24	2	9	1	1067	100
60 à 69 ans	50	11	126	28	92	20	167	37	10	2	2	0	447	100
70 ans et plus	58	12	147	30	113	23	159	32	15	3	3	1	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités														
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	25	19	43	33	20	16	37	28	4	3	2	1	131	100

A quoi pensez-vous quand on parle de territoire ?	Au quartier où vous habitez et ses environs		A la ville où vous habitez et ses environs		Au département où vous habitez et ses environs		A votre région		A autre chose		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Cadre et profession intellectuelle supérieure	37	13	103	37	68	24	61	22	9	3	2	1	281	100
Profession Intermédiaire	59	14	130	30	102	24	128	30	5	1	4	1	428	100
Employé	76	15	172	35	120	24	115	23	10	2	1	0	493	100
Ouvrier	48	13	107	29	93	25	108	29	11	3	6	1	373	100
Personne au foyer	33	16	55	26	55	26	63	30	4	2	1	0	211	100
Retraité	87	11	227	29	176	22	279	35	19	2	5	1	792	100
Autre inactif	46	15	127	41	62	20	61	20	9	3	5	2	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)	39	17	62	26	51	22	68	29	11	5	5	2	236	100
Non diplômé														
BEPC	178	13	371	28	318	24	422	32	29	2	11	1	1329	100
BAC	68	14	160	33	111	23	137	28	12	3	3	1	491	100
Diplômé du supérieur	127	13	371	39	215	22	226	23	18	2	7	1	963	100
Revenus du foyer par UC	128	16	244	31	177	23	195	25	25	3	8	1	778	100
Bas revenus														
Classes moyennes inférieures	91	12	227	31	183	25	215	29	13	2	4	1	732	100
Classes moyennes supérieures	96	12	255	32	186	23	237	30	18	2	4	1	795	100
Hauts revenus	77	13	207	34	133	22	174	29	13	2	3	1	607	100
Non réponse	20	19	31	29	16	15	32	30	2	2	5	5	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)	78	11	155	23	199	29	216	32	24	4	5	1	677	100
Communes rurales														
2 000 à 20 000 habitants	60	12	152	29	145	28	153	29	6	1	5	1	521	100
20 000 à 100 000 habitants	46	11	138	33	92	22	125	30	10	2	3	1	413	100
Plus de 100 000 habitants	124	13	332	36	189	20	257	28	20	2	7	1	928	100
Agglomération parisienne	104	22	187	39	71	15	102	21	10	2	5	1	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)	139	16	323	36	184	21	210	24	17	2	12	1	885	100
Célibataire														
En ménage, marié	224	13	540	30	431	24	524	30	46	3	9	1	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	26	10	77	29	67	25	88	34	4	1	1	0	263	100
Veuf(ve)	23	23	24	24	14	14	31	32	4	4	2	2	97	100
TOTAL	412	14	964	32	695	23	853	28	71	2	25	1	3019	100

Pense rester durablement ou quitter le territoire où vous vivez ?	Vous envisagez d'y vivre durablement		Vous envisagez de le quitter pour vivre ailleurs		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe								
Homme	1073	74	355	25	16	1	1443	100
Femme	1116	71	451	29	10	1	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités								
Moins de 25 ans	230	45	270	53	7	1	508	100
25 à 39 ans	365	73	132	26	5	1	502	100
40 à 59 ans	768	72	289	27	10	1	1067	100
60 à 69 ans	369	82	78	17	1	0	447	100
70 ans et plus	457	92	37	7	2	0	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités								
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	85	65	44	33	3	2	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	200	71	76	27	4	1	281	100
Profession Intermédiaire	322	75	101	24	5	1	428	100
Employé	342	69	151	31	1	0	493	100
Ouvrier	254	68	116	31	3	1	373	100
Personne au foyer	149	71	61	29	1	0	211	100
Retraité	712	90	79	10	2	0	792	100
Autre inactif	125	40	178	58	6	2	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)								
Non diplômé	173	73	60	26	3	1	236	100
BEPC	987	74	333	25	9	1	1329	100
BAC	332	68	156	32	2	0	491	100
Diplômé du supérieur	696	72	256	27	12	1	963	100
Revenus du foyer par UC								
Bas revenus	493	63	281	36	4	1	778	100
Classes moyennes inférieures	547	75	182	25	4	0	732	100
Classes moyennes supérieures	625	79	165	21	5	1	795	100
Hauts revenus	461	76	139	23	7	1	607	100
Non réponse	62	59	38	36	6	6	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)								
Communes rurales	504	75	168	25	4	1	677	100
2 000 à 20 000 habitants	407	78	113	22	.	.	521	100
20 000 à 100 000 habitants	320	78	92	22	1	0	413	100
Plus de 100 000 habitants	655	71	259	28	14	2	928	100
Agglomération parisienne	301	63	173	36	6	1	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)								
Célibataire	522	59	346	39	17	2	885	100
En ménage, marié	1385	78	385	22	5	0	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	196	75	63	24	3	1	263	100
Veuf(ve)	85	88	11	12	1	1	97	100
TOTAL	2188	72	805	27	25	1	3019	100

Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?	Oui, tout à fait		Oui, plutôt		Non, plutôt pas		Non, pas du tout		[Nsp]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe												
Homme	148	10	365	25	691	48	226	16	13	1	1443	100
Femme	171	11	444	28	719	46	229	15	13	1	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités												
Moins de 25 ans	54	11	138	27	213	42	91	18	11	2	508	100
25 à 39 ans	70	14	158	31	207	41	65	13	3	1	502	100
40 à 59 ans	131	12	287	27	492	46	149	14	7	1	1067	100
60 à 69 ans	44	10	120	27	219	49	61	14	3	1	447	100
70 ans et plus	21	4	106	21	278	56	89	18	2	0	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités												
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	18	14	37	28	42	32	30	22	4	3	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	32	12	75	27	122	44	49	17	2	1	281	100
Profession Intermédiaire	43	10	115	27	211	49	57	13	3	1	428	100
Employé	65	13	154	31	206	42	64	13	5	1	493	100
Ouvrier	54	15	101	27	165	44	49	13	3	1	373	100
Personne au foyer	28	13	64	31	85	40	31	15	2	1	211	100
Retraité	52	7	185	23	429	54	124	16	2	0	792	100
Autre inactif	26	9	77	25	149	48	52	17	5	2	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)												
Non diplômé	41	17	41	18	119	50	30	13	5	2	236	100
BEPC	124	9	376	28	612	46	208	16	10	1	1329	100
BAC	51	10	147	30	220	45	71	15	2	0	491	100
Diplômé du supérieur	104	11	245	25	459	48	146	15	10	1	963	100
Revenus du foyer par UC												
Bas revenus	124	16	258	33	294	38	93	12	9	1	778	100
Classes moyennes inférieures	77	10	213	29	339	46	99	14	5	1	732	100
Classes moyennes supérieures	67	8	184	23	410	52	132	17	2	0	795	100
Hauts revenus	46	8	129	21	316	52	112	18	4	1	607	100
Non réponse	6	5	26	24	51	48	19	18	5	5	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)												
Communes rurales	72	11	200	30	310	46	88	13	6	1	677	100
2 000 à 20 000 habitants	45	9	127	24	259	50	86	17	3	1	521	100
20 000 à 100 000 habitants	49	12	128	31	192	47	44	11	1	0	413	100
Plus de 100 000 habitants	108	12	216	23	451	49	143	15	11	1	928	100
Agglomération parisienne	46	9	138	29	198	41	94	20	5	1	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)												
Célibataire	98	11	243	27	393	44	137	15	15	2	885	100
En ménage, marié	193	11	469	26	838	47	266	15	8	0	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	20	8	81	31	128	49	33	13	1	0	263	100
Veuf(ve)	8	8	17	17	51	52	19	20	2	2	97	100
TOTAL	319	11	809	27	1410	47	455	15	26	1	3019	100

Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :			Disposer de plus de temps libre		Donner plus de sens et d'utilité à leur travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe										
Homme	88	6	593	41	733	51	29	2	1443	100
Femme	120	8	665	42	767	49	24	2	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités										
Moins de 25 ans	25	5	217	43	262	52	4	1	508	100
25 à 39 ans	27	5	271	54	194	39	10	2	502	100
40 à 59 ans	80	7	511	48	453	42	23	2	1067	100
60 à 69 ans	35	8	141	32	263	59	8	2	447	100
70 ans et plus	42	8	117	24	328	66	9	2	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités										
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	9	7	53	40	68	52	1	1	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	16	6	110	39	150	53	6	2	281	100
Profession Intermédiaire	21	5	213	50	187	44	8	2	428	100
Employé	31	6	256	52	198	40	8	2	493	100
Ouvrier	28	7	191	51	145	39	9	2	373	100
Personne au foyer	23	11	94	45	89	42	4	2	211	100
Retraité	66	8	215	27	496	63	16	2	792	100
Autre inactif	15	5	126	41	167	54	1	0	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)										
Non diplômé	27	11	86	37	115	49	7	3	236	100
BEPC	109	8	552	42	640	48	28	2	1329	100
BAC	28	6	219	45	240	49	4	1	491	100
Diplômé du supérieur	44	5	401	42	505	52	13	1	963	100
Revenus du foyer par UC										
Bas revenus	63	8	349	45	352	45	15	2	778	100
Classes moyennes inférieures	54	7	325	44	346	47	7	1	732	100
Classes moyennes supérieures	59	7	327	41	400	50	10	1	795	100
Hauts revenus	30	5	212	35	352	58	13	2	607	100
Non réponse	3	3	45	42	49	46	9	8	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)										
Communes rurales	58	9	282	42	323	48	14	2	677	100
2 000 à 20 000 habitants	44	8	214	41	258	50	4	1	521	100
20 000 à 100 000 habitants	28	7	164	40	217	53	4	1	413	100
Plus de 100 000 habitants	47	5	385	41	480	52	16	2	928	100
Agglomération parisienne	31	6	214	44	222	46	15	3	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)										
Célibataire	45	5	383	43	442	50	15	2	885	100
En ménage, marié	132	7	759	43	850	48	32	2	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	24	9	88	34	148	56	3	1	263	100
Veuf(ve)	7	7	28	29	60	61	3	3	97	100
TOTAL	208	7	1258	42	1500	50	53	2	3019	100

Sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?			Oui		Non, mais vous aimeriez faire évoluer votre travail		Non, mais vous aimeriez changer de travail ou d'employeur		Non, pas de souhait utile à votre territoire par travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe														
Homme	659	46	260	18	207	14	114	8	185	13	18	1	1443	100
Femme	762	48	257	16	218	14	131	8	196	12	12	1	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités														
Moins de 25 ans	293	58	52	10	62	12	42	8	54	11	4	1	508	100
25 à 39 ans	98	20	150	30	113	23	59	12	71	14	10	2	502	100
40 à 59 ans	194	18	282	26	215	20	133	13	227	21	14	1	1067	100
60 à 69 ans	348	78	31	7	34	8	10	2	23	5	2	0	447	100
70 ans et plus	488	98	3	1	5	1	.	.	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités														
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	16	12	52	40	24	18	12	9	23	17	4	3	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	5	2	96	34	76	27	38	13	60	22	7	2	281	100
Profession Intermédiaire	17	4	138	32	109	25	58	14	104	24	2	1	428	100
Employé	54	11	142	29	119	24	73	15	100	20	6	1	493	100
Ouvrier	66	18	80	21	81	22	54	14	82	22	9	2	373	100
Personne au foyer	211	100	211	100
Retraité	792	100	792	100
Autre inactif	261	84	10	3	17	5	10	3	11	3	1	0	309	100
A7-Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)														
Non diplômé	167	71	14	6	12	5	10	4	29	12	3	1	236	100
BEPC	802	60	160	12	131	10	92	7	130	10	14	1	1329	100
BAC	207	42	92	19	82	17	40	8	67	14	4	1	491	100
Diplômé du supérieur	246	26	252	26	200	21	102	11	155	16	9	1	963	100
Revenus du foyer par UC														
Bas revenus	427	55	119	15	97	12	67	9	61	8	7	1	778	100
Classes moyennes inférieures	324	44	133	18	97	13	70	10	103	14	5	1	732	100
Classes moyennes supérieures	344	43	140	18	120	15	64	8	123	15	4	0	795	100
Hauts revenus	265	44	117	19	99	16	37	6	82	14	7	1	607	100
Non réponse	61	58	9	9	11	11	6	6	12	11	6	6	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)														
Communes rurales	318	47	110	16	109	16	48	7	85	13	7	1	677	100
2 000 à 20 000 habitants	243	47	96	18	67	13	42	8	70	13	3	1	521	100
20 000 à 100 000 habitants	204	49	78	19	58	14	31	8	37	9	4	1	413	100
Plus de 100 000 habitants	440	47	164	18	124	13	81	9	109	12	10	1	928	100
Agglomération parisienne	215	45	69	14	67	14	43	9	79	16	6	1	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)														
Célibataire	431	49	153	17	110	12	70	8	110	12	10	1	885	100
En ménage, marié	771	43	310	17	286	16	158	9	231	13	19	1	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	133	51	49	19	28	11	17	7	34	13	1	0	263	100

Sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?	.		Oui		Non, mais vous aimeriez faire évoluer votre travail		Non, mais vous aimeriez changer de travail ou d'employeur		Non, pas de souhait utile à votre territoire par travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Veuf(ve)	85	88	5	5	2	2	.	.	5	5	.	.	97	100
TOTAL	142	47	518	17	425	14	245	8	381	13	30	1	3019	100

Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire?			Oui, tout à fait		Oui, un peu		Non, pas vraiment		Non, pas du tout		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe														
Homme	659	46	139	10	317	22	181	13	130	9	17	1	1443	100
Femme	762	48	131	8	322	20	220	14	132	8	9	1	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités														
Moins de 25 ans	293	58	33	6	82	16	64	13	31	6	5	1	508	100
25 à 39 ans	98	20	79	16	171	34	96	19	52	10	7	1	502	100
40 à 59 ans	194	18	141	13	342	32	218	20	159	15	13	1	1067	100
60 à 69 ans	348	78	17	4	42	9	23	5	16	4	2	0	447	100
70 ans et plus	488	98	.	.	3	1	1	0	4	1	.	.	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités														
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	16	12	23	18	49	38	24	18	17	13	2	2	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	5	2	63	22	111	39	57	20	40	14	6	2	281	100
Profession Intermédiaire	17	4	81	19	166	39	95	22	64	15	5	1	428	100
Employé	54	11	61	12	182	37	115	23	78	16	5	1	493	100
Ouvrier	66	18	39	10	109	29	95	25	56	15	7	2	373	100
Personne au foyer	211	100	211	100
Retraité	792	100	792	100
Autre inactif	261	84	3	1	23	7	16	5	7	2	1	0	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)														
Non diplômé	167	71	6	3	23	10	16	7	23	10	1	1	236	100
BEPC	802	60	72	5	197	15	144	11	102	8	12	1	1329	100
BAC	207	42	48	10	121	25	71	15	41	8	4	1	491	100
Diplômé du supérieur	246	26	144	15	298	31	170	18	96	10	9	1	963	100
Revenus du foyer par UC														
Bas revenus	427	55	55	7	133	17	98	13	62	8	3	0	778	100
Classes moyennes inférieures	324	44	70	10	171	23	84	12	77	10	5	1	732	100
Classes moyennes supérieures	344	43	72	9	173	22	125	16	75	9	6	1	795	100
Hauts revenus	265	44	65	11	148	24	80	13	43	7	6	1	607	100
Non réponse	61	58	7	7	13	13	14	13	5	4	6	5	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)														
Communes rurales	318	47	53	8	147	22	99	15	57	8	2	0	677	100
2 000 à 20 000 habitants	243	47	57	11	108	21	73	14	39	7	1	0	521	100
20 000 à 100 000 habitants	204	49	48	12	83	20	53	13	23	6	2	0	413	100
Plus de 100 000 habitants	440	47	72	8	204	22	105	11	93	10	14	2	928	100
Agglomération parisienne	215	45	39	8	97	20	71	15	50	10	7	1	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)														
Célibataire	431	49	70	8	180	20	116	13	75	8	12	1	885	100
En ménage, marié	771	43	174	10	397	22	258	15	161	9	13	1	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	133	51	23	9	56	21	25	10	23	9	1	0	263	100
Veuf(ve)	85	88	2	3	5	5	2	2	3	3	.	.	97	100
TOTAL	1421	47	269	9	639	21	401	13	262	9	26	1	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1216	84	227	16	1443	100
Femme	1264	80	312	20	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	405	80	103	20	508	100
25 à 39 ans	414	83	88	17	502	100
40 à 59 ans	889	83	177	17	1067	100
60 à 69 ans	365	82	82	18	447	100
70 ans et plus	407	82	89	18	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	112	85	19	15	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	234	83	47	17	281	100
Profession Intermédiaire	351	82	77	18	428	100
Employé	400	81	94	19	493	100
Ouvrier	309	83	64	17	373	100
Personne au foyer	172	82	38	18	211	100
Retraité	649	82	144	18	792	100
Autre inactif	254	82	56	18	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	192	81	44	19	236	100
BEPC	1094	82	235	18	1329	100
BAC	394	80	97	20	491	100
Diplômé du supérieur	800	83	163	17	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	631	81	147	19	778	100
Classes moyennes inférieures	598	82	135	18	732	100
Classes moyennes supérieures	650	82	145	18	795	100
Hauts revenus	521	86	86	14	607	100
Non réponse	80	76	26	24	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	519	77	158	23	677	100
2 000 à 20 000 habitants	417	80	104	20	521	100
20 000 à 100 000 habitants	337	82	76	18	413	100
Plus de 100 000 habitants	790	85	138	15	928	100
Agglomération parisienne	417	87	63	13	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	727	82	158	18	885	100
En ménage, marié	1446	82	328	18	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	221	84	42	16	263	100
Veuf(ve)	86	89	11	11	97	100
TOTAL	2480	82	539	18	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1305	90	138	10	1443	100
Femme	1459	93	117	7	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	442	87	65	13	508	100
25 à 39 ans	451	90	51	10	502	100
40 à 59 ans	998	94	69	6	1067	100
60 à 69 ans	410	92	37	8	447	100
70 ans et plus	464	94	32	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	117	89	15	11	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	254	90	27	10	281	100
Profession Intermédiaire	389	91	39	9	428	100
Employé	447	91	47	9	493	100
Ouvrier	342	92	31	8	373	100
Personne au foyer	199	94	12	6	211	100
Retraité	744	94	49	6	792	100
Autre inactif	273	88	36	12	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	219	93	17	7	236	100
BEPC	1239	93	90	7	1329	100
BAC	444	90	47	10	491	100
Diplômé du supérieur	862	89	101	11	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	714	92	64	8	778	100
Classes moyennes inférieures	657	90	75	10	732	100
Classes moyennes supérieures	743	93	52	7	795	100
Hauts revenus	548	90	58	10	607	100
Non réponse	100	95	6	5	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	622	92	55	8	677	100
2 000 à 20 000 habitants	473	91	47	9	521	100
20 000 à 100 000 habitants	376	91	37	9	413	100
Plus de 100 000 habitants	852	92	76	8	928	100
Agglomération parisienne	440	92	40	8	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	790	89	95	11	885	100
En ménage, marié	1630	92	144	8	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	251	96	11	4	263	100
Veuf(ve)	92	94	5	6	97	100
TOTAL	2764	92	255	8	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Le développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1325	92	118	8	1443	100
Femme	1465	93	111	7	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	453	89	54	11	508	100
25 à 39 ans	461	92	41	8	502	100
40 à 59 ans	991	93	75	7	1067	100
60 à 69 ans	417	93	30	7	447	100
70 ans et plus	468	94	28	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	120	91	11	9	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	255	91	25	9	281	100
Profession Intermédiaire	398	93	31	7	428	100
Employé	460	93	33	7	493	100
Ouvrier	345	93	28	7	373	100
Personne au foyer	196	93	14	7	211	100
Retraité	740	93	53	7	792	100
Autre inactif	276	89	33	11	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	217	92	19	8	236	100
BEPC	1235	93	94	7	1329	100
BAC	449	91	42	9	491	100
Diplômé du supérieur	889	92	74	8	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	715	92	63	8	778	100
Classes moyennes inférieures	679	93	53	7	732	100
Classes moyennes supérieures	750	94	45	6	795	100
Hauts revenus	551	91	56	9	607	100
Non réponse	94	89	12	11	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	620	92	57	8	677	100
2 000 à 20 000 habitants	473	91	47	9	521	100
20 000 à 100 000 habitants	381	92	32	8	413	100
Plus de 100 000 habitants	862	93	67	7	928	100
Agglomération parisienne	454	95	26	5	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	806	91	80	9	885	100
En ménage, marié	1645	93	129	7	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	249	95	13	5	263	100
Veuf(ve)	90	93	7	7	97	100
TOTAL	2790	92	229	8	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1131	78	312	22	1443	100
Femme	1227	78	349	22	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	385	76	123	24	508	100
25 à 39 ans	388	77	114	23	502	100
40 à 59 ans	845	79	222	21	1067	100
60 à 69 ans	362	81	86	19	447	100
70 ans et plus	380	77	116	23	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	104	79	28	21	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	232	83	49	17	281	100
Profession Intermédiaire	326	76	102	24	428	100
Employé	391	79	102	21	493	100
Ouvrier	298	80	75	20	373	100
Personne au foyer	159	76	51	24	211	100
Retraité	615	78	177	22	792	100
Autre inactif	234	76	76	24	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	194	82	42	18	236	100
BEPC	1024	77	305	23	1329	100
BAC	379	77	112	23	491	100
Diplômé du supérieur	762	79	202	21	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	608	78	170	22	778	100
Classes moyennes inférieures	567	77	165	23	732	100
Classes moyennes supérieures	632	80	163	20	795	100
Hauts revenus	465	77	142	23	607	100
Non réponse	86	81	20	19	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	533	79	144	21	677	100
2 000 à 20 000 habitants	416	80	105	20	521	100
20 000 à 100 000 habitants	327	79	86	21	413	100
Plus de 100 000 habitants	730	79	199	21	928	100
Agglomération parisienne	353	74	127	26	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	695	79	190	21	885	100
En ménage, marié	1385	78	389	22	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	208	79	55	21	263	100
Veuf(ve)	71	73	26	27	97	100
TOTAL	2359	78	660	22	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1159	80	284	20	1443	100
Femme	1291	82	285	18	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	377	74	130	26	508	100
25 à 39 ans	386	77	116	23	502	100
40 à 59 ans	874	82	192	18	1067	100
60 à 69 ans	379	85	68	15	447	100
70 ans et plus	433	87	63	13	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	105	80	27	20	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	206	73	75	27	281	100
Profession Intermédiaire	327	76	101	24	428	100
Employé	406	82	88	18	493	100
Ouvrier	314	84	58	16	373	100
Personne au foyer	183	87	28	13	211	100
Retraité	682	86	110	14	792	100
Autre inactif	227	73	83	27	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	208	88	28	12	236	100
BEPC	1137	86	192	14	1329	100
BAC	395	81	95	19	491	100
Diplômé du supérieur	710	74	254	26	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	653	84	125	16	778	100
Classes moyennes inférieures	610	83	122	17	732	100
Classes moyennes supérieures	627	79	168	21	795	100
Hauts revenus	471	78	136	22	607	100
Non réponse	88	83	18	17	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	561	83	116	17	677	100
2 000 à 20 000 habitants	434	83	87	17	521	100
20 000 à 100 000 habitants	343	83	70	17	413	100
Plus de 100 000 habitants	719	77	209	23	928	100
Agglomération parisienne	393	82	87	18	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	678	77	207	23	885	100
En ménage, marié	1474	83	300	17	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	216	82	46	18	263	100
Veuf(ve)	81	84	16	16	97	100
TOTAL	2450	81	569	19	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	980	68	463	32	1443	100
Femme	1126	71	450	29	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	397	78	110	22	508	100
25 à 39 ans	383	76	119	24	502	100
40 à 59 ans	714	67	353	33	1067	100
60 à 69 ans	288	64	159	36	447	100
70 ans et plus	324	65	171	35	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	95	72	37	28	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	193	69	88	31	281	100
Profession Intermédiaire	308	72	120	28	428	100
Employé	341	69	153	31	493	100
Ouvrier	270	72	103	28	373	100
Personne au foyer	142	68	68	32	211	100
Retraité	519	66	273	34	792	100
Autre inactif	239	77	71	23	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	164	70	72	30	236	100
BEPC	891	67	438	33	1329	100
BAC	370	75	121	25	491	100
Diplômé du supérieur	681	71	282	29	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	565	73	214	27	778	100
Classes moyennes inférieures	506	69	226	31	732	100
Classes moyennes supérieures	546	69	250	31	795	100
Hauts revenus	422	70	185	30	607	100
Non réponse	68	64	38	36	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	556	82	121	18	677	100
2 000 à 20 000 habitants	391	75	129	25	521	100
20 000 à 100 000 habitants	290	70	123	30	413	100
Plus de 100 000 habitants	600	65	329	35	928	100
Agglomération parisienne	269	56	211	44	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	653	74	232	26	885	100
En ménage, marié	1212	68	562	32	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	177	67	86	33	263	100
Veuf(ve)	64	66	33	34	97	100
TOTAL	2106	70	913	30	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1047	73	396	27	1443	100
Femme	1112	71	464	29	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	383	75	125	25	508	100
25 à 39 ans	339	68	163	32	502	100
40 à 59 ans	733	69	333	31	1067	100
60 à 69 ans	331	74	116	26	447	100
70 ans et plus	373	75	123	25	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	100	76	31	24	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	208	74	73	26	281	100
Profession Intermédiaire	294	69	134	31	428	100
Employé	327	66	166	34	493	100
Ouvrier	254	68	119	32	373	100
Personne au foyer	157	74	54	26	211	100
Retraité	589	74	204	26	792	100
Autre inactif	230	74	79	26	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	184	78	52	22	236	100
BEPC	928	70	401	30	1329	100
BAC	338	69	152	31	491	100
Diplômé du supérieur	709	74	255	26	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	546	70	232	30	778	100
Classes moyennes inférieures	521	71	211	29	732	100
Classes moyennes supérieures	563	71	233	29	795	100
Hauts revenus	450	74	157	26	607	100
Non réponse	79	74	28	26	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	457	68	220	32	677	100
2 000 à 20 000 habitants	359	69	162	31	521	100
20 000 à 100 000 habitants	262	63	151	37	413	100
Plus de 100 000 habitants	698	75	231	25	928	100
Agglomération parisienne	383	80	97	20	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	634	72	251	28	885	100
En ménage, marié	1261	71	513	29	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	186	71	76	29	263	100
Veuf(ve)	78	80	19	20	97	100
TOTAL	2159	72	860	28	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1233	85	210	15	1443	100
Femme	1350	86	226	14	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	445	88	62	12	508	100
25 à 39 ans	444	88	58	12	502	100
40 à 59 ans	927	87	140	13	1067	100
60 à 69 ans	371	83	76	17	447	100
70 ans et plus	396	80	100	20	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	110	84	21	16	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	251	89	30	11	281	100
Profession Intermédiaire	378	88	50	12	428	100
Employé	431	87	63	13	493	100
Ouvrier	311	83	62	17	373	100
Personne au foyer	187	89	24	11	211	100
Retraité	641	81	152	19	792	100
Autre inactif	275	89	35	11	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	190	80	46	20	236	100
BEPC	1122	84	207	16	1329	100
BAC	424	86	66	14	491	100
Diplômé du supérieur	846	88	117	12	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	681	88	97	12	778	100
Classes moyennes inférieures	623	85	110	15	732	100
Classes moyennes supérieures	683	86	112	14	795	100
Hauts revenus	503	83	104	17	607	100
Non réponse	93	87	14	13	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	561	83	116	17	677	100
2 000 à 20 000 habitants	439	84	81	16	521	100
20 000 à 100 000 habitants	354	86	59	14	413	100
Plus de 100 000 habitants	796	86	132	14	928	100
Agglomération parisienne	432	90	48	10	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	777	88	109	12	885	100
En ménage, marié	1494	84	280	16	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	233	89	29	11	263	100
Veuf(ve)	79	81	18	19	97	100
TOTAL	2582	86	437	14	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1167	81	276	19	1443	100
Femme	1229	78	347	22	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	406	80	101	20	508	100
25 à 39 ans	400	80	102	20	502	100
40 à 59 ans	837	78	229	22	1067	100
60 à 69 ans	359	80	88	20	447	100
70 ans et plus	394	79	102	21	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	111	84	21	16	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	228	81	53	19	281	100
Profession Intermédiaire	336	79	92	21	428	100
Employé	387	78	106	22	493	100
Ouvrier	298	80	75	20	373	100
Personne au foyer	151	72	60	28	211	100
Retraité	636	80	157	20	792	100
Autre inactif	250	81	60	19	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	199	84	37	16	236	100
BEPC	1071	81	258	19	1329	100
BAC	370	75	121	25	491	100
Diplômé du supérieur	757	79	206	21	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	602	77	177	23	778	100
Classes moyennes inférieures	584	80	149	20	732	100
Classes moyennes supérieures	633	80	162	20	795	100
Hauts revenus	487	80	120	20	607	100
Non réponse	92	86	15	14	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	530	78	146	22	677	100
2 000 à 20 000 habitants	405	78	115	22	521	100
20 000 à 100 000 habitants	334	81	79	19	413	100
Plus de 100 000 habitants	733	79	196	21	928	100
Agglomération parisienne	394	82	86	18	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	700	79	185	21	885	100
En ménage, marié	1424	80	351	20	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	195	74	67	26	263	100
Veuf(ve)	78	80	19	20	97	100
TOTAL	2396	79	623	21	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1312	91	131	9	1443	100
Femme	1496	95	80	5	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	476	94	32	6	508	100
25 à 39 ans	461	92	41	8	502	100
40 à 59 ans	998	94	69	6	1067	100
60 à 69 ans	414	93	33	7	447	100
70 ans et plus	459	93	37	7	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	116	88	15	12	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	257	92	24	8	281	100
Profession Intermédiaire	395	92	33	8	428	100
Employé	464	94	29	6	493	100
Ouvrier	354	95	19	5	373	100
Personne au foyer	203	96	7	4	211	100
Retraité	730	92	63	8	792	100
Autre inactif	288	93	22	7	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	224	95	12	5	236	100
BEPC	1242	93	87	7	1329	100
BAC	462	94	29	6	491	100
Diplômé du supérieur	880	91	84	9	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	725	93	53	7	778	100
Classes moyennes inférieures	696	95	37	5	732	100
Classes moyennes supérieures	730	92	65	8	795	100
Hauts revenus	557	92	49	8	607	100
Non réponse	100	94	7	6	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	642	95	34	5	677	100
2 000 à 20 000 habitants	490	94	31	6	521	100
20 000 à 100 000 habitants	390	94	23	6	413	100
Plus de 100 000 habitants	850	92	79	8	928	100
Agglomération parisienne	435	91	45	9	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	821	93	64	7	885	100
En ménage, marié	1653	93	121	7	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	249	95	14	5	263	100
Veuf(ve)	85	87	13	13	97	100
TOTAL	2808	93	211	7	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1372	95	71	5	1443	100
Femme	1522	97	54	3	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	493	97	15	3	508	100
25 à 39 ans	480	96	22	4	502	100
40 à 59 ans	1009	95	58	5	1067	100
60 à 69 ans	435	97	13	3	447	100
70 ans et plus	478	96	18	4	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	123	94	8	6	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	258	92	23	8	281	100
Profession Intermédiaire	406	95	23	5	428	100
Employé	476	96	17	4	493	100
Ouvrier	356	95	17	5	373	100
Personne au foyer	209	99	1	1	211	100
Retraité	770	97	23	3	792	100
Autre inactif	296	96	13	4	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	227	96	9	4	236	100
BEPC	1291	97	38	3	1329	100
BAC	471	96	19	4	491	100
Diplômé du supérieur	904	94	59	6	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	755	97	24	3	778	100
Classes moyennes inférieures	704	96	28	4	732	100
Classes moyennes supérieures	758	95	38	5	795	100
Hauts revenus	575	95	31	5	607	100
Non réponse	102	96	4	4	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	654	97	22	3	677	100
2 000 à 20 000 habitants	501	96	20	4	521	100
20 000 à 100 000 habitants	403	98	10	2	413	100
Plus de 100 000 habitants	891	96	37	4	928	100
Agglomération parisienne	445	93	36	7	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	843	95	43	5	885	100
En ménage, marié	1707	96	67	4	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	249	95	14	5	263	100
Veuf(ve)	95	98	2	2	97	100
TOTAL	2894	96	125	4	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, il n'y a pas besoin d'améliorer la situation de votre territoire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1416	98	27	2	1443	100
Femme	1518	96	58	4	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	501	99	7	1	508	100
25 à 39 ans	493	98	9	2	502	100
40 à 59 ans	1034	97	32	3	1067	100
60 à 69 ans	431	96	16	4	447	100
70 ans et plus	475	96	21	4	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	128	97	3	3	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	275	98	6	2	281	100
Profession Intermédiaire	421	98	8	2	428	100
Employé	478	97	16	3	493	100
Ouvrier	365	98	8	2	373	100
Personne au foyer	201	96	9	4	211	100
Retraité	761	96	31	4	792	100
Autre inactif	305	99	4	1	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	224	95	12	5	236	100
BEPC	1281	96	48	4	1329	100
BAC	480	98	11	2	491	100
Diplômé du supérieur	949	98	15	2	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	755	97	23	3	778	100
Classes moyennes inférieures	719	98	14	2	732	100
Classes moyennes supérieures	767	96	28	4	795	100
Hauts revenus	588	97	18	3	607	100
Non réponse	104	98	2	2	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	656	97	21	3	677	100
2 000 à 20 000 habitants	500	96	21	4	521	100
20 000 à 100 000 habitants	400	97	13	3	413	100
Plus de 100 000 habitants	915	99	14	1	928	100
Agglomération parisienne	463	96	17	4	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	871	98	14	2	885	100
En ménage, marié	1720	97	54	3	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	251	96	12	4	263	100
Veuf(ve)	92	95	5	5	97	100
TOTAL	2934	97	85	3	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, les habitants ne peuvent pas être utiles	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1382	96	61	4	1443	100
Femme	1515	96	61	4	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	490	97	18	3	508	100
25 à 39 ans	484	96	18	4	502	100
40 à 59 ans	1019	96	47	4	1067	100
60 à 69 ans	428	96	19	4	447	100
70 ans et plus	475	96	21	4	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	126	96	5	4	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	272	97	9	3	281	100
Profession Intermédiaire	415	97	13	3	428	100
Employé	478	97	15	3	493	100
Ouvrier	353	95	20	5	373	100
Personne au foyer	197	93	14	7	211	100
Retraité	758	96	35	4	792	100
Autre inactif	298	96	11	4	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	221	94	15	6	236	100
BEPC	1268	95	61	5	1329	100
BAC	474	97	17	3	491	100
Diplômé du supérieur	934	97	29	3	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	739	95	39	5	778	100
Classes moyennes inférieures	693	95	40	5	732	100
Classes moyennes supérieures	765	96	31	4	795	100
Hauts revenus	595	98	12	2	607	100
Non réponse	105	99	1	1	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	639	94	37	6	677	100
2 000 à 20 000 habitants	497	95	23	5	521	100
20 000 à 100 000 habitants	399	96	15	4	413	100
Plus de 100 000 habitants	895	96	34	4	928	100
Agglomération parisienne	467	97	14	3	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	854	96	31	4	885	100
En ménage, marié	1696	96	78	4	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	251	95	12	5	263	100
Veuf(ve)	96	99	1	1	97	100
TOTAL	2896	96	123	4	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre un collectif ou une association	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1061	74	382	26	1443	100
Femme	1116	71	460	29	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	355	70	153	30	508	100
25 à 39 ans	365	73	137	27	502	100
40 à 59 ans	781	73	285	27	1067	100
60 à 69 ans	309	69	138	31	447	100
70 ans et plus	367	74	129	26	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	102	77	30	23	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	194	69	87	31	281	100
Profession Intermédiaire	300	70	128	30	428	100
Employé	349	71	144	29	493	100
Ouvrier	293	79	80	21	373	100
Personne au foyer	164	78	46	22	211	100
Retraité	561	71	232	29	792	100
Autre inactif	214	69	95	31	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	185	79	51	21	236	100
BEPC	983	74	346	26	1329	100
BAC	343	70	148	30	491	100
Diplômé du supérieur	666	69	298	31	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	567	73	211	27	778	100
Classes moyennes inférieures	530	72	202	28	732	100
Classes moyennes supérieures	555	70	240	30	795	100
Hauts revenus	442	73	165	27	607	100
Non réponse	83	78	23	22	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	488	72	188	28	677	100
2 000 à 20 000 habitants	374	72	147	28	521	100
20 000 à 100 000 habitants	303	73	110	27	413	100
Plus de 100 000 habitants	640	69	288	31	928	100
Agglomération parisienne	372	77	108	23	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	611	69	274	31	885	100
En ménage, marié	1311	74	463	26	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	180	69	82	31	263	100
Veuf(ve)	74	77	23	23	97	100
TOTAL	2177	72	842	28	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? S'engager à jouer un rôle de sentinelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	980	68	464	32	1443	100
Femme	1111	70	465	30	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	349	69	159	31	508	100
25 à 39 ans	369	73	133	27	502	100
40 à 59 ans	765	72	301	28	1067	100
60 à 69 ans	284	64	163	36	447	100
70 ans et plus	324	65	172	35	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	100	76	32	24	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	204	73	77	27	281	100
Profession Intermédiaire	301	70	127	30	428	100
Employé	350	71	143	29	493	100
Ouvrier	271	73	102	27	373	100
Personne au foyer	150	71	60	29	211	100
Retraité	505	64	287	36	792	100
Autre inactif	208	67	101	33	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	171	73	65	27	236	100
BEPC	901	68	428	32	1329	100
BAC	335	68	155	32	491	100
Diplômé du supérieur	683	71	281	29	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	548	70	230	30	778	100
Classes moyennes inférieures	519	71	213	29	732	100
Classes moyennes supérieures	539	68	256	32	795	100
Hauts revenus	404	67	203	33	607	100
Non réponse	80	75	26	25	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	495	73	182	27	677	100
2 000 à 20 000 habitants	367	71	153	29	521	100
20 000 à 100 000 habitants	288	70	125	30	413	100
Plus de 100 000 habitants	621	67	307	33	928	100
Agglomération parisienne	319	66	161	34	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	626	71	259	29	885	100
En ménage, marié	1212	68	562	32	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	180	69	82	31	263	100
Veuf(ve)	72	74	25	26	97	100
TOTAL	2090	69	929	31	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Consacrer du temps à des projets d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1033	72	410	28	1443	100
Femme	1215	77	361	23	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	380	75	127	25	508	100
25 à 39 ans	371	74	131	26	502	100
40 à 59 ans	811	76	255	24	1067	100
60 à 69 ans	332	74	115	26	447	100
70 ans et plus	353	71	143	29	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	105	80	26	20	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	205	73	76	27	281	100
Profession Intermédiaire	315	74	113	26	428	100
Employé	383	78	110	22	493	100
Ouvrier	289	78	83	22	373	100
Personne au foyer	165	78	45	22	211	100
Retraité	564	71	228	29	792	100
Autre inactif	220	71	90	29	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	196	83	40	17	236	100
BEPC	1004	76	325	24	1329	100
BAC	359	73	132	27	491	100
Diplômé du supérieur	689	71	275	29	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	593	76	186	24	778	100
Classes moyennes inférieures	555	76	177	24	732	100
Classes moyennes supérieures	590	74	205	26	795	100
Hauts revenus	427	70	179	30	607	100
Non réponse	82	77	24	23	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	497	73	179	27	677	100
2 000 à 20 000 habitants	389	75	131	25	521	100
20 000 à 100 000 habitants	297	72	116	28	413	100
Plus de 100 000 habitants	701	76	227	24	928	100
Agglomération parisienne	363	76	117	24	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	668	75	217	25	885	100
En ménage, marié	1306	74	468	26	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	197	75	66	25	263	100
Veuf(ve)	76	79	21	21	97	100
TOTAL	2247	74	772	26	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1296	90	147	10	1443	100
Femme	1441	91	135	9	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	445	88	62	12	508	100
25 à 39 ans	447	89	55	11	502	100
40 à 59 ans	966	91	101	9	1067	100
60 à 69 ans	414	93	33	7	447	100
70 ans et plus	466	94	30	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	112	85	19	15	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	252	90	29	10	281	100
Profession Intermédiaire	380	89	48	11	428	100
Employé	459	93	34	7	493	100
Ouvrier	334	90	38	10	373	100
Personne au foyer	188	89	23	11	211	100
Retraité	743	94	50	6	792	100
Autre inactif	269	87	40	13	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	207	88	29	12	236	100
BEPC	1218	92	111	8	1329	100
BAC	440	90	50	10	491	100
Diplômé du supérieur	872	91	91	9	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	694	89	84	11	778	100
Classes moyennes inférieures	657	90	76	10	732	100
Classes moyennes supérieures	739	93	56	7	795	100
Hauts revenus	550	91	57	9	607	100
Non réponse	97	91	9	9	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	618	91	58	9	677	100
2 000 à 20 000 habitants	468	90	53	10	521	100
20 000 à 100 000 habitants	374	90	39	10	413	100
Plus de 100 000 habitants	839	90	89	10	928	100
Agglomération parisienne	438	91	42	9	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	788	89	97	11	885	100
En ménage, marié	1614	91	160	9	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	240	92	22	8	263	100
Veuf(ve)	95	98	2	2	97	100
TOTAL	2737	91	282	9	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire évoluer son travail et son entreprise	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1202	83	241	17	1443	100
Femme	1309	83	267	17	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	388	77	119	23	508	100
25 à 39 ans	403	80	99	20	502	100
40 à 59 ans	882	83	185	17	1067	100
60 à 69 ans	394	88	53	12	447	100
70 ans et plus	444	90	52	10	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	100	76	31	24	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	229	81	52	19	281	100
Profession Intermédiaire	357	83	71	17	428	100
Employé	405	82	88	18	493	100
Ouvrier	296	79	77	21	373	100
Personne au foyer	180	85	31	15	211	100
Retraité	707	89	85	11	792	100
Autre inactif	237	77	72	23	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	200	85	36	15	236	100
BEPC	1122	84	207	16	1329	100
BAC	403	82	88	18	491	100
Diplômé du supérieur	787	82	176	18	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	637	82	141	18	778	100
Classes moyennes inférieures	596	81	137	19	732	100
Classes moyennes supérieures	687	86	109	14	795	100
Hauts revenus	504	83	103	17	607	100
Non réponse	88	83	18	17	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	570	84	107	16	677	100
2 000 à 20 000 habitants	433	83	87	17	521	100
20 000 à 100 000 habitants	332	80	81	20	413	100
Plus de 100 000 habitants	771	83	158	17	928	100
Agglomération parisienne	406	84	75	16	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	723	82	162	18	885	100
En ménage, marié	1468	83	306	17	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	236	90	26	10	263	100
Veuf(ve)	83	86	14	14	97	100
TOTAL	2511	83	508	17	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Modifier son mode de vie et/ou de consommation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	912	63	531	37	1443	100
Femme	897	57	679	43	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	305	60	203	40	508	100
25 à 39 ans	288	57	214	43	502	100
40 à 59 ans	628	59	439	41	1067	100
60 à 69 ans	281	63	166	37	447	100
70 ans et plus	308	62	188	38	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	85	65	46	35	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	158	56	123	44	281	100
Profession Intermédiaire	247	58	181	42	428	100
Employé	280	57	213	43	493	100
Ouvrier	227	61	146	39	373	100
Personne au foyer	129	61	82	39	211	100
Retraité	496	63	297	37	792	100
Autre inactif	187	60	122	40	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	149	63	87	37	236	100
BEPC	824	62	505	38	1329	100
BAC	282	57	209	43	491	100
Diplômé du supérieur	554	57	410	43	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	464	60	314	40	778	100
Classes moyennes inférieures	454	62	278	38	732	100
Classes moyennes supérieures	456	57	339	43	795	100
Hauts revenus	368	61	238	39	607	100
Non réponse	65	62	41	38	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	403	60	273	40	677	100
2 000 à 20 000 habitants	306	59	214	41	521	100
20 000 à 100 000 habitants	259	63	154	37	413	100
Plus de 100 000 habitants	543	59	385	41	928	100
Agglomération parisienne	297	62	183	38	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	513	58	372	42	885	100
En ménage, marié	1093	62	681	38	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	144	55	118	45	263	100
Veuf(ve)	59	61	38	39	97	100
TOTAL	1809	60	1210	40	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire de la politique	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1321	92	122	8	1443	100
Femme	1510	96	66	4	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	481	95	26	5	508	100
25 à 39 ans	460	92	42	8	502	100
40 à 59 ans	1003	94	64	6	1067	100
60 à 69 ans	423	95	24	5	447	100
70 ans et plus	465	94	30	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	121	92	10	8	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	260	93	21	7	281	100
Profession Intermédiaire	400	93	28	7	428	100
Employé	457	93	37	7	493	100
Ouvrier	350	94	23	6	373	100
Personne au foyer	203	97	7	3	211	100
Retraité	748	94	45	6	792	100
Autre inactif	293	95	16	5	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	221	94	15	6	236	100
BEPC	1258	95	71	5	1329	100
BAC	466	95	24	5	491	100
Diplômé du supérieur	887	92	77	8	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	744	96	34	4	778	100
Classes moyennes inférieures	683	93	49	7	732	100
Classes moyennes supérieures	751	94	44	6	795	100
Hauts revenus	554	91	53	9	607	100
Non réponse	99	93	7	7	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	640	95	37	5	677	100
2 000 à 20 000 habitants	494	95	27	5	521	100
20 000 à 100 000 habitants	378	91	36	9	413	100
Plus de 100 000 habitants	878	95	50	5	928	100
Agglomération parisienne	442	92	38	8	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	836	94	49	6	885	100
En ménage, marié	1654	93	121	7	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	250	95	13	5	263	100
Veuf(ve)	93	96	4	4	97	100
TOTAL	2832	94	187	6	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Une autre forme d'engagement	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1335	93	108	7	1443	100
Femme	1467	93	109	7	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	468	92	39	8	508	100
25 à 39 ans	461	92	41	8	502	100
40 à 59 ans	994	93	73	7	1067	100
60 à 69 ans	419	94	28	6	447	100
70 ans et plus	460	93	36	7	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	117	89	14	11	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	262	93	19	7	281	100
Profession Intermédiaire	392	92	36	8	428	100
Employé	456	92	37	8	493	100
Ouvrier	352	94	21	6	373	100
Personne au foyer	200	95	11	5	211	100
Retraité	739	93	53	7	792	100
Autre inactif	282	91	27	9	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	211	90	25	10	236	100
BEPC	1228	92	101	8	1329	100
BAC	469	96	21	4	491	100
Diplômé du supérieur	893	93	70	7	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	720	93	58	7	778	100
Classes moyennes inférieures	675	92	57	8	732	100
Classes moyennes supérieures	736	93	59	7	795	100
Hauts revenus	571	94	36	6	607	100
Non réponse	99	93	7	7	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	626	93	51	7	677	100
2 000 à 20 000 habitants	487	94	33	6	521	100
20 000 à 100 000 habitants	388	94	25	6	413	100
Plus de 100 000 habitants	856	92	72	8	928	100
Agglomération parisienne	443	92	37	8	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	820	93	65	7	885	100
En ménage, marié	1650	93	125	7	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	244	93	18	7	263	100
Veuf(ve)	88	91	9	9	97	100
TOTAL	2802	93	217	7	3019	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Aucune de ces propositions ne vous semble utile	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1263	88	180	12	1443	100
Femme	1363	86	213	14	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	477	94	30	6	508	100
25 à 39 ans	451	90	51	10	502	100
40 à 59 ans	901	84	166	16	1067	100
60 à 69 ans	378	85	69	15	447	100
70 ans et plus	418	84	77	16	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	114	87	17	13	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	252	90	29	10	281	100
Profession Intermédiaire	381	89	48	11	428	100
Employé	428	87	65	13	493	100
Ouvrier	312	84	61	16	373	100
Personne au foyer	167	79	44	21	211	100
Retraité	678	86	115	14	792	100
Autre inactif	295	95	15	5	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	190	81	46	19	236	100
BEPC	1126	85	203	15	1329	100
BAC	434	89	56	11	491	100
Diplômé du supérieur	875	91	88	9	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	674	87	105	13	778	100
Classes moyennes inférieures	631	86	102	14	732	100
Classes moyennes supérieures	686	86	110	14	795	100
Hauts revenus	544	90	63	10	607	100
Non réponse	92	86	14	14	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	574	85	102	15	677	100
2 000 à 20 000 habitants	444	85	76	15	521	100
20 000 à 100 000 habitants	363	88	50	12	413	100
Plus de 100 000 habitants	836	90	93	10	928	100
Agglomération parisienne	408	85	72	15	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	791	89	94	11	885	100
En ménage, marié	1531	86	243	14	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	226	86	36	14	263	100
Veuf(ve)	77	80	20	20	97	100
TOTAL	2625	87	394	13	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Réduire leur impact environnemental	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	862	60	581	40	1443	100
Femme	931	59	645	41	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	270	53	238	47	508	100
25 à 39 ans	288	57	214	43	502	100
40 à 59 ans	637	60	430	40	1067	100
60 à 69 ans	267	60	180	40	447	100
70 ans et plus	331	67	165	33	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	76	57	56	43	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	152	54	129	46	281	100
Profession Intermédiaire	240	56	189	44	428	100
Employé	289	59	204	41	493	100
Ouvrier	209	56	164	44	373	100
Personne au foyer	146	69	65	31	211	100
Retraité	511	64	281	36	792	100
Autre inactif	170	55	139	45	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	155	66	81	34	236	100
BEPC	840	63	489	37	1329	100
BAC	273	56	218	44	491	100
Diplômé du supérieur	525	55	438	45	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	492	63	286	37	778	100
Classes moyennes inférieures	459	63	273	37	732	100
Classes moyennes supérieures	438	55	358	45	795	100
Hauts revenus	347	57	260	43	607	100
Non réponse	57	53	49	47	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	412	61	264	39	677	100
2 000 à 20 000 habitants	315	61	205	39	521	100
20 000 à 100 000 habitants	253	61	161	39	413	100
Plus de 100 000 habitants	537	58	391	42	928	100
Agglomération parisienne	275	57	205	43	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	494	56	391	44	885	100
En ménage, marié	1085	61	690	39	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	152	58	110	42	263	100
Veuf(ve)	62	64	35	36	97	100
TOTAL	1793	59	1226	41	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Proposer des produits ou des services utiles au plus grand nombre	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1070	74	373	26	1443	100
Femme	1136	72	440	28	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	386	76	121	24	508	100
25 à 39 ans	358	71	144	29	502	100
40 à 59 ans	793	74	274	26	1067	100
60 à 69 ans	335	75	112	25	447	100
70 ans et plus	333	67	162	33	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	88	67	43	33	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	201	71	80	29	281	100
Profession Intermédiaire	320	75	108	25	428	100
Employé	368	75	125	25	493	100
Ouvrier	286	77	86	23	373	100
Personne au foyer	160	76	50	24	211	100
Retraité	554	70	239	30	792	100
Autre inactif	228	74	81	26	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	175	74	61	26	236	100
BEPC	963	72	366	28	1329	100
BAC	368	75	123	25	491	100
Diplômé du supérieur	699	73	264	27	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	560	72	218	28	778	100
Classes moyennes inférieures	518	71	215	29	732	100
Classes moyennes supérieures	599	75	196	25	795	100
Hauts revenus	444	73	163	27	607	100
Non réponse	85	80	21	20	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	503	74	174	26	677	100
2 000 à 20 000 habitants	377	72	143	28	521	100
20 000 à 100 000 habitants	298	72	115	28	413	100
Plus de 100 000 habitants	702	76	227	24	928	100
Agglomération parisienne	326	68	154	32	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	652	74	233	26	885	100
En ménage, marié	1294	73	480	27	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	190	73	72	27	263	100
Veuf(ve)	69	71	28	29	97	100
TOTAL	2206	73	813	27	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Mieux répartir les revenus et les bénéfices	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	810	56	633	44	1443	100
Femme	955	61	621	39	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	338	67	170	33	508	100
25 à 39 ans	304	61	198	39	502	100
40 à 59 ans	607	57	459	43	1067	100
60 à 69 ans	241	54	206	46	447	100
70 ans et plus	275	55	221	45	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	88	67	43	33	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	188	67	93	33	281	100
Profession Intermédiaire	253	59	175	41	428	100
Employé	297	60	197	40	493	100
Ouvrier	197	53	175	47	373	100
Personne au foyer	110	52	101	48	211	100
Retraité	429	54	363	46	792	100
Autre inactif	203	65	107	35	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	132	56	104	44	236	100
BEPC	734	55	595	45	1329	100
BAC	298	61	193	39	491	100
Diplômé du supérieur	601	62	363	38	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	451	58	328	42	778	100
Classes moyennes inférieures	423	58	310	42	732	100
Classes moyennes supérieures	426	54	369	46	795	100
Hauts revenus	393	65	213	35	607	100
Non réponse	72	68	34	32	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	407	60	269	40	677	100
2 000 à 20 000 habitants	304	58	216	42	521	100
20 000 à 100 000 habitants	224	54	189	46	413	100
Plus de 100 000 habitants	529	57	399	43	928	100
Agglomération parisienne	300	63	180	37	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	557	63	328	37	885	100
En ménage, marié	1002	56	772	44	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	152	58	111	42	263	100
Veuf(ve)	54	55	44	45	97	100
TOTAL	1765	58	1254	42	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Favoriser l'activité locale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	778	54	665	46	1443	100
Femme	823	52	753	48	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	301	59	206	41	508	100
25 à 39 ans	293	58	209	42	502	100
40 à 59 ans	577	54	489	46	1067	100
60 à 69 ans	202	45	245	55	447	100
70 ans et plus	227	46	269	54	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	68	52	64	48	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	150	53	131	47	281	100
Profession Intermédiaire	220	51	208	49	428	100
Employé	267	54	226	46	493	100
Ouvrier	243	65	129	35	373	100
Personne au foyer	112	53	98	47	211	100
Retraité	355	45	438	55	792	100
Autre inactif	185	60	124	40	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	141	60	95	40	236	100
BEPC	705	53	624	47	1329	100
BAC	262	53	229	47	491	100
Diplômé du supérieur	493	51	471	49	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	462	59	316	41	778	100
Classes moyennes inférieures	399	54	333	46	732	100
Classes moyennes supérieures	405	51	390	49	795	100
Hauts revenus	266	44	341	56	607	100
Non réponse	69	65	37	35	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	319	47	358	53	677	100
2 000 à 20 000 habitants	254	49	267	51	521	100
20 000 à 100 000 habitants	209	50	205	50	413	100
Plus de 100 000 habitants	520	56	409	44	928	100
Agglomération parisienne	299	62	181	38	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	507	57	378	43	885	100
En ménage, marié	906	51	868	49	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	144	55	119	45	263	100
Veuf(ve)	44	46	53	54	97	100
TOTAL	1601	53	1418	47	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les associations	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1274	88	169	12	1443	100
Femme	1355	86	221	14	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	415	82	93	18	508	100
25 à 39 ans	431	86	71	14	502	100
40 à 59 ans	919	86	148	14	1067	100
60 à 69 ans	418	93	29	7	447	100
70 ans et plus	447	90	49	10	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	115	87	16	13	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	245	87	36	13	281	100
Profession Intermédiaire	374	87	54	13	428	100
Employé	415	84	78	16	493	100
Ouvrier	330	89	43	11	373	100
Personne au foyer	178	84	33	16	211	100
Retraité	727	92	66	8	792	100
Autre inactif	245	79	64	21	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	214	91	22	9	236	100
BEPC	1163	88	166	12	1329	100
BAC	422	86	68	14	491	100
Diplômé du supérieur	830	86	134	14	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	650	84	128	16	778	100
Classes moyennes inférieures	628	86	105	14	732	100
Classes moyennes supérieures	719	90	76	10	795	100
Hauts revenus	546	90	61	10	607	100
Non réponse	86	81	20	19	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	601	89	75	11	677	100
2 000 à 20 000 habitants	455	87	65	13	521	100
20 000 à 100 000 habitants	360	87	53	13	413	100
Plus de 100 000 habitants	797	86	132	14	928	100
Agglomération parisienne	416	87	64	13	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	752	85	134	15	885	100
En ménage, marié	1558	88	216	12	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	232	89	30	11	263	100
Veuf(ve)	87	89	10	11	97	100
TOTAL	2629	87	390	13	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les acteurs publics	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1278	89	165	11	1443	100
Femme	1415	90	161	10	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	445	88	63	12	508	100
25 à 39 ans	423	84	79	16	502	100
40 à 59 ans	956	90	110	10	1067	100
60 à 69 ans	407	91	41	9	447	100
70 ans et plus	462	93	33	7	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	119	91	12	9	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	239	85	42	15	281	100
Profession Intermédiaire	378	88	50	12	428	100
Employé	428	87	65	13	493	100
Ouvrier	337	90	35	10	373	100
Personne au foyer	189	90	22	10	211	100
Retraité	735	93	58	7	792	100
Autre inactif	269	87	41	13	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	216	91	20	9	236	100
BEPC	1207	91	122	9	1329	100
BAC	426	87	64	13	491	100
Diplômé du supérieur	845	88	119	12	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	686	88	92	12	778	100
Classes moyennes inférieures	650	89	82	11	732	100
Classes moyennes supérieures	723	91	72	9	795	100
Hauts revenus	538	89	68	11	607	100
Non réponse	95	90	11	10	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	608	90	69	10	677	100
2 000 à 20 000 habitants	464	89	56	11	521	100
20 000 à 100 000 habitants	370	90	43	10	413	100
Plus de 100 000 habitants	831	89	98	11	928	100
Agglomération parisienne	420	88	60	12	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	767	87	118	13	885	100
En ménage, marié	1597	90	178	10	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	236	90	26	10	263	100
Veuf(ve)	94	96	3	4	97	100
TOTAL	2693	89	326	11	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1380	96	63	4	1443	100
Femme	1516	96	60	4	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	471	93	37	7	508	100
25 à 39 ans	475	95	27	5	502	100
40 à 59 ans	1030	97	36	3	1067	100
60 à 69 ans	432	97	15	3	447	100
70 ans et plus	488	98	8	2	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	125	95	7	5	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	269	96	12	4	281	100
Profession Intermédiaire	411	96	17	4	428	100
Employé	468	95	25	5	493	100
Ouvrier	350	94	22	6	373	100
Personne au foyer	202	96	9	4	211	100
Retraité	780	98	12	2	792	100
Autre inactif	290	94	19	6	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	227	96	9	4	236	100
BEPC	1269	95	60	5	1329	100
BAC	466	95	24	5	491	100
Diplômé du supérieur	934	97	29	3	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	744	96	35	4	778	100
Classes moyennes inférieures	700	96	32	4	732	100
Classes moyennes supérieures	764	96	31	4	795	100
Hauts revenus	590	97	17	3	607	100
Non réponse	98	93	8	7	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	645	95	31	5	677	100
2 000 à 20 000 habitants	503	97	18	3	521	100
20 000 à 100 000 habitants	401	97	13	3	413	100
Plus de 100 000 habitants	887	96	41	4	928	100
Agglomération parisienne	460	96	20	4	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	842	95	43	5	885	100
En ménage, marié	1705	96	69	4	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	255	97	7	3	263	100
Veuf(ve)	95	97	3	3	97	100
TOTAL	2896	96	123	4	3019	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aucun, les entreprises ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1373	95	70	5	1443	100
Femme	1505	95	71	5	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	490	97	17	3	508	100
25 à 39 ans	486	97	16	3	502	100
40 à 59 ans	1008	94	59	6	1067	100
60 à 69 ans	425	95	22	5	447	100
70 ans et plus	468	94	27	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	128	98	3	2	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	269	96	12	4	281	100
Profession Intermédiaire	408	95	20	5	428	100
Employé	476	96	17	4	493	100
Ouvrier	347	93	25	7	373	100
Personne au foyer	198	94	12	6	211	100
Retraité	749	95	43	5	792	100
Autre inactif	301	97	8	3	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	215	91	21	9	236	100
BEPC	1260	95	69	5	1329	100
BAC	473	96	17	4	491	100
Diplômé du supérieur	929	96	34	4	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	729	94	49	6	778	100
Classes moyennes inférieures	699	95	33	5	732	100
Classes moyennes supérieures	765	96	30	4	795	100
Hauts revenus	581	96	26	4	607	100
Non réponse	103	97	3	3	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	643	95	34	5	677	100
2 000 à 20 000 habitants	502	96	19	4	521	100
20 000 à 100 000 habitants	397	96	16	4	413	100
Plus de 100 000 habitants	882	95	47	5	928	100
Agglomération parisienne	455	95	26	5	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	849	96	36	4	885	100
En ménage, marié	1687	95	87	5	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	246	94	17	6	263	100
Veuf(ve)	96	99	1	1	97	100
TOTAL	2878	95	141	5	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1167	81	276	19	1443	100
Femme	1189	75	387	25	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	394	78	113	22	508	100
25 à 39 ans	383	76	119	24	502	100
40 à 59 ans	820	77	246	23	1067	100
60 à 69 ans	352	79	95	21	447	100
70 ans et plus	406	82	90	18	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	100	76	31	24	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	227	81	54	19	281	100
Profession Intermédiaire	326	76	102	24	428	100
Employé	380	77	114	23	493	100
Ouvrier	274	74	98	26	373	100
Personne au foyer	169	80	42	20	211	100
Retraité	631	80	162	20	792	100
Autre inactif	249	80	61	20	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	186	79	50	21	236	100
BEPC	1030	78	299	22	1329	100
BAC	379	77	112	23	491	100
Diplômé du supérieur	760	79	204	21	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	601	77	178	23	778	100
Classes moyennes inférieures	555	76	177	24	732	100
Classes moyennes supérieures	620	78	175	22	795	100
Hauts revenus	506	83	100	17	607	100
Non réponse	73	69	33	31	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	479	71	198	29	677	100
2 000 à 20 000 habitants	393	75	128	25	521	100
20 000 à 100 000 habitants	324	79	89	21	413	100
Plus de 100 000 habitants	745	80	184	20	928	100
Agglomération parisienne	415	86	65	14	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	698	79	187	21	885	100
En ménage, marié	1373	77	402	23	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	207	79	56	21	263	100
Veuf(ve)	78	80	19	20	97	100
TOTAL	2356	78	663	22	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1330	92	113	8	1443	100
Femme	1473	93	103	7	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	449	88	59	12	508	100
25 à 39 ans	456	91	46	9	502	100
40 à 59 ans	1014	95	52	5	1067	100
60 à 69 ans	416	93	31	7	447	100
70 ans et plus	468	94	27	6	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	114	87	17	13	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	258	92	23	8	281	100
Profession Intermédiaire	403	94	26	6	428	100
Employé	459	93	35	7	493	100
Ouvrier	346	93	27	7	373	100
Personne au foyer	196	93	15	7	211	100
Retraité	750	95	42	5	792	100
Autre inactif	278	90	32	10	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	221	93	15	7	236	100
BEPC	1237	93	92	7	1329	100
BAC	453	92	38	8	491	100
Diplômé du supérieur	892	93	71	7	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	726	93	53	7	778	100
Classes moyennes inférieures	671	92	62	8	732	100
Classes moyennes supérieures	751	94	45	6	795	100
Hauts revenus	557	92	50	8	607	100
Non réponse	100	94	7	6	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	632	93	44	7	677	100
2 000 à 20 000 habitants	483	93	38	7	521	100
20 000 à 100 000 habitants	389	94	24	6	413	100
Plus de 100 000 habitants	861	93	68	7	928	100
Agglomération parisienne	438	91	42	9	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	798	90	87	10	885	100
En ménage, marié	1663	94	111	6	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	247	94	16	6	263	100
Veuf(ve)	94	97	3	3	97	100
TOTAL	2803	93	216	7	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1294	90	149	10	1443	100
Femme	1444	92	132	8	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	442	87	65	13	508	100
25 à 39 ans	443	88	59	12	502	100
40 à 59 ans	976	91	91	9	1067	100
60 à 69 ans	418	94	29	6	447	100
70 ans et plus	459	93	37	7	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	118	90	14	10	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	239	85	42	15	281	100
Profession Intermédiaire	393	92	35	8	428	100
Employé	449	91	45	9	493	100
Ouvrier	334	90	38	10	373	100
Personne au foyer	199	95	11	5	211	100
Retraité	736	93	57	7	792	100
Autre inactif	270	87	39	13	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	216	92	19	8	236	100
BEPC	1216	92	112	8	1329	100
BAC	445	91	45	9	491	100
Diplômé du supérieur	860	89	103	11	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	697	90	82	10	778	100
Classes moyennes inférieures	669	91	64	9	732	100
Classes moyennes supérieures	724	91	72	9	795	100
Hauts revenus	552	91	54	9	607	100
Non réponse	97	91	10	9	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	611	90	65	10	677	100
2 000 à 20 000 habitants	465	89	56	11	521	100
20 000 à 100 000 habitants	377	91	36	9	413	100
Plus de 100 000 habitants	841	91	87	9	928	100
Agglomération parisienne	444	92	36	8	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	787	89	98	11	885	100
En ménage, marié	1618	91	156	9	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	243	93	19	7	263	100
Veuf(ve)	90	92	7	8	97	100
TOTAL	2738	91	281	9	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1075	74	368	26	1443	100
Femme	1159	74	417	26	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	361	71	147	29	508	100
25 à 39 ans	367	73	135	27	502	100
40 à 59 ans	816	76	251	24	1067	100
60 à 69 ans	346	77	101	23	447	100
70 ans et plus	344	69	152	31	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	100	76	32	24	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	213	76	67	24	281	100
Profession Intermédiaire	304	71	125	29	428	100
Employé	376	76	117	24	493	100
Ouvrier	300	80	73	20	373	100
Personne au foyer	162	77	48	23	211	100
Retraité	568	72	224	28	792	100
Autre inactif	211	68	98	32	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	186	79	50	21	236	100
BEPC	999	75	330	25	1329	100
BAC	348	71	142	29	491	100
Diplômé du supérieur	701	73	263	27	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	586	75	192	25	778	100
Classes moyennes inférieures	543	74	189	26	732	100
Classes moyennes supérieures	598	75	197	25	795	100
Hauts revenus	420	69	187	31	607	100
Non réponse	87	82	19	18	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	501	74	175	26	677	100
2 000 à 20 000 habitants	411	79	109	21	521	100
20 000 à 100 000 habitants	293	71	120	29	413	100
Plus de 100 000 habitants	673	73	255	27	928	100
Agglomération parisienne	355	74	125	26	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	665	75	220	25	885	100
En ménage, marié	1301	73	473	27	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	196	75	66	25	263	100
Veuf(ve)	72	74	25	26	97	100
TOTAL	2234	74	785	26	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1143	79	300	21	1443	100
Femme	1255	80	321	20	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	363	72	145	28	508	100
25 à 39 ans	385	77	117	23	502	100
40 à 59 ans	855	80	212	20	1067	100
60 à 69 ans	368	82	79	18	447	100
70 ans et plus	428	86	67	14	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	106	80	26	20	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	207	74	74	26	281	100
Profession Intermédiaire	330	77	99	23	428	100
Employé	401	81	93	19	493	100
Ouvrier	290	78	82	22	373	100
Personne au foyer	179	85	32	15	211	100
Retraité	668	84	125	16	792	100
Autre inactif	219	71	90	29	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	201	85	35	15	236	100
BEPC	1116	84	213	16	1329	100
BAC	377	77	113	23	491	100
Diplômé du supérieur	704	73	260	27	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	632	81	146	19	778	100
Classes moyennes inférieures	606	83	127	17	732	100
Classes moyennes supérieures	603	76	193	24	795	100
Hauts revenus	473	78	134	22	607	100
Non réponse	85	80	21	20	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	553	82	124	18	677	100
2 000 à 20 000 habitants	415	80	105	20	521	100
20 000 à 100 000 habitants	339	82	74	18	413	100
Plus de 100 000 habitants	720	78	208	22	928	100
Agglomération parisienne	372	77	109	23	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	660	75	225	25	885	100
En ménage, marié	1440	81	334	19	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	215	82	48	18	263	100
Veuf(ve)	84	86	13	14	97	100
TOTAL	2399	79	620	21	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1006	70	437	30	1443	100
Femme	1150	73	426	27	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	409	81	98	19	508	100
25 à 39 ans	393	78	109	22	502	100
40 à 59 ans	771	72	295	28	1067	100
60 à 69 ans	280	63	167	37	447	100
70 ans et plus	303	61	193	39	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	101	77	31	23	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	207	74	74	26	281	100
Profession Intermédiaire	325	76	103	24	428	100
Employé	349	71	145	29	493	100
Ouvrier	289	78	84	22	373	100
Personne au foyer	154	73	57	27	211	100
Retraité	492	62	300	38	792	100
Autre inactif	239	77	70	23	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	165	70	71	30	236	100
BEPC	908	68	421	32	1329	100
BAC	366	75	125	25	491	100
Diplômé du supérieur	717	74	247	26	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	601	77	177	23	778	100
Classes moyennes inférieures	520	71	213	29	732	100
Classes moyennes supérieures	543	68	252	32	795	100
Hauts revenus	415	68	192	32	607	100
Non réponse	77	73	29	27	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	558	82	119	18	677	100
2 000 à 20 000 habitants	387	74	133	26	521	100
20 000 à 100 000 habitants	304	74	109	26	413	100
Plus de 100 000 habitants	628	68	301	32	928	100
Agglomération parisienne	279	58	201	42	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	683	77	202	23	885	100
En ménage, marié	1233	69	541	31	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	185	71	77	29	263	100
Veuf(ve)	55	57	42	43	97	100
TOTAL	2156	71	863	29	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1000	69	443	31	1443	100
Femme	1037	66	539	34	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	379	75	129	25	508	100
25 à 39 ans	340	68	162	32	502	100
40 à 59 ans	671	63	396	37	1067	100
60 à 69 ans	294	66	153	34	447	100
70 ans et plus	354	71	142	29	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	86	65	45	35	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	188	67	93	33	281	100
Profession Intermédiaire	279	65	149	35	428	100
Employé	319	65	175	35	493	100
Ouvrier	241	65	132	35	373	100
Personne au foyer	141	67	70	33	211	100
Retraité	552	70	240	30	792	100
Autre inactif	232	75	77	25	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	176	75	60	25	236	100
BEPC	885	67	444	33	1329	100
BAC	332	68	159	32	491	100
Diplômé du supérieur	644	67	320	33	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	515	66	263	34	778	100
Classes moyennes inférieures	518	71	214	29	732	100
Classes moyennes supérieures	520	65	275	35	795	100
Hauts revenus	408	67	199	33	607	100
Non réponse	76	71	30	29	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	427	63	250	37	677	100
2 000 à 20 000 habitants	344	66	177	34	521	100
20 000 à 100 000 habitants	258	62	155	38	413	100
Plus de 100 000 habitants	649	70	280	30	928	100
Agglomération parisienne	360	75	120	25	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	623	70	262	30	885	100
En ménage, marié	1167	66	607	34	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	171	65	91	35	263	100
Veuf(ve)	76	78	22	22	97	100
TOTAL	2037	67	982	33	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1207	84	236	16	1443	100
Femme	1329	84	247	16	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	461	91	47	9	508	100
25 à 39 ans	436	87	66	13	502	100
40 à 59 ans	895	84	172	16	1067	100
60 à 69 ans	353	79	94	21	447	100
70 ans et plus	392	79	104	21	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	116	88	16	12	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	242	86	39	14	281	100
Profession Intermédiaire	369	86	60	14	428	100
Employé	420	85	73	15	493	100
Ouvrier	308	83	65	17	373	100
Personne au foyer	178	84	33	16	211	100
Retraité	625	79	167	21	792	100
Autre inactif	278	90	31	10	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	191	81	45	19	236	100
BEPC	1078	81	251	19	1329	100
BAC	416	85	75	15	491	100
Diplômé du supérieur	851	88	112	12	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	671	86	108	14	778	100
Classes moyennes inférieures	594	81	139	19	732	100
Classes moyennes supérieures	672	85	123	15	795	100
Hauts revenus	508	84	98	16	607	100
Non réponse	91	86	15	14	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	537	79	139	21	677	100
2 000 à 20 000 habitants	434	83	87	17	521	100
20 000 à 100 000 habitants	351	85	62	15	413	100
Plus de 100 000 habitants	802	86	127	14	928	100
Agglomération parisienne	412	86	69	14	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	771	87	114	13	885	100
En ménage, marié	1479	83	295	17	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	215	82	47	18	263	100
Veuf(ve)	71	73	26	27	97	100
TOTAL	2536	84	483	16	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1191	83	252	17	1443	100
Femme	1309	83	267	17	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	422	83	85	17	508	100
25 à 39 ans	415	83	87	17	502	100
40 à 59 ans	871	82	196	18	1067	100
60 à 69 ans	374	84	73	16	447	100
70 ans et plus	417	84	78	16	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	111	85	20	15	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	233	83	48	17	281	100
Profession Intermédiaire	345	80	84	20	428	100
Employé	410	83	84	17	493	100
Ouvrier	315	85	58	15	373	100
Personne au foyer	160	76	51	24	211	100
Retraité	670	85	123	15	792	100
Autre inactif	256	83	54	17	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	191	81	45	19	236	100
BEPC	1115	84	214	16	1329	100
BAC	412	84	78	16	491	100
Diplômé du supérieur	781	81	182	19	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	618	79	160	21	778	100
Classes moyennes inférieures	612	84	121	16	732	100
Classes moyennes supérieures	670	84	125	16	795	100
Hauts revenus	503	83	104	17	607	100
Non réponse	96	91	10	9	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	567	84	109	16	677	100
2 000 à 20 000 habitants	420	81	100	19	521	100
20 000 à 100 000 habitants	336	81	77	19	413	100
Plus de 100 000 habitants	775	83	154	17	928	100
Agglomération parisienne	401	83	80	17	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	719	81	166	19	885	100
En ménage, marié	1492	84	282	16	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	211	80	52	20	263	100
Veuf(ve)	77	79	20	21	97	100
TOTAL	2499	83	520	17	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1310	91	133	9	1443	100
Femme	1480	94	95	6	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	460	91	48	9	508	100
25 à 39 ans	467	93	35	7	502	100
40 à 59 ans	988	93	79	7	1067	100
60 à 69 ans	421	94	26	6	447	100
70 ans et plus	455	92	41	8	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	119	90	13	10	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	268	95	13	5	281	100
Profession Intermédiaire	395	92	33	8	428	100
Employé	453	92	41	8	493	100
Ouvrier	347	93	26	7	373	100
Personne au foyer	194	92	16	8	211	100
Retraité	735	93	58	7	792	100
Autre inactif	280	91	29	9	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	221	94	15	6	236	100
BEPC	1223	92	106	8	1329	100
BAC	454	93	36	7	491	100
Diplômé du supérieur	892	93	71	7	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	713	92	65	8	778	100
Classes moyennes inférieures	674	92	58	8	732	100
Classes moyennes supérieures	745	94	50	6	795	100
Hauts revenus	560	92	47	8	607	100
Non réponse	98	92	8	8	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	640	95	36	5	677	100
2 000 à 20 000 habitants	484	93	36	7	521	100
20 000 à 100 000 habitants	376	91	37	9	413	100
Plus de 100 000 habitants	849	91	79	9	928	100
Agglomération parisienne	440	92	40	8	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	812	92	73	8	885	100
En ménage, marié	1649	93	125	7	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	241	92	22	8	263	100
Veuf(ve)	88	91	9	9	97	100
TOTAL	2790	92	229	8	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1401	97	42	3	1443	100
Femme	1520	96	56	4	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	489	96	18	4	508	100
25 à 39 ans	483	96	19	4	502	100
40 à 59 ans	1026	96	40	4	1067	100
60 à 69 ans	439	98	8	2	447	100
70 ans et plus	484	98	12	2	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	124	94	7	6	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	265	95	15	5	281	100
Profession Intermédiaire	417	97	12	3	428	100
Employé	473	96	21	4	493	100
Ouvrier	363	97	10	3	373	100
Personne au foyer	203	97	7	3	211	100
Retraité	777	98	16	2	792	100
Autre inactif	299	97	10	3	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	227	96	9	4	236	100
BEPC	1297	98	32	2	1329	100
BAC	473	96	18	4	491	100
Diplômé du supérieur	924	96	40	4	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	752	97	26	3	778	100
Classes moyennes inférieures	707	96	26	4	732	100
Classes moyennes supérieures	770	97	25	3	795	100
Hauts revenus	590	97	17	3	607	100
Non réponse	103	97	4	3	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	652	96	24	4	677	100
2 000 à 20 000 habitants	504	97	16	3	521	100
20 000 à 100 000 habitants	405	98	8	2	413	100
Plus de 100 000 habitants	897	97	32	3	928	100
Agglomération parisienne	462	96	18	4	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	859	97	26	3	885	100
En ménage, marié	1712	97	62	3	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	252	96	10	4	263	100
Veuf(ve)	97	100	.	.	97	100
TOTAL	2921	97	98	3	3019	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Aucun	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1407	98	36	2	1443	100
Femme	1530	97	46	3	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	492	97	15	3	508	100
25 à 39 ans	488	97	14	3	502	100
40 à 59 ans	1035	97	32	3	1067	100
60 à 69 ans	437	98	10	2	447	100
70 ans et plus	485	98	11	2	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	131	99	1	1	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	277	99	4	1	281	100
Profession Intermédiaire	417	97	12	3	428	100
Employé	481	97	12	3	493	100
Ouvrier	358	96	15	4	373	100
Personne au foyer	196	93	15	7	211	100
Retraité	777	98	16	2	792	100
Autre inactif	302	98	7	2	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	217	92	19	8	236	100
BEPC	1291	97	38	3	1329	100
BAC	482	98	9	2	491	100
Diplômé du supérieur	948	98	16	2	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	744	96	34	4	778	100
Classes moyennes inférieures	708	97	25	3	732	100
Classes moyennes supérieures	779	98	16	2	795	100
Hauts revenus	602	99	5	1	607	100
Non réponse	105	99	1	1	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	657	97	20	3	677	100
2 000 à 20 000 habitants	502	96	19	4	521	100
20 000 à 100 000 habitants	402	97	11	3	413	100
Plus de 100 000 habitants	911	98	18	2	928	100
Agglomération parisienne	466	97	14	3	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	853	96	32	4	885	100
En ménage, marié	1732	98	42	2	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	256	98	6	2	263	100
Veuf(ve)	96	99	1	1	97	100
TOTAL	2938	97	81	3	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une force de travail et d'énergie supplémentaire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1170	81	273	19	1443	100
Femme	1254	80	322	20	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	393	77	115	23	508	100
25 à 39 ans	394	78	108	22	502	100
40 à 59 ans	837	79	229	21	1067	100
60 à 69 ans	372	83	75	17	447	100
70 ans et plus	427	86	68	14	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	101	77	31	23	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	219	78	62	22	281	100
Profession Intermédiaire	323	75	106	25	428	100
Employé	381	77	113	23	493	100
Ouvrier	300	81	72	19	373	100
Personne au foyer	180	86	30	14	211	100
Retraité	677	85	115	15	792	100
Autre inactif	242	78	67	22	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	202	85	34	15	236	100
BEPC	1089	82	240	18	1329	100
BAC	393	80	97	20	491	100
Diplômé du supérieur	740	77	224	23	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	623	80	156	20	778	100
Classes moyennes inférieures	592	81	141	19	732	100
Classes moyennes supérieures	638	80	157	20	795	100
Hauts revenus	480	79	127	21	607	100
Non réponse	91	86	15	14	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	547	81	129	19	677	100
2 000 à 20 000 habitants	417	80	104	20	521	100
20 000 à 100 000 habitants	319	77	94	23	413	100
Plus de 100 000 habitants	757	82	171	18	928	100
Agglomération parisienne	384	80	97	20	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	694	78	191	22	885	100
En ménage, marié	1428	80	346	20	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	219	83	44	17	263	100
Veuf(ve)	83	86	14	14	97	100
TOTAL	2424	80	595	20	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des idées, de l'innovation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	915	63	528	37	1443	100
Femme	1049	67	527	33	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	330	65	178	35	508	100
25 à 39 ans	337	67	165	33	502	100
40 à 59 ans	681	64	386	36	1067	100
60 à 69 ans	289	65	159	35	447	100
70 ans et plus	328	66	168	34	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	90	68	42	32	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	170	61	111	39	281	100
Profession Intermédiaire	268	63	160	37	428	100
Employé	324	66	169	34	493	100
Ouvrier	249	67	123	33	373	100
Personne au foyer	146	70	64	30	211	100
Retraité	525	66	268	34	792	100
Autre inactif	191	62	118	38	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	178	75	58	25	236	100
BEPC	881	66	448	34	1329	100
BAC	307	63	183	37	491	100
Diplômé du supérieur	598	62	365	38	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	538	69	241	31	778	100
Classes moyennes inférieures	475	65	257	35	732	100
Classes moyennes supérieures	498	63	297	37	795	100
Hauts revenus	382	63	225	37	607	100
Non réponse	72	67	35	33	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	456	67	220	33	677	100
2 000 à 20 000 habitants	333	64	188	36	521	100
20 000 à 100 000 habitants	268	65	146	35	413	100
Plus de 100 000 habitants	594	64	334	36	928	100
Agglomération parisienne	313	65	167	35	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	576	65	310	35	885	100
En ménage, marié	1141	64	633	36	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	183	70	79	30	263	100
Veuf(ve)	64	66	33	34	97	100
TOTAL	1964	65	1055	35	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des compétences, des savoirs-faire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	819	57	624	43	1443	100
Femme	907	58	669	42	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	326	64	182	36	508	100
25 à 39 ans	307	61	195	39	502	100
40 à 59 ans	601	56	465	44	1067	100
60 à 69 ans	247	55	200	45	447	100
70 ans et plus	244	49	251	51	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	83	63	48	37	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	171	61	109	39	281	100
Profession Intermédiaire	230	54	199	46	428	100
Employé	296	60	198	40	493	100
Ouvrier	229	61	144	39	373	100
Personne au foyer	120	57	91	43	211	100
Retraité	412	52	381	48	792	100
Autre inactif	186	60	124	40	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	147	62	89	38	236	100
BEPC	787	59	542	41	1329	100
BAC	269	55	222	45	491	100
Diplômé du supérieur	524	54	440	46	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	469	60	309	40	778	100
Classes moyennes inférieures	427	58	306	42	732	100
Classes moyennes supérieures	444	56	351	44	795	100
Hauts revenus	322	53	284	47	607	100
Non réponse	64	60	42	40	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	393	58	284	42	677	100
2 000 à 20 000 habitants	300	58	220	42	521	100
20 000 à 100 000 habitants	200	48	213	52	413	100
Plus de 100 000 habitants	541	58	388	42	928	100
Agglomération parisienne	292	61	188	39	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	531	60	354	40	885	100
En ménage, marié	1009	57	765	43	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	131	50	132	50	263	100
Veuf(ve)	55	56	42	44	97	100
TOTAL	1726	57	1293	43	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande capacité d'adaptation aux évolutions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1175	81	268	19	1443	100
Femme	1299	82	277	18	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	394	78	114	22	508	100
25 à 39 ans	408	81	94	19	502	100
40 à 59 ans	898	84	169	16	1067	100
60 à 69 ans	372	83	75	17	447	100
70 ans et plus	402	81	93	19	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	104	79	28	21	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	226	81	55	19	281	100
Profession Intermédiaire	359	84	69	16	428	100
Employé	417	85	76	15	493	100
Ouvrier	310	83	63	17	373	100
Personne au foyer	174	83	37	17	211	100
Retraité	641	81	151	19	792	100
Autre inactif	243	79	66	21	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	192	81	44	19	236	100
BEPC	1099	83	230	17	1329	100
BAC	401	82	90	18	491	100
Diplômé du supérieur	782	81	181	19	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	614	79	164	21	778	100
Classes moyennes inférieures	611	83	122	17	732	100
Classes moyennes supérieures	665	84	131	16	795	100
Hauts revenus	498	82	108	18	607	100
Non réponse	86	81	20	19	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	573	85	103	15	677	100
2 000 à 20 000 habitants	427	82	93	18	521	100
20 000 à 100 000 habitants	342	83	71	17	413	100
Plus de 100 000 habitants	746	80	182	20	928	100
Agglomération parisienne	384	80	96	20	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	706	80	179	20	885	100
En ménage, marié	1464	82	311	18	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	223	85	39	15	263	100
Veuf(ve)	81	83	16	17	97	100
TOTAL	2474	82	545	18	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande rapidité de mise en place des actions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1065	74	378	26	1443	100
Femme	1174	74	402	26	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	386	76	122	24	508	100
25 à 39 ans	375	75	127	25	502	100
40 à 59 ans	805	76	261	24	1067	100
60 à 69 ans	316	71	131	29	447	100
70 ans et plus	357	72	139	28	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	101	77	31	23	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	202	72	79	28	281	100
Profession Intermédiaire	324	76	104	24	428	100
Employé	376	76	117	24	493	100
Ouvrier	287	77	86	23	373	100
Personne au foyer	158	75	53	25	211	100
Retraité	563	71	229	29	792	100
Autre inactif	228	74	81	26	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	162	69	74	31	236	100
BEPC	984	74	345	26	1329	100
BAC	372	76	119	24	491	100
Diplômé du supérieur	721	75	242	25	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	590	76	188	24	778	100
Classes moyennes inférieures	538	73	194	27	732	100
Classes moyennes supérieures	569	72	226	28	795	100
Hauts revenus	460	76	146	24	607	100
Non réponse	82	77	24	23	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	494	73	183	27	677	100
2 000 à 20 000 habitants	387	74	134	26	521	100
20 000 à 100 000 habitants	315	76	98	24	413	100
Plus de 100 000 habitants	685	74	243	26	928	100
Agglomération parisienne	358	75	122	25	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	675	76	210	24	885	100
En ménage, marié	1318	74	456	26	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	180	68	83	32	263	100
Veuf(ve)	67	68	31	32	97	100
TOTAL	2239	74	780	26	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Plus de liens avec des acteurs locaux	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1028	71	415	29	1443	100
Femme	1092	69	484	31	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	345	68	162	32	508	100
25 à 39 ans	337	67	165	33	502	100
40 à 59 ans	771	72	295	28	1067	100
60 à 69 ans	306	68	141	32	447	100
70 ans et plus	361	73	135	27	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	97	74	34	26	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	198	71	83	29	281	100
Profession Intermédiaire	296	69	132	31	428	100
Employé	334	68	159	32	493	100
Ouvrier	274	73	99	27	373	100
Personne au foyer	147	70	63	30	211	100
Retraité	563	71	230	29	792	100
Autre inactif	210	68	99	32	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	179	76	57	24	236	100
BEPC	924	70	405	30	1329	100
BAC	337	69	154	31	491	100
Diplômé du supérieur	680	71	283	29	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	564	72	215	28	778	100
Classes moyennes inférieures	492	67	240	33	732	100
Classes moyennes supérieures	563	71	232	29	795	100
Hauts revenus	417	69	189	31	607	100
Non réponse	84	79	22	21	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	464	69	212	31	677	100
2 000 à 20 000 habitants	352	68	169	32	521	100
20 000 à 100 000 habitants	295	71	118	29	413	100
Plus de 100 000 habitants	658	71	271	29	928	100
Agglomération parisienne	351	73	130	27	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	624	70	261	30	885	100
En ménage, marié	1231	69	543	31	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	193	74	70	26	263	100
Veuf(ve)	71	74	26	26	97	100
TOTAL	2120	70	899	30	3019	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Rien de plus par rapport aux actions déjà mises en place	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe						
Homme	1299	90	144	10	1443	100
Femme	1417	90	159	10	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités						
Moins de 25 ans	466	92	42	8	508	100
25 à 39 ans	454	91	48	9	502	100
40 à 59 ans	946	89	120	11	1067	100
60 à 69 ans	404	90	43	10	447	100
70 ans et plus	445	90	51	10	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités						
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	116	88	15	12	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	257	92	23	8	281	100
Profession Intermédiaire	397	93	31	7	428	100
Employé	441	89	53	11	493	100
Ouvrier	320	86	53	14	373	100
Personne au foyer	179	85	31	15	211	100
Retraité	713	90	79	10	792	100
Autre inactif	291	94	18	6	309	100
Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)						
Non diplômé	194	82	42	18	236	100
BEPC	1173	88	156	12	1329	100
BAC	449	91	42	9	491	100
Diplômé du supérieur	899	93	64	7	963	100
Revenus du foyer par UC						
Bas revenus	675	87	103	13	778	100
Classes moyennes inférieures	669	91	63	9	732	100
Classes moyennes supérieures	717	90	78	10	795	100
Hauts revenus	561	92	46	8	607	100
Non réponse	93	88	13	12	106	100
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	592	88	84	12	677	100
2 000 à 20 000 habitants	475	91	46	9	521	100
20 000 à 100 000 habitants	384	93	29	7	413	100
Plus de 100 000 habitants	839	90	89	10	928	100
Agglomération parisienne	425	88	55	12	480	100
Statut matrimonial (En 4 modalités)						
Célibataire	796	90	89	10	885	100
En ménage, marié	1598	90	176	10	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	233	89	29	11	263	100
Veuf(ve)	88	90	10	10	97	100
TOTAL	2715	90	304	10	3019	100

4. Tris croisés avec les caractéristiques du territoire

A55- A quoi pensez-vous quand on parle de territoire ?	Au quartier où vous habitez et ses environs		A la ville où vous habitez et ses environs		Au département où vous habitez et ses environs		A votre région		A autre chose		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)														
Communes rurales	76	11	155	23	197	30	213	32	21	3	5	1	667	100
2 000 à 20 000 habitants	60	12	152	29	143	28	153	29	6	1	5	1	519	100
20 000 à 100 000 habitants	46	11	138	34	90	22	121	30	9	2	3	1	406	100
Plus de 100 000 habitants	124	14	331	36	183	20	252	27	19	2	7	1	915	100
Agglomération parisienne	104	22	187	39	71	15	102	21	10	2	5	1	480	100
Région en 14														
DOM	5	9	6	10	25	42	22	37	1	2	.	.	61	100
Ile de France	110	20	214	39	84	15	118	22	13	2	6	1	545	100
Centre Val de Loire	11	9	38	33	29	25	34	29	4	4	1	1	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	13	10	41	32	31	25	36	28	1	1	4	4	126	100
Normandie	19	13	55	36	37	24	36	24	4	3	.	.	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	46	17	86	32	61	23	69	25	6	2	2	1	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	40	16	75	30	54	21	76	30	5	2	2	1	252	100
Pays de la Loire	14	8	57	34	53	31	40	24	4	3	.	.	168	100
Bretagne	14	9	36	24	24	16	76	51	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	34	12	78	28	83	30	70	26	8	3	1	0	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	30	11	81	30	75	28	72	27	3	1	3	1	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	46	13	101	28	86	24	116	32	7	2	4	1	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	24	10	92	40	40	17	66	29	9	4	.	.	231	100
Corse	3	22	3	22	1	9	7	48	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)														
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	276	16	643	37	334	19	457	26	36	2	13	1	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	68	12	164	29	150	26	171	30	16	3	4	1	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	21	13	34	22	42	27	53	34	3	2	2	1	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	4	5	21	27	24	30	27	34	3	3	1	1	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	3	14	4	20	5	24	8	41	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	12	10	36	28	38	31	36	28	2	2	1	1	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	.	.	3	40	3	42	1	18	7	100
Autre commune multipolarisée	16	11	29	20	45	30	54	36	3	2	1	1	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	10	9	29	24	43	36	33	27	4	3	1	1	121	100
Revenu annuel médian dans la commune														
Inférieur à 19 000€	127	17	242	32	176	23	197	26	14	2	8	1	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	106	12	268	30	232	26	256	29	19	2	8	1	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	87	11	266	33	181	22	253	31	21	3	3	0	811	100
Supérieur à 24 000€	91	17	187	36	94	18	135	26	11	2	5	1	524	100

A55- A quoi pensez-vous quand on parle de territoire ?	Au quartier où vous habitez et ses environs		A la ville où vous habitez et ses environs		Au département où vous habitez et ses environs		A votre région		A autre chose		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Taux de chômage de la commune de résidence														
Inférieur à 13.6%	191	13	473	31	346	23	448	30	34	2	12	1	1505	100
Supérieur à 13.6%	220	15	491	33	337	23	392	26	32	2	12	1	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants														
Inférieur à 1	37	12	107	36	59	20	89	30	5	2	2	1	299	100
Entre 1 et 2	59	14	160	37	91	21	112	26	9	2	4	1	435	100
Entre 2 et 4	65	12	191	35	117	22	154	28	10	2	4	1	541	100
Supérieur à 4	46	11	123	30	118	28	119	29	5	1	5	1	416	100
Information manquante	203	16	382	29	299	23	367	28	36	3	9	1	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture														
Inférieur à 0.1%	130	17	268	36	137	18	183	24	19	3	9	1	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	118	16	279	37	125	17	207	28	13	2	5	1	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	82	11	242	33	199	27	198	27	15	2	4	0	739	100
Supérieur à 3.8%	80	11	175	23	219	29	253	34	18	2	7	1	751	100
Information manquante	3	100	3	100
Part d'emploi dans les services														
Inférieur à 34%	89	12	185	25	210	28	234	31	20	3	8	1	745	100
Entre 34 et 44%	92	12	240	30	203	26	242	30	15	2	5	1	797	100
Entre 44 et 52%	110	14	277	36	157	21	198	26	16	2	5	1	764	100
Supérieur à 52%	119	18	261	38	110	16	167	25	15	2	6	1	679	100
Information manquante	3	100	3	100
TOTAL	410	14	963	32	683	23	840	28	66	2	24	1	2988	100

A56- Pense rester durablement ou quitter le territoire où vous vivez ?	Vous envisagez d'y vivre durablement		Vous envisagez de le quitter pour vivre ailleurs		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)								
Communes rurales	495	74	168	25	4	1	667	100
2 000 à 20 000 habitants	406	78	112	22	.	.	519	100
20 000 à 100 000 habitants	314	77	91	22	1	0	406	100
Plus de 100 000 habitants	643	70	258	28	14	2	915	100
Agglomération parisienne	301	63	173	36	6	1	480	100
Région en 14								
DOM	41	68	17	28	3	4	61	100
Ile de France	347	64	192	35	6	1	545	100
Centre Val de Loire	82	70	34	29	1	1	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	93	74	30	24	3	2	126	100
Normandie	115	76	35	23	1	1	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	192	71	77	28	1	0	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	185	73	67	27	.	.	252	100
Pays de la Loire	117	70	51	30	.	.	168	100
Bretagne	121	80	28	19	1	1	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	214	78	60	22	2	1	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	192	72	69	26	4	1	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	260	72	97	27	3	1	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	186	80	43	19	2	1	231	100
Corse	13	86	2	14	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)								
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1234	70	505	29	21	1	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	428	75	144	25	1	0	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	124	80	31	20	1	0	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	57	71	21	27	1	2	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	87	3	13	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	97	78	28	22	.	.	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	66	2	34	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	105	71	42	28	1	1	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	94	78	27	22	.	.	121	100
Revenu annuel médian dans la commune								
Inférieur à 19 000€	528	69	228	30	8	1	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	653	73	225	25	11	1	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	615	76	195	24	2	0	811	100
Supérieur à 24 000€	365	70	155	30	4	1	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence								
Inférieur à 13.6%	1102	73	396	26	7	0	1505	100
Supérieur à 13.6%	1058	71	407	27	18	1	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants								
Inférieur à 1	204	68	93	31	2	1	299	100
Entre 1 et 2	301	69	125	29	9	2	435	100
Entre 2 et 4	389	72	143	27	8	2	541	100

A56- Pense rester durablement ou quitter le territoire où vous vivez ?	Vous envisagez d'y vivre durablement		Vous envisagez de le quitter pour vivre ailleurs		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Supérieur à 4	302	73	113	27	1	0	416	100
Information manquante	964	74	327	25	5	0	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture								
Inférieur à 0.1%	499	67	241	32	7	1	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	530	71	205	27	12	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	552	75	186	25	2	0	739	100
Supérieur à 3.8%	577	77	170	23	4	1	751	100
Information manquante	2	61	1	39	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services								
Inférieur à 34%	551	74	191	26	3	0	745	100
Entre 34 et 44%	580	73	212	27	5	1	797	100
Entre 44 et 52%	552	72	200	26	12	2	764	100
Supérieur à 52%	475	70	198	29	6	1	679	100
Information manquante	2	61	1	39	.	.	3	100
TOTAL	2160	72	803	27	25	1	2988	100

A57- Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?	Oui, tout à fait		Oui, plutôt		Non, plutôt pas		Non, pas du tout		[Nsp]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)												
Communes rurales	71	11	196	29	307	46	87	13	6	1	667	100
2 000 à 20 000 habitants	44	8	127	24	259	50	86	17	3	1	519	100
20 000 à 100 000 habitants	45	11	126	31	191	47	44	11	1	0	406	100
Plus de 100 000 habitants	100	11	211	23	451	49	143	16	10	1	915	100
Agglomération parisienne	46	9	138	29	198	41	94	20	5	1	480	100
Région en 14												
DOM	32	52	18	30	6	10	4	7	.	.	61	100
Ile de France	52	10	150	28	232	43	105	19	5	1	545	100
Centre Val de Loire	11	9	39	33	55	47	11	10	1	1	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	10	8	44	35	55	44	15	12	1	1	126	100
Normandie	13	9	46	31	75	49	14	9	3	2	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	39	15	88	33	114	42	28	10	.	.	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	29	11	74	29	120	48	28	11	2	1	252	100
Pays de la Loire	15	9	32	19	85	50	36	21	.	.	168	100
Bretagne	6	4	21	14	95	63	28	19	.	.	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	18	6	68	25	144	52	38	14	7	3	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	33	12	84	31	106	40	37	14	5	2	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	27	8	81	22	188	52	63	18	0	0	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	21	9	50	22	122	53	39	17	.	.	231	100
Corse	.	.	1	9	7	46	7	45	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)												
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	188	11	465	26	818	46	274	16	15	1	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	41	7	139	24	296	52	95	17	2	0	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	12	8	37	24	85	55	19	12	2	1	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	12	15	24	31	34	42	7	9	2	2	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	1	5	6	31	9	47	4	18	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	13	10	36	29	51	40	23	18	2	2	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	.	.	5	79	1	21	7	100
Autre commune multipolarisée	23	16	40	27	69	47	16	11	.	.	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	15	12	45	37	43	35	16	13	2	2	121	100
Revenu annuel médian dans la commune												
Inférieur à 19 000€	145	19	270	35	268	35	74	10	6	1	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	88	10	259	29	414	47	116	13	11	1	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	50	6	172	21	454	56	132	16	4	0	811	100
Supérieur à 24 000€	23	4	96	18	269	51	132	25	4	1	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence												
Inférieur à 13.6%	92	6	355	24	775	51	272	18	12	1	1505	100
Supérieur à 13.6%	214	14	442	30	631	43	182	12	14	1	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants												
Inférieur à 1	35	12	84	28	126	42	51	17	2	1	299	100
Entre 1 et 2	54	12	119	27	196	45	60	14	6	1	435	100
Entre 2 et 4	54	10	137	25	267	49	78	14	5	1	541	100
Supérieur à 4	43	10	145	35	172	41	53	13	2	1	416	100

A57- Avez-vous le sentiment de vivre dans un territoire en difficulté ?	Oui, tout à fait		Oui, plutôt		Non, plutôt pas		Non, pas du tout		[Nsp]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Information manquante	119	9	311	24	644	50	211	16	10	1	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture												
Inférieur à 0.1%	77	10	210	28	337	45	115	15	7	1	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	74	10	186	25	360	48	120	16	8	1	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	74	10	193	26	368	50	101	14	3	0	739	100
Supérieur à 3.8%	81	11	205	27	341	45	117	16	8	1	751	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
Part d'emploi dans les services												
Inférieur à 34%	87	12	210	28	336	45	104	14	8	1	745	100
Entre 34 et 44%	89	11	234	29	371	47	94	12	7	1	797	100
Entre 44 et 52%	67	9	197	26	370	48	125	16	6	1	764	100
Supérieur à 52%	62	9	153	23	329	49	131	19	4	1	679	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
TOTAL	306	10	797	27	1406	47	454	15	25	1	2988	100

A60- Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :			Disposer de plus de temps libre		Donner plus de sens et d'utilité à leur travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)										
Communes rurales	58	9	277	42	318	48	14	2	667	100
2 000 à 20 000 habitants	44	9	214	41	257	49	4	1	519	100
20 000 à 100 000 habitants	28	7	161	40	214	53	4	1	406	100
Plus de 100 000 habitants	46	5	382	42	470	51	16	2	915	100
Agglomération parisienne	31	6	214	44	222	46	15	3	480	100
Région en 14										
DOM	1	1	20	33	38	62	2	4	61	100
Ile de France	35	6	241	44	252	46	16	3	545	100
Centre Val de Loire	9	8	44	37	59	50	6	5	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	12	9	49	39	65	52	.	.	126	100
Normandie	15	10	70	46	63	42	3	2	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	10	4	123	46	133	49	3	1	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	18	7	112	44	118	47	5	2	252	100
Pays de la Loire	10	6	67	40	90	54	1	1	168	100
Bretagne	8	6	63	42	76	51	2	2	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	27	10	111	40	133	48	5	2	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	10	4	114	43	134	51	7	3	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	31	9	134	37	192	53	2	1	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	18	8	92	40	120	52	0	0	231	100
Corse	2	14	7	43	7	42	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)										
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	99	6	734	42	893	51	34	2	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	54	9	242	42	269	47	6	1	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	13	8	66	43	75	49	1	0	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	10	13	24	30	44	56	1	1	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	.	.	11	57	8	40	1	3	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	7	6	52	42	62	49	4	3	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	.	.	6	93	0	7	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	14	10	66	45	64	43	3	2	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	9	8	45	38	64	53	3	2	121	100
Revenu annuel médian dans la commune										
Inférieur à 19 000€	47	6	338	44	364	48	14	2	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	52	6	386	43	427	48	23	3	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	72	9	322	40	413	51	4	0	811	100
Supérieur à 24 000€	35	7	201	38	275	53	12	2	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence										
Inférieur à 13.6%	119	8	628	42	732	49	26	2	1505	100
Supérieur à 13.6%	88	6	620	42	748	50	27	2	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants										
Inférieur à 1	14	5	138	46	144	48	4	1	299	100
Entre 1 et 2	31	7	180	41	212	49	12	3	435	100
Entre 2 et 4	40	7	212	39	280	52	9	2	541	100

A60- Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :			Disposer de plus de temps libre		Donner plus de sens et d'utilité à leur travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Supérieur à 4	25	6	174	42	210	50	8	2	416	100
Information manquante	97	7	544	42	635	49	20	2	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture										
Inférieur à 0.1%	43	6	318	43	371	50	14	2	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	43	6	322	43	369	49	14	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	61	8	294	40	374	51	11	1	739	100
Supérieur à 3.8%	60	8	311	41	366	49	14	2	751	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
Part d'emploi dans les services										
Inférieur à 34%	53	7	317	43	360	48	15	2	745	100
Entre 34 et 44%	62	8	336	42	385	48	14	2	797	100
Entre 44 et 52%	52	7	316	41	388	51	8	1	764	100
Supérieur à 52%	41	6	275	41	347	51	16	2	679	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
TOTAL	207	7	1248	42	1480	50	53	2	2988	100

A61- Sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?			Oui		Non, mais vous aimeriez faire évoluer votre travail		Non, mais vous aimeriez changer de travail ou d'employeur		Non, pas de souhait utile à votre territoire par travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)														
Communes rurales	312	47	108	16	108	16	48	7	85	13	7	1	667	100
2 000 à 20 000 habitants	243	47	94	18	67	13	42	8	70	13	3	1	519	100
20 000 à 100 000 habitants	203	50	75	19	56	14	30	7	37	9	4	1	406	100
Plus de 100 000 habitants	436	48	160	17	120	13	80	9	109	12	10	1	915	100
Agglomération parisienne	215	45	69	14	67	14	43	9	79	16	6	1	480	100
Région en 14														
DOM	28	46	21	35	3	4	7	12	1	1	1	1	61	100
Ile de France	240	44	86	16	73	13	48	9	91	17	6	1	545	100
Centre Val de Loire	59	51	15	13	18	15	13	11	10	9	2	2	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	51	40	23	18	18	14	12	10	23	18	.	.	126	100
Normandie	69	46	33	21	18	12	10	7	19	12	3	2	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	118	44	54	20	49	18	19	7	26	10	3	1	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	122	48	29	12	45	18	24	10	32	13	.	.	252	100
Pays de la Loire	77	46	31	18	25	15	13	7	23	13	.	.	168	100
Bretagne	62	41	32	21	20	13	17	11	18	12	1	0	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	129	47	53	19	41	15	17	6	31	11	5	2	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	138	52	43	16	34	13	20	8	26	10	5	2	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	159	44	58	16	50	14	29	8	60	17	4	1	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	150	65	25	11	23	10	13	6	19	8	1	0	231	100
Corse	7	44	5	32	1	9	.	.	2	14	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)														
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	835	47	299	17	237	13	153	9	219	12	17	1	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	251	44	101	18	91	16	40	7	79	14	10	2	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	70	45	24	15	24	15	14	9	24	16	.	.	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	46	58	13	16	5	6	8	10	7	9	1	1	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	7	34	5	25	4	22	3	16	1	4	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	63	51	23	18	15	12	4	4	19	15	1	1	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	57	2	25	1	18	7	100
Autre commune multipolarisée	72	49	22	15	20	14	12	8	21	14	.	.	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	63	52	17	14	21	18	8	7	11	9	1	1	121	100
Revenu annuel médian dans la commune														
Inférieur à 19 000€	396	52	132	17	93	12	60	8	76	10	7	1	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	428	48	150	17	120	14	77	9	102	12	11	1	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	350	43	139	17	123	15	74	9	119	15	7	1	811	100
Supérieur à 24 000€	237	45	85	16	82	16	31	6	83	16	5	1	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence														
Inférieur à 13.6%	669	44	251	17	231	15	116	8	223	15	16	1	1505	100
Supérieur à 13.6%	742	50	255	17	188	13	127	9	157	11	14	1	1483	100

A61- Sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?	.		Oui		Non, mais vous aimeriez faire évoluer votre travail		Non, mais vous aimeriez changer de travail ou d'employeur		Non, pas de souhait utile à votre territoire par travail		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants														
Inférieur à 1	131	44	50	17	45	15	26	9	47	16	.	.	299	100
Entre 1 et 2	220	50	62	14	56	13	35	8	56	13	7	2	435	100
Entre 2 et 4	248	46	112	21	61	11	48	9	65	12	6	1	541	100
Supérieur à 4	212	51	70	17	55	13	35	8	40	10	5	1	416	100
Information manquante	600	46	212	16	202	16	99	8	171	13	12	1	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture														
Inférieur à 0.1%	327	44	119	16	108	14	68	9	115	15	9	1	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	357	48	123	16	110	15	58	8	92	12	8	1	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	366	50	148	20	87	12	56	8	80	11	4	0	739	100
Supérieur à 3.8%	359	48	117	16	112	15	61	8	93	12	9	1	751	100
Information manquante	2	61	.	.	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services														
Inférieur à 34%	340	46	129	17	107	14	63	8	94	13	10	1	745	100
Entre 34 et 44%	383	48	139	17	105	13	63	8	101	13	5	1	797	100
Entre 44 et 52%	383	50	126	16	103	14	60	8	86	11	6	1	764	100
Supérieur à 52%	302	45	112	16	102	15	56	8	98	14	9	1	679	100
Information manquante	2	61	.	.	1	39	3	100
TOTAL	1411	47	506	17	418	14	243	8	380	13	30	1	2988	100

A62- Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire?			Oui, tout à fait		Oui, un peu		Non, pas vraiment		Non, pas du tout		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)														
Communes rurales	312	47	52	8	147	22	98	15	57	8	2	0	667	100
2 000 à 20 000 habitants	243	47	56	11	107	21	73	14	39	8	1	0	519	100
20 000 à 100 000 habitants	203	50	46	11	81	20	53	13	21	5	2	0	406	100
Plus de 100 000 habitants	436	48	69	8	200	22	103	11	92	10	14	2	915	100
Agglomération parisienne	215	45	39	8	97	20	71	15	50	10	7	1	480	100
Région en 14														
DOM	28	46	14	24	10	17	.	.	8	13	.	.	61	100
Ile de France	240	44	48	9	111	20	82	15	57	10	7	1	545	100
Centre Val de Loire	59	51	9	7	30	26	7	6	10	8	2	2	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	51	40	7	6	38	30	19	15	11	9	.	.	126	100
Normandie	69	46	16	10	32	21	17	11	16	11	2	1	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	118	44	33	12	67	25	31	11	17	6	4	1	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	122	48	18	7	49	19	35	14	27	11	2	1	252	100
Pays de la Loire	77	46	14	8	40	24	28	16	9	5	.	.	168	100
Bretagne	62	41	17	11	40	26	24	16	7	5	1	1	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	129	47	23	8	63	23	35	13	26	9	1	0	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	138	52	20	8	52	20	29	11	20	8	6	2	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	159	44	33	9	58	16	67	19	40	11	2	0	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	150	65	10	4	37	16	23	10	10	4	1	0	231	100
Corse	7	44	1	9	3	22	2	10	2	14	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)														
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	835	47	153	9	370	21	217	12	163	9	23	1	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	251	44	55	10	124	22	89	16	49	9	2	0	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	70	45	14	9	32	21	22	14	17	11	1	1	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	46	58	9	11	12	15	9	12	3	4	.	.	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	7	34	1	7	6	31	6	29	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	63	51	10	8	28	23	17	14	6	5	.	.	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	57	.	.	2	25	1	18	7	100
Autre commune multipolarisée	72	49	10	6	34	23	20	14	12	8	.	.	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	63	52	11	9	23	19	16	13	8	7	.	.	121	100
Revenu annuel médian dans la commune														
Inférieur à 19 000€	396	52	71	9	139	18	70	9	78	10	10	1	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	428	48	77	9	206	23	118	13	51	6	8	1	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	350	43	74	9	174	21	126	16	82	10	4	1	811	100
Supérieur à 24 000€	237	45	39	8	112	21	83	16	48	9	4	1	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence														
Inférieur à 13.6%	669	44	130	9	336	22	229	15	130	9	11	1	1505	100
Supérieur à 13.6%	742	50	132	9	295	20	169	11	129	9	15	1	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants														
Inférieur à 1	131	44	22	7	79	26	40	13	26	9	2	1	299	100
Entre 1 et 2	220	50	29	7	90	21	52	12	35	8	10	2	435	100
Entre 2 et 4	248	46	67	12	105	19	60	11	55	10	4	1	541	100
Supérieur à 4	212	51	33	8	89	21	56	14	24	6	3	1	416	100

A62- Diriez-vous que la structure dans laquelle vous travaillez contribue à améliorer la situation de son territoire?	.		Oui, tout à fait		Oui, un peu		Non, pas vraiment		Non, pas du tout		[Ne sait pas]		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Information manquante	600	46	112	9	269	21	189	15	119	9	7	1	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture														
Inférieur à 0.1%	327	44	62	8	154	21	122	16	72	10	9	1	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	357	48	57	8	166	22	87	12	69	9	11	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	366	50	78	11	144	19	90	12	59	8	2	0	739	100
Supérieur à 3.8%	359	48	66	9	165	22	98	13	59	8	3	0	751	100
Information manquante	2	61	.	.	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services														
Inférieur à 34%	340	46	69	9	155	21	110	15	68	9	3	0	745	100
Entre 34 et 44%	383	48	72	9	176	22	98	12	61	8	8	1	797	100
Entre 44 et 52%	383	50	63	8	156	20	90	12	66	9	7	1	764	100
Supérieur à 52%	302	45	60	9	144	21	100	15	64	9	8	1	679	100
Information manquante	2	61	.	.	1	39	3	100
TOTAL	1411	47	263	9	631	21	398	13	259	9	26	1	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	513	77	154	23	667	100
2 000 à 20 000 habitants	415	80	104	20	519	100
20 000 à 100 000 habitants	333	82	73	18	406	100
Plus de 100 000 habitants	780	85	135	15	915	100
Agglomération parisienne	417	87	63	13	480	100
Région en 14						
DOM	49	81	12	19	61	100
Ile de France	465	85	80	15	545	100
Centre Val de Loire	82	70	35	30	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	97	77	30	23	126	100
Normandie	123	81	29	19	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	217	81	52	19	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	209	83	43	17	252	100
Pays de la Loire	133	79	35	21	168	100
Bretagne	114	76	36	24	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	240	87	36	13	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	227	86	38	14	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	290	81	69	19	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	200	87	31	13	231	100
Corse	13	81	3	19	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1491	85	269	15	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	457	80	116	20	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	122	78	33	22	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	63	79	16	21	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	87	3	13	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	102	81	23	19	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	3	53	3	47	7	100
Autre commune multipolarisée	109	74	39	26	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	94	78	27	22	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	637	83	127	17	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	709	80	180	20	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	665	82	146	18	811	100
Supérieur à 24 000€	448	86	75	14	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1220	81	285	19	1505	100
Supérieur à 13.6%	1238	84	244	16	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	253	85	46	15	299	100
Entre 1 et 2	391	90	45	10	435	100
Entre 2 et 4	442	82	100	18	541	100
Supérieur à 4	338	81	78	19	416	100
Information manquante	1035	80	261	20	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	636	85	110	15	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	625	84	123	16	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	612	83	127	17	739	100
Supérieur à 3.8%	582	78	169	22	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	576	77	169	23	745	100
Entre 34 et 44%	651	82	146	18	797	100
Entre 44 et 52%	654	86	111	14	764	100
Supérieur à 52%	575	85	104	15	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2459	82	529	18	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	612	92	55	8	667	100
2 000 à 20 000 habitants	473	91	46	9	519	100
20 000 à 100 000 habitants	369	91	37	9	406	100
Plus de 100 000 habitants	839	92	76	8	915	100
Agglomération parisienne	440	92	40	8	480	100
Région en 14						
DOM	60	99	1	1	61	100
Ile de France	501	92	43	8	545	100
Centre Val de Loire	107	91	10	9	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	110	87	16	13	126	100
Normandie	138	91	13	9	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	251	93	19	7	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	226	90	26	10	252	100
Pays de la Loire	152	91	16	9	168	100
Bretagne	137	91	13	9	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	253	92	22	8	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	243	91	23	9	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	332	93	27	7	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	209	91	22	9	231	100
Corse	14	90	2	10	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1608	91	152	9	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	532	93	41	7	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	143	92	12	8	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	72	90	8	10	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	18	88	2	12	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	112	90	13	10	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	128	86	21	14	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	115	95	6	5	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	714	93	50	7	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	809	91	80	9	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	730	90	81	10	811	100
Supérieur à 24 000€	481	92	42	8	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1365	91	139	9	1505	100
Supérieur à 13.6%	1368	92	115	8	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	281	94	18	6	299	100
Entre 1 et 2	395	91	41	9	435	100
Entre 2 et 4	500	92	41	8	541	100
Supérieur à 4	372	89	44	11	416	100
Information manquante	1186	92	110	8	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	688	92	59	8	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	682	91	66	9	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	674	91	66	9	739	100
Supérieur à 3.8%	688	92	63	8	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	691	93	54	7	745	100
Entre 34 et 44%	718	90	79	10	797	100
Entre 44 et 52%	704	92	60	8	764	100
Supérieur à 52%	618	91	61	9	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2733	91	254	9	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Le développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	612	92	55	8	667	100
2 000 à 20 000 habitants	471	91	47	9	519	100
20 000 à 100 000 habitants	374	92	32	8	406	100
Plus de 100 000 habitants	851	93	64	7	915	100
Agglomération parisienne	454	95	26	5	480	100
Région en 14						
DOM	55	91	6	9	61	100
Ile de France	512	94	33	6	545	100
Centre Val de Loire	111	94	7	6	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	115	91	11	9	126	100
Normandie	140	92	11	8	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	244	91	25	9	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	237	94	16	6	252	100
Pays de la Loire	160	95	8	5	168	100
Bretagne	139	92	11	8	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	248	90	28	10	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	243	91	23	9	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	331	92	28	8	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	216	94	14	6	231	100
Corse	12	75	4	25	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1643	93	117	7	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	531	93	41	7	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	145	93	10	7	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	69	87	11	13	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	81	4	19	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	109	88	16	12	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	82	1	18	7	100
Autre commune multipolarisée	140	95	8	5	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	104	86	17	14	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	693	91	71	9	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	828	93	61	7	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	760	94	51	6	811	100
Supérieur à 24 000€	482	92	42	8	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1393	93	111	7	1505	100
Supérieur à 13.6%	1369	92	113	8	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	285	95	14	5	299	100
Entre 1 et 2	407	93	29	7	435	100
Entre 2 et 4	503	93	38	7	541	100
Supérieur à 4	378	91	38	9	416	100
Information manquante	1190	92	106	8	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Le développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	688	92	59	8	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	696	93	51	7	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	695	94	44	6	739	100
Supérieur à 3.8%	681	91	71	9	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	687	92	58	8	745	100
Entre 34 et 44%	741	93	56	7	797	100
Entre 44 et 52%	712	93	52	7	764	100
Supérieur à 52%	620	91	58	9	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2763	92	225	8	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	526	79	141	21	667	100
2 000 à 20 000 habitants	415	80	104	20	519	100
20 000 à 100 000 habitants	322	79	85	21	406	100
Plus de 100 000 habitants	723	79	192	21	915	100
Agglomération parisienne	353	74	127	26	480	100
Région en 14						
DOM	39	65	21	35	61	100
Ile de France	403	74	141	26	545	100
Centre Val de Loire	95	81	23	19	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	102	80	25	20	126	100
Normandie	114	75	38	25	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	202	75	67	25	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	191	76	61	24	252	100
Pays de la Loire	133	79	35	21	168	100
Bretagne	129	86	21	14	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	222	80	54	20	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	212	80	54	20	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	290	81	69	19	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	190	82	41	18	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1362	77	398	23	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	457	80	115	20	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	119	76	37	24	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	63	80	16	20	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	79	4	21	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	105	84	20	16	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	87	1	13	7	100
Autre commune multipolarisée	114	77	34	23	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	97	80	24	20	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	579	76	185	24	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	699	79	190	21	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	650	80	161	20	811	100
Supérieur à 24 000€	411	78	113	22	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1195	79	310	21	1505	100
Supérieur à 13.6%	1143	77	339	23	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	223	75	76	25	299	100
Entre 1 et 2	339	78	96	22	435	100
Entre 2 et 4	426	79	115	21	541	100
Supérieur à 4	323	78	93	22	416	100
Information manquante	1027	79	269	21	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	566	76	181	24	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	580	78	168	22	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	594	80	145	20	739	100
Supérieur à 3.8%	597	79	155	21	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	597	80	148	20	745	100
Entre 34 et 44%	617	77	179	23	797	100
Entre 44 et 52%	585	77	179	23	764	100
Supérieur à 52%	537	79	142	21	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2338	78	649	22	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	551	83	116	17	667	100
2 000 à 20 000 habitants	432	83	87	17	519	100
20 000 à 100 000 habitants	337	83	70	17	406	100
Plus de 100 000 habitants	709	77	206	23	915	100
Agglomération parisienne	393	82	87	18	480	100
Région en 14						
DOM	51	83	10	17	61	100
Ile de France	449	82	95	18	545	100
Centre Val de Loire	95	81	22	19	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	106	84	20	16	126	100
Normandie	128	84	24	16	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	223	83	47	17	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	207	82	45	18	252	100
Pays de la Loire	138	82	30	18	168	100
Bretagne	111	74	40	26	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	223	81	52	19	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	213	80	52	20	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	284	79	76	21	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	183	79	48	21	231	100
Corse	11	70	5	30	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1409	80	351	20	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	455	80	117	20	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	135	87	20	13	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	67	84	12	16	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	80	4	20	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	101	81	24	19	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	89	1	11	7	100
Autre commune multipolarisée	128	86	20	14	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	106	88	15	12	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	646	85	118	15	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	734	83	155	17	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	638	79	173	21	811	100
Supérieur à 24 000€	405	77	119	23	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1208	80	297	20	1505	100
Supérieur à 13.6%	1215	82	268	18	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	233	78	66	22	299	100
Entre 1 et 2	352	81	83	19	435	100
Entre 2 et 4	429	79	112	21	541	100
Supérieur à 4	346	83	71	17	416	100
Information manquante	1062	82	234	18	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	607	81	140	19	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	601	80	147	20	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	596	81	143	19	739	100
Supérieur à 3.8%	615	82	136	18	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	614	82	131	18	745	100
Entre 34 et 44%	655	82	142	18	797	100
Entre 44 et 52%	618	81	146	19	764	100
Supérieur à 52%	533	79	146	21	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2423	81	565	19	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	550	82	117	18	667	100
2 000 à 20 000 habitants	389	75	129	25	519	100
20 000 à 100 000 habitants	285	70	121	30	406	100
Plus de 100 000 habitants	589	64	326	36	915	100
Agglomération parisienne	269	56	211	44	480	100
Région en 14						
DOM	50	83	10	17	61	100
Ile de France	307	56	238	44	545	100
Centre Val de Loire	100	85	17	15	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	100	79	26	21	126	100
Normandie	115	76	36	24	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	181	67	88	33	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	178	70	75	30	252	100
Pays de la Loire	120	72	48	28	168	100
Bretagne	113	75	37	25	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	213	77	63	23	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	193	73	73	27	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	254	71	105	29	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	147	64	84	36	231	100
Corse	10	66	5	34	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1117	63	643	37	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	422	74	151	26	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	130	84	26	16	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	67	84	12	16	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	79	4	21	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	95	76	30	24	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	81	1	19	7	100
Autre commune multipolarisée	125	84	23	16	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	105	87	15	13	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	530	69	234	31	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	655	74	233	26	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	552	68	259	32	811	100
Supérieur à 24 000€	344	66	179	34	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1081	72	424	28	1505	100
Supérieur à 13.6%	1001	68	481	32	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	179	60	120	40	299	100
Entre 1 et 2	287	66	148	34	435	100
Entre 2 et 4	353	65	188	35	541	100
Supérieur à 4	319	77	98	23	416	100
Information manquante	944	73	352	27	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	453	61	294	39	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	473	63	275	37	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	543	73	196	27	739	100
Supérieur à 3.8%	612	81	139	19	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	581	78	164	22	745	100
Entre 34 et 44%	578	73	219	27	797	100
Entre 44 et 52%	509	67	256	33	764	100
Supérieur à 52%	413	61	266	39	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2082	70	906	30	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	450	67	218	33	667	100
2 000 à 20 000 habitants	358	69	161	31	519	100
20 000 à 100 000 habitants	257	63	150	37	406	100
Plus de 100 000 habitants	688	75	227	25	915	100
Agglomération parisienne	383	80	97	20	480	100
Région en 14						
DOM	36	60	24	40	61	100
Ile de France	432	79	113	21	545	100
Centre Val de Loire	82	70	35	30	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	81	64	45	36	126	100
Normandie	101	66	51	34	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	178	66	91	34	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	183	72	70	28	252	100
Pays de la Loire	123	73	45	27	168	100
Bretagne	108	72	43	28	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	182	66	93	34	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	164	62	101	38	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	278	77	82	23	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	174	75	57	25	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1297	74	463	26	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	417	73	156	27	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	102	66	53	34	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	55	70	24	30	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	12	61	8	39	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	79	63	46	37	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	3	50	3	50	7	100
Autre commune multipolarisée	98	66	50	34	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	72	59	49	41	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	499	65	265	35	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	618	70	271	30	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	607	75	205	25	811	100
Supérieur à 24 000€	412	79	112	21	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1111	74	393	26	1505	100
Supérieur à 13.6%	1024	69	459	31	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	222	74	77	26	299	100
Entre 1 et 2	324	74	112	26	435	100
Entre 2 et 4	399	74	142	26	541	100
Supérieur à 4	268	64	148	36	416	100
Information manquante	922	71	373	29	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	573	77	174	23	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	558	75	189	25	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	502	68	237	32	739	100
Supérieur à 3.8%	501	67	250	33	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	495	66	250	34	745	100
Entre 34 et 44%	549	69	248	31	797	100
Entre 44 et 52%	558	73	207	27	764	100
Supérieur à 52%	532	78	147	22	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	2135	71	852	29	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	554	83	113	17	667	100
2 000 à 20 000 habitants	438	84	81	16	519	100
20 000 à 100 000 habitants	349	86	58	14	406	100
Plus de 100 000 habitants	783	86	132	14	915	100
Agglomération parisienne	432	90	48	10	480	100
Région en 14						
DOM	54	89	7	11	61	100
Ile de France	488	90	57	10	545	100
Centre Val de Loire	94	80	24	20	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	113	90	13	10	126	100
Normandie	135	89	17	11	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	238	88	32	12	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	208	82	45	18	252	100
Pays de la Loire	143	85	25	15	168	100
Bretagne	121	81	29	19	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	238	86	37	14	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	233	88	33	12	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	292	81	67	19	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	185	80	45	20	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1530	87	230	13	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	478	84	94	16	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	124	80	31	20	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	67	84	13	16	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	83	3	17	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	114	91	11	9	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	123	83	26	17	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	97	80	24	20	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	663	87	101	13	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	747	84	141	16	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	705	87	106	13	811	100
Supérieur à 24 000€	440	84	84	16	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1266	84	239	16	1505	100
Supérieur à 13.6%	1289	87	194	13	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	262	87	38	13	299	100
Entre 1 et 2	383	88	53	12	435	100
Entre 2 et 4	472	87	69	13	541	100
Supérieur à 4	356	86	60	14	416	100
Information manquante	1083	84	212	16	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	667	89	79	11	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	647	87	101	13	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	621	84	118	16	739	100
Supérieur à 3.8%	617	82	134	18	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	622	83	123	17	745	100
Entre 34 et 44%	681	86	115	14	797	100
Entre 44 et 52%	657	86	107	14	764	100
Supérieur à 52%	592	87	87	13	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2555	86	432	14	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	523	78	145	22	667	100
2 000 à 20 000 habitants	405	78	114	22	519	100
20 000 à 100 000 habitants	328	81	78	19	406	100
Plus de 100 000 habitants	721	79	194	21	915	100
Agglomération parisienne	394	82	86	18	480	100
Région en 14						
DOM	45	75	15	25	61	100
Ile de France	449	82	95	18	545	100
Centre Val de Loire	96	81	22	19	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	104	82	22	18	126	100
Normandie	119	78	33	22	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	213	79	57	21	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	203	80	49	20	252	100
Pays de la Loire	114	68	54	32	168	100
Bretagne	115	77	35	23	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	213	77	63	23	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	211	79	55	21	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	286	80	73	20	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	193	83	38	17	231	100
Corse	10	66	5	34	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1407	80	353	20	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	446	78	126	22	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	112	72	43	28	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	66	83	13	17	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	85	3	15	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	92	74	33	26	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	59	3	41	7	100
Autre commune multipolarisée	128	86	21	14	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	99	82	22	18	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	623	82	141	18	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	689	78	200	22	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	640	79	171	21	811	100
Supérieur à 24 000€	418	80	106	20	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1185	79	320	21	1505	100
Supérieur à 13.6%	1186	80	297	20	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	245	82	54	18	299	100
Entre 1 et 2	330	76	105	24	435	100
Entre 2 et 4	439	81	102	19	541	100
Supérieur à 4	332	80	85	20	416	100
Information manquante	1025	79	271	21	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	594	80	152	20	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	594	79	153	21	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	579	78	160	22	739	100
Supérieur à 3.8%	602	80	150	20	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	587	79	158	21	745	100
Entre 34 et 44%	639	80	157	20	797	100
Entre 44 et 52%	594	78	170	22	764	100
Supérieur à 52%	548	81	130	19	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	2370	79	617	21	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	633	95	34	5	667	100
2 000 à 20 000 habitants	488	94	31	6	519	100
20 000 à 100 000 habitants	383	94	23	6	406	100
Plus de 100 000 habitants	838	92	77	8	915	100
Agglomération parisienne	435	91	45	9	480	100
Région en 14						
DOM	54	89	7	11	61	100
Ile de France	494	91	51	9	545	100
Centre Val de Loire	109	93	8	7	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	115	91	11	9	126	100
Normandie	147	97	5	3	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	256	95	14	5	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	233	93	19	7	252	100
Pays de la Loire	159	94	9	6	168	100
Bretagne	142	94	9	6	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	256	93	20	7	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	246	93	20	7	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	337	94	23	6	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	214	93	17	7	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1618	92	142	8	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	545	95	28	5	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	148	95	7	5	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	74	93	5	7	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	18	91	2	9	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	117	94	8	6	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	138	93	11	7	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	113	94	8	6	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	707	93	57	7	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	830	93	59	7	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	756	93	56	7	811	100
Supérieur à 24 000€	485	93	39	7	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1408	94	96	6	1505	100
Supérieur à 13.6%	1369	92	114	8	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	272	91	27	9	299	100
Entre 1 et 2	395	91	40	9	435	100
Entre 2 et 4	501	93	40	7	541	100
Supérieur à 4	391	94	25	6	416	100
Information manquante	1218	94	78	6	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	690	92	57	8	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	688	92	60	8	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	687	93	52	7	739	100
Supérieur à 3.8%	710	94	42	6	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	693	93	53	7	745	100
Entre 34 et 44%	758	95	38	5	797	100
Entre 44 et 52%	697	91	67	9	764	100
Supérieur à 52%	626	92	52	8	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2777	93	210	7	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	645	97	22	3	667	100
2 000 à 20 000 habitants	499	96	20	4	519	100
20 000 à 100 000 habitants	398	98	9	2	406	100
Plus de 100 000 habitants	878	96	37	4	915	100
Agglomération parisienne	445	93	36	7	480	100
Région en 14						
DOM	59	98	1	2	61	100
Ile de France	506	93	39	7	545	100
Centre Val de Loire	116	99	2	1	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	121	96	5	4	126	100
Normandie	147	97	5	3	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	260	96	10	4	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	248	98	4	2	252	100
Pays de la Loire	164	98	4	2	168	100
Bretagne	149	99	1	1	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	266	96	10	4	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	250	94	16	6	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	343	95	17	5	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	221	96	9	4	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1681	96	79	4	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	549	96	23	4	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	151	98	4	2	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	76	95	4	5	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	20	100	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	120	96	5	4	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	143	97	5	3	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	116	96	4	4	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	737	96	27	4	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	858	97	30	3	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	782	96	29	4	811	100
Supérieur à 24 000€	487	93	37	7	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1434	95	71	5	1505	100
Supérieur à 13.6%	1430	96	53	4	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	281	94	18	6	299	100
Entre 1 et 2	420	96	16	4	435	100
Entre 2 et 4	522	97	19	3	541	100
Supérieur à 4	404	97	12	3	416	100
Information manquante	1237	95	59	5	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	695	93	52	7	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	723	97	25	3	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	719	97	20	3	739	100
Supérieur à 3.8%	724	96	27	4	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	718	96	27	4	745	100
Entre 34 et 44%	761	96	36	4	797	100
Entre 44 et 52%	738	97	26	3	764	100
Supérieur à 52%	644	95	35	5	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2864	96	124	4	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, il n'y a pas besoin d'améliorer la situation de votre territoire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	647	97	21	3	667	100
2 000 à 20 000 habitants	498	96	21	4	519	100
20 000 à 100 000 habitants	393	97	13	3	406	100
Plus de 100 000 habitants	901	98	14	2	915	100
Agglomération parisienne	463	96	17	4	480	100
Région en 14						
DOM	61	100	.	.	61	100
Ile de France	526	97	19	3	545	100
Centre Val de Loire	113	97	4	3	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	124	98	3	2	126	100
Normandie	147	97	5	3	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	268	99	2	1	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	246	97	7	3	252	100
Pays de la Loire	165	98	3	2	168	100
Bretagne	143	95	7	5	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	262	95	13	5	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	263	99	3	1	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	350	97	10	3	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	222	96	9	4	231	100
Corse	13	86	2	14	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1720	98	40	2	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	542	95	30	5	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	151	97	4	3	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	76	95	4	5	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	20	100	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	121	97	4	3	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	145	98	3	2	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	120	99	1	1	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	749	98	15	2	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	869	98	19	2	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	780	96	31	4	811	100
Supérieur à 24 000€	504	96	20	4	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1451	96	54	4	1505	100
Supérieur à 13.6%	1451	98	32	2	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	290	97	10	3	299	100
Entre 1 et 2	420	96	16	4	435	100
Entre 2 et 4	526	97	15	3	541	100
Supérieur à 4	409	98	7	2	416	100
Information manquante	1258	97	38	3	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, il n'y a pas besoin d'améliorer la situation de votre territoire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	728	97	19	3	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	731	98	16	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	709	96	30	4	739	100
Supérieur à 3.8%	731	97	20	3	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	729	98	16	2	745	100
Entre 34 et 44%	775	97	22	3	797	100
Entre 44 et 52%	738	97	26	3	764	100
Supérieur à 52%	658	97	21	3	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2902	97	85	3	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, les habitants ne peuvent pas être utiles	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	630	94	37	6	667	100
2 000 à 20 000 habitants	495	95	23	5	519	100
20 000 à 100 000 habitants	392	96	15	4	406	100
Plus de 100 000 habitants	883	96	33	4	915	100
Agglomération parisienne	467	97	14	3	480	100
Région en 14						
DOM	60	99	1	1	61	100
Ile de France	528	97	17	3	545	100
Centre Val de Loire	112	96	5	4	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	117	93	9	7	126	100
Normandie	141	93	11	7	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	261	97	9	3	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	241	95	12	5	252	100
Pays de la Loire	162	96	6	4	168	100
Bretagne	149	99	1	1	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	262	95	14	5	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	259	97	7	3	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	337	94	22	6	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	221	96	10	4	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1701	97	59	3	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	548	96	24	4	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	146	94	9	6	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	73	92	7	8	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	20	100	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	122	97	3	3	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	137	92	11	8	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	112	93	8	7	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	732	96	32	4	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	856	96	33	4	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	770	95	41	5	811	100
Supérieur à 24 000€	508	97	15	3	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1440	96	65	4	1505	100
Supérieur à 13.6%	1426	96	56	4	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	295	98	5	2	299	100
Entre 1 et 2	420	96	15	4	435	100
Entre 2 et 4	516	95	25	5	541	100
Supérieur à 4	399	96	17	4	416	100
Information manquante	1237	95	59	5	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, les habitants ne peuvent pas être utiles	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	723	97	24	3	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	721	96	27	4	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	708	96	31	4	739	100
Supérieur à 3.8%	711	95	40	5	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	709	95	36	5	745	100
Entre 34 et 44%	757	95	40	5	797	100
Entre 44 et 52%	739	97	26	3	764	100
Supérieur à 52%	659	97	20	3	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2866	96	122	4	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre un collectif ou une association	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	482	72	185	28	667	100
2 000 à 20 000 habitants	372	72	147	28	519	100
20 000 à 100 000 habitants	298	73	108	27	406	100
Plus de 100 000 habitants	634	69	281	31	915	100
Agglomération parisienne	372	77	108	23	480	100
Région en 14						
DOM	42	69	19	31	61	100
Ile de France	422	78	122	22	545	100
Centre Val de Loire	79	67	38	33	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	89	71	37	29	126	100
Normandie	106	70	46	30	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	206	76	64	24	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	175	70	77	30	252	100
Pays de la Loire	112	67	56	33	168	100
Bretagne	100	67	50	33	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	193	70	83	30	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	193	73	73	27	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	265	74	94	26	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	161	70	70	30	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1271	72	489	28	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	416	73	156	27	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	104	67	51	33	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	66	83	14	17	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	12	62	8	38	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	87	70	38	30	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	2	36	4	64	7	100
Autre commune multipolarisée	116	78	33	22	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	84	69	37	31	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	553	72	211	28	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	630	71	258	29	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	596	73	215	27	811	100
Supérieur à 24 000€	378	72	145	28	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1089	72	416	28	1505	100
Supérieur à 13.6%	1069	72	414	28	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	227	76	73	24	299	100
Entre 1 et 2	303	69	133	31	435	100
Entre 2 et 4	386	71	155	29	541	100
Supérieur à 4	309	74	107	26	416	100
Information manquante	934	72	362	28	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre un collectif ou une association	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	553	74	194	26	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	543	73	204	27	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	520	70	219	30	739	100
Supérieur à 3.8%	542	72	210	28	751	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	533	72	212	28	745	100
Entre 34 et 44%	563	71	234	29	797	100
Entre 44 et 52%	546	71	218	29	764	100
Supérieur à 52%	515	76	163	24	679	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
TOTAL	2158	72	829	28	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? S'engager à jouer un rôle de sentinelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	487	73	180	27	667	100
2 000 à 20 000 habitants	366	71	152	29	519	100
20 000 à 100 000 habitants	281	69	125	31	406	100
Plus de 100 000 habitants	614	67	301	33	915	100
Agglomération parisienne	319	66	161	34	480	100
Région en 14						
DOM	39	64	22	36	61	100
Ile de France	358	66	187	34	545	100
Centre Val de Loire	87	74	31	26	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	93	74	33	26	126	100
Normandie	102	67	49	33	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	190	70	80	30	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	169	67	83	33	252	100
Pays de la Loire	115	69	53	31	168	100
Bretagne	108	72	42	28	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	206	75	69	25	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	191	72	74	28	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	255	71	105	29	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	147	64	84	36	231	100
Corse	8	50	8	50	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1189	68	571	32	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	408	71	164	29	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	114	74	41	26	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	52	65	28	35	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	13	66	7	34	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	88	70	37	30	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	66	2	34	7	100
Autre commune multipolarisée	112	76	36	24	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	87	72	34	28	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	538	70	226	30	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	614	69	275	31	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	563	69	248	31	811	100
Supérieur à 24 000€	353	67	170	33	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1053	70	452	30	1505	100
Supérieur à 13.6%	1015	68	468	32	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	227	76	73	24	299	100
Entre 1 et 2	297	68	138	32	435	100
Entre 2 et 4	365	67	176	33	541	100
Supérieur à 4	297	71	119	29	416	100
Information manquante	882	68	414	32	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? S'engager à jouer un rôle de sentinelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	509	68	238	32	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	489	65	259	35	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	541	73	198	27	739	100
Supérieur à 3.8%	528	70	223	30	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	524	70	221	30	745	100
Entre 34 et 44%	575	72	222	28	797	100
Entre 44 et 52%	527	69	237	31	764	100
Supérieur à 52%	440	65	239	35	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2068	69	920	31	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Consacrer du temps à des projets d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	488	73	179	27	667	100
2 000 à 20 000 habitants	388	75	131	25	519	100
20 000 à 100 000 habitants	294	72	112	28	406	100
Plus de 100 000 habitants	692	76	224	24	915	100
Agglomération parisienne	363	76	117	24	480	100
Région en 14						
DOM	41	67	20	33	61	100
Ile de France	407	75	137	25	545	100
Centre Val de Loire	87	74	31	26	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	96	76	31	24	126	100
Normandie	119	78	33	22	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	192	71	77	29	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	189	75	64	25	252	100
Pays de la Loire	127	75	41	25	168	100
Bretagne	118	79	32	21	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	192	70	84	30	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	194	73	71	27	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	268	75	91	25	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	184	80	47	20	231	100
Corse	11	69	5	31	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1323	75	437	25	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	417	73	155	27	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	104	67	51	33	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	59	74	21	26	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	15	75	5	25	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	92	73	33	27	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	2	34	4	66	7	100
Autre commune multipolarisée	123	83	25	17	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	89	74	32	26	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	560	73	204	27	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	667	75	222	25	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	611	75	200	25	811	100
Supérieur à 24 000€	386	74	137	26	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1114	74	391	26	1505	100
Supérieur à 13.6%	1110	75	373	25	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	222	74	78	26	299	100
Entre 1 et 2	326	75	110	25	435	100
Entre 2 et 4	391	72	150	28	541	100
Supérieur à 4	321	77	95	23	416	100
Information manquante	964	74	332	26	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Consacrer du temps à des projets d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	552	74	195	26	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	559	75	188	25	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	541	73	198	27	739	100
Supérieur à 3.8%	571	76	181	24	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	566	76	179	24	745	100
Entre 34 et 44%	594	74	203	26	797	100
Entre 44 et 52%	557	73	208	27	764	100
Supérieur à 52%	507	75	172	25	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	2224	74	763	26	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	610	91	57	9	667	100
2 000 à 20 000 habitants	467	90	52	10	519	100
20 000 à 100 000 habitants	367	90	39	10	406	100
Plus de 100 000 habitants	826	90	89	10	915	100
Agglomération parisienne	438	91	42	9	480	100
Région en 14						
DOM	56	92	5	8	61	100
Ile de France	496	91	49	9	545	100
Centre Val de Loire	108	92	9	8	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	113	89	13	11	126	100
Normandie	147	97	5	3	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	238	88	31	12	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	223	88	30	12	252	100
Pays de la Loire	153	91	15	9	168	100
Bretagne	140	93	11	7	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	235	85	41	15	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	243	92	22	8	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	331	92	28	8	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	212	92	19	8	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1593	91	167	9	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	527	92	46	8	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	139	90	16	10	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	72	91	7	9	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	88	2	12	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	116	93	9	7	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	93	0	7	7	100
Autre commune multipolarisée	130	87	19	13	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	108	89	13	11	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	676	88	88	12	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	818	92	71	8	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	735	91	76	9	811	100
Supérieur à 24 000€	480	92	44	8	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1375	91	130	9	1505	100
Supérieur à 13.6%	1333	90	150	10	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	273	91	26	9	299	100
Entre 1 et 2	397	91	38	9	435	100
Entre 2 et 4	486	90	55	10	541	100
Supérieur à 4	371	89	45	11	416	100
Information manquante	1180	91	116	9	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	667	89	79	11	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	678	91	70	9	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	676	91	63	9	739	100
Supérieur à 3.8%	685	91	67	9	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	672	90	73	10	745	100
Entre 34 et 44%	725	91	72	9	797	100
Entre 44 et 52%	693	91	71	9	764	100
Supérieur à 52%	615	91	64	9	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2708	91	280	9	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire évoluer son travail et son entreprise	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	564	85	103	15	667	100
2 000 à 20 000 habitants	432	83	87	17	519	100
20 000 à 100 000 habitants	327	81	79	19	406	100
Plus de 100 000 habitants	759	83	156	17	915	100
Agglomération parisienne	406	84	75	16	480	100
Région en 14						
DOM	49	80	12	20	61	100
Ile de France	463	85	82	15	545	100
Centre Val de Loire	98	83	19	17	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	107	85	19	15	126	100
Normandie	125	83	26	17	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	221	82	49	18	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	207	82	45	18	252	100
Pays de la Loire	138	82	30	18	168	100
Bretagne	123	82	28	18	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	230	84	45	16	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	227	86	38	14	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	290	81	70	19	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	198	86	33	14	231	100
Corse	13	81	3	19	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1458	83	302	17	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	491	86	81	14	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	130	84	25	16	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	65	81	15	19	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	18	88	2	12	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	104	83	21	17	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	119	80	29	20	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	97	80	24	20	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	624	82	140	18	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	728	82	161	18	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	693	85	119	15	811	100
Supérieur à 24 000€	443	85	81	15	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1264	84	241	16	1505	100
Supérieur à 13.6%	1223	83	259	17	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	249	83	50	17	299	100
Entre 1 et 2	367	84	68	16	435	100
Entre 2 et 4	442	82	99	18	541	100
Supérieur à 4	337	81	79	19	416	100
Information manquante	1092	84	203	16	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire évoluer son travail et son entreprise	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	624	84	122	16	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	623	83	125	17	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	612	83	127	17	739	100
Supérieur à 3.8%	625	83	127	17	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	620	83	125	17	745	100
Entre 34 et 44%	660	83	137	17	797	100
Entre 44 et 52%	639	84	125	16	764	100
Supérieur à 52%	565	83	114	17	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2487	83	500	17	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Modifier son mode de vie et/ou de consommation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	399	60	268	40	667	100
2 000 à 20 000 habitants	305	59	213	41	519	100
20 000 à 100 000 habitants	256	63	151	37	406	100
Plus de 100 000 habitants	536	59	379	41	915	100
Agglomération parisienne	297	62	183	38	480	100
Région en 14						
DOM	36	59	25	41	61	100
Ile de France	331	61	214	39	545	100
Centre Val de Loire	65	55	52	45	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	85	68	41	32	126	100
Normandie	94	62	57	38	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	156	58	113	42	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	145	57	107	43	252	100
Pays de la Loire	98	58	70	42	168	100
Bretagne	76	51	74	49	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	178	65	97	35	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	164	62	101	38	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	214	60	146	40	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	144	62	87	38	231	100
Corse	6	38	10	62	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1059	60	701	40	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	333	58	239	42	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	101	65	54	35	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	49	62	30	38	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	12	62	8	38	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	77	61	48	39	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	71	2	29	7	100
Autre commune multipolarisée	83	56	66	44	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	74	61	47	39	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	484	63	280	37	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	536	60	353	40	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	467	58	344	42	811	100
Supérieur à 24 000€	306	58	218	42	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	883	59	622	41	1505	100
Supérieur à 13.6%	910	61	572	39	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	169	56	130	44	299	100
Entre 1 et 2	272	62	164	38	435	100
Entre 2 et 4	310	57	231	43	541	100
Supérieur à 4	269	65	147	35	416	100
Information manquante	773	60	522	40	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Modifier son mode de vie et/ou de consommation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	461	62	286	38	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	437	58	311	42	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	449	61	290	39	739	100
Supérieur à 3.8%	443	59	308	41	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	433	58	312	42	745	100
Entre 34 et 44%	498	63	298	37	797	100
Entre 44 et 52%	453	59	311	41	764	100
Supérieur à 52%	406	60	273	40	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	1793	60	1195	40	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire de la politique	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	631	95	36	5	667	100
2 000 à 20 000 habitants	493	95	26	5	519	100
20 000 à 100 000 habitants	372	92	34	8	406	100
Plus de 100 000 habitants	865	94	50	6	915	100
Agglomération parisienne	442	92	38	8	480	100
Région en 14						
DOM	53	87	8	13	61	100
Ile de France	504	93	40	7	545	100
Centre Val de Loire	109	93	8	7	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	114	90	12	10	126	100
Normandie	139	92	12	8	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	255	95	14	5	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	244	97	8	3	252	100
Pays de la Loire	163	97	5	3	168	100
Bretagne	143	95	8	5	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	260	94	16	6	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	244	92	21	8	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	339	94	20	6	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	220	95	11	5	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1643	93	117	7	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	538	94	34	6	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	148	96	7	4	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	73	92	6	8	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	96	1	4	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	118	94	7	6	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	142	95	7	5	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	115	95	6	5	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	711	93	53	7	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	838	94	51	6	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	763	94	48	6	811	100
Supérieur à 24 000€	491	94	33	6	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1420	94	85	6	1505	100
Supérieur à 13.6%	1384	93	99	7	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	277	92	23	8	299	100
Entre 1 et 2	403	93	32	7	435	100
Entre 2 et 4	513	95	29	5	541	100
Supérieur à 4	390	94	26	6	416	100
Information manquante	1221	94	75	6	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire de la politique	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	702	94	44	6	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	703	94	45	6	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	686	93	53	7	739	100
Supérieur à 3.8%	710	94	42	6	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	708	95	37	5	745	100
Entre 34 et 44%	746	94	51	6	797	100
Entre 44 et 52%	713	93	51	7	764	100
Supérieur à 52%	633	93	45	7	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2804	94	184	6	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Une autre forme d'engagement	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	617	92	51	8	667	100
2 000 à 20 000 habitants	486	94	33	6	519	100
20 000 à 100 000 habitants	381	94	25	6	406	100
Plus de 100 000 habitants	844	92	71	8	915	100
Agglomération parisienne	443	92	37	8	480	100
Région en 14						
DOM	57	95	3	5	61	100
Ile de France	504	93	41	7	545	100
Centre Val de Loire	110	94	7	6	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	118	93	9	7	126	100
Normandie	142	93	10	7	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	253	94	17	6	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	231	92	21	8	252	100
Pays de la Loire	153	91	15	9	168	100
Bretagne	140	93	10	7	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	257	93	18	7	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	240	91	25	9	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	335	93	24	7	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	216	93	15	7	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1627	92	133	8	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	548	96	24	4	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	146	94	9	6	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	71	89	9	11	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	96	1	4	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	113	90	12	10	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	132	89	16	11	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	108	90	12	10	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	713	93	51	7	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	821	92	67	8	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	749	92	62	8	811	100
Supérieur à 24 000€	488	93	36	7	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1397	93	107	7	1505	100
Supérieur à 13.6%	1374	93	109	7	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	275	92	24	8	299	100
Entre 1 et 2	400	92	36	8	435	100
Entre 2 et 4	509	94	32	6	541	100
Supérieur à 4	382	92	34	8	416	100
Information manquante	1205	93	91	7	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Une autre forme d'engagement	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	687	92	60	8	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	693	93	55	7	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	691	93	49	7	739	100
Supérieur à 3.8%	698	93	53	7	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	696	93	49	7	745	100
Entre 34 et 44%	734	92	63	8	797	100
Entre 44 et 52%	716	94	48	6	764	100
Supérieur à 52%	622	92	56	8	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2771	93	216	7	2988	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Aucune de ces propositions ne vous semble utile	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	566	85	101	15	667	100
2 000 à 20 000 habitants	443	85	76	15	519	100
20 000 à 100 000 habitants	356	88	50	12	406	100
Plus de 100 000 habitants	822	90	93	10	915	100
Agglomération parisienne	408	85	72	15	480	100
Région en 14						
DOM	61	100	.	.	61	100
Ile de France	466	86	78	14	545	100
Centre Val de Loire	108	92	10	8	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	101	80	25	20	126	100
Normandie	130	86	21	14	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	233	87	36	13	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	228	90	24	10	252	100
Pays de la Loire	151	90	17	10	168	100
Bretagne	137	91	14	9	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	239	87	37	13	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	230	87	35	13	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	307	85	53	15	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	191	83	40	17	231	100
Corse	13	86	2	14	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1548	88	212	12	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	479	84	93	16	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	133	86	22	14	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	69	86	11	14	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	93	1	7	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	107	85	18	15	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	123	83	25	17	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	110	91	10	9	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	663	87	101	13	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	781	88	108	12	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	696	86	116	14	811	100
Supérieur à 24 000€	455	87	68	13	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1302	87	202	13	1505	100
Supérieur à 13.6%	1293	87	190	13	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	253	85	46	15	299	100
Entre 1 et 2	385	88	50	12	435	100
Entre 2 et 4	485	90	56	10	541	100
Supérieur à 4	350	84	66	16	416	100
Information manquante	1122	87	174	13	1296	100

Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Aucune de ces propositions ne vous semble utile	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	644	86	102	14	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	662	89	86	11	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	640	87	99	13	739	100
Supérieur à 3.8%	646	86	105	14	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	645	87	100	13	745	100
Entre 34 et 44%	675	85	121	15	797	100
Entre 44 et 52%	673	88	92	12	764	100
Supérieur à 52%	599	88	80	12	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2595	87	392	13	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Réduire leur impact environnemental	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	409	61	258	39	667	100
2 000 à 20 000 habitants	314	60	205	40	519	100
20 000 à 100 000 habitants	247	61	160	39	406	100
Plus de 100 000 habitants	529	58	386	42	915	100
Agglomération parisienne	275	57	205	43	480	100
Région en 14						
DOM	39	65	21	35	61	100
Ile de France	309	57	236	43	545	100
Centre Val de Loire	78	67	39	33	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	80	64	46	36	126	100
Normandie	98	64	54	36	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	159	59	111	41	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	143	57	110	43	252	100
Pays de la Loire	102	61	66	39	168	100
Bretagne	84	56	66	44	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	180	65	96	35	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	153	58	113	42	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	199	55	160	45	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	141	61	90	39	231	100
Corse	8	54	7	46	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1034	59	726	41	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	326	57	246	43	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	92	59	63	41	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	45	57	34	43	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	14	69	6	31	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	79	63	46	37	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	84	1	16	7	100
Autre commune multipolarisée	94	64	54	36	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	83	69	38	31	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	498	65	266	35	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	552	62	337	38	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	448	55	363	45	811	100
Supérieur à 24 000€	274	52	249	48	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	853	57	652	43	1505	100
Supérieur à 13.6%	920	62	562	38	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	177	59	122	41	299	100
Entre 1 et 2	255	59	180	41	435	100
Entre 2 et 4	320	59	221	41	541	100
Supérieur à 4	263	63	153	37	416	100
Information manquante	757	58	539	42	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Réduire leur impact environnemental	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	443	59	304	41	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	453	61	295	39	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	420	57	319	43	739	100
Supérieur à 3.8%	455	61	297	39	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	458	62	287	38	745	100
Entre 34 et 44%	491	62	305	38	797	100
Entre 44 et 52%	446	58	318	42	764	100
Supérieur à 52%	376	55	303	45	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	1773	59	1215	41	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Proposer des produits ou des services utiles au plus grand nombre	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	496	74	171	26	667	100
2 000 à 20 000 habitants	375	72	143	28	519	100
20 000 à 100 000 habitants	293	72	113	28	406	100
Plus de 100 000 habitants	691	76	224	24	915	100
Agglomération parisienne	326	68	154	32	480	100
Région en 14						
DOM	44	72	17	28	61	100
Ile de France	372	68	173	32	545	100
Centre Val de Loire	82	70	36	30	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	98	77	29	23	126	100
Normandie	101	67	51	33	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	205	76	64	24	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	194	77	58	23	252	100
Pays de la Loire	133	79	35	21	168	100
Bretagne	108	72	42	28	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	198	72	77	28	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	206	78	59	22	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	251	70	108	30	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	181	78	50	22	231	100
Corse	10	62	6	38	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1277	73	483	27	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	423	74	150	26	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	112	72	43	28	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	59	74	20	26	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	84	3	16	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	89	71	36	29	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	57	3	43	7	100
Autre commune multipolarisée	113	76	35	24	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	89	74	32	26	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	558	73	206	27	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	670	75	218	25	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	592	73	220	27	811	100
Supérieur à 24 000€	362	69	162	31	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1096	73	409	27	1505	100
Supérieur à 13.6%	1086	73	396	27	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	214	72	85	28	299	100
Entre 1 et 2	330	76	105	24	435	100
Entre 2 et 4	388	72	153	28	541	100
Supérieur à 4	305	73	111	27	416	100
Information manquante	945	73	351	27	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Proposer des produits ou des services utiles au plus grand nombre	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	520	70	227	30	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	554	74	194	26	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	555	75	184	25	739	100
Supérieur à 3.8%	551	73	201	27	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	551	74	194	26	745	100
Entre 34 et 44%	571	72	226	28	797	100
Entre 44 et 52%	574	75	190	25	764	100
Supérieur à 52%	483	71	196	29	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2182	73	806	27	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Mieux répartir les revenus et les bénéfices	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	398	60	269	40	667	100
2 000 à 20 000 habitants	304	59	214	41	519	100
20 000 à 100 000 habitants	219	54	188	46	406	100
Plus de 100 000 habitants	523	57	392	43	915	100
Agglomération parisienne	300	63	180	37	480	100
Région en 14						
DOM	30	49	31	51	61	100
Ile de France	334	61	210	39	545	100
Centre Val de Loire	63	54	54	46	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	73	58	53	42	126	100
Normandie	76	50	76	50	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	141	52	129	48	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	154	61	98	39	252	100
Pays de la Loire	81	48	87	52	168	100
Bretagne	88	59	62	41	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	168	61	108	39	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	166	63	99	37	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	220	61	140	39	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	140	61	91	39	231	100
Corse	10	62	6	38	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1021	58	739	42	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	335	59	237	41	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	96	62	59	38	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	46	58	34	42	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	12	58	8	42	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	78	62	47	38	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	59	3	41	7	100
Autre commune multipolarisée	78	53	70	47	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	75	62	45	38	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	430	56	334	44	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	511	58	378	42	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	474	58	338	42	811	100
Supérieur à 24 000€	330	63	194	37	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	884	59	621	41	1505	100
Supérieur à 13.6%	860	58	622	42	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	176	59	124	41	299	100
Entre 1 et 2	249	57	186	43	435	100
Entre 2 et 4	322	59	220	41	541	100
Supérieur à 4	238	57	178	43	416	100
Information manquante	760	59	535	41	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Mieux répartir les revenus et les bénéfices	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	470	63	277	37	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	405	54	342	46	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	428	58	311	42	739	100
Supérieur à 3.8%	440	59	312	41	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	427	57	318	43	745	100
Entre 34 et 44%	466	58	331	42	797	100
Entre 44 et 52%	425	56	339	44	764	100
Supérieur à 52%	426	63	253	37	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	1745	58	1243	42	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Favoriser l'activité locale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	315	47	352	53	667	100
2 000 à 20 000 habitants	253	49	266	51	519	100
20 000 à 100 000 habitants	209	51	198	49	406	100
Plus de 100 000 habitants	514	56	401	44	915	100
Agglomération parisienne	299	62	181	38	480	100
Région en 14						
DOM	26	43	34	57	61	100
Ile de France	334	61	210	39	545	100
Centre Val de Loire	71	61	46	39	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	60	47	67	53	126	100
Normandie	92	61	59	39	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	148	55	121	45	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	122	48	131	52	252	100
Pays de la Loire	81	48	87	52	168	100
Bretagne	72	48	78	52	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	128	46	148	54	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	138	52	128	48	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	198	55	161	45	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	115	50	116	50	231	100
Corse	5	31	11	69	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	997	57	763	43	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	291	51	281	49	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	72	46	83	54	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	36	45	44	55	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	8	42	12	58	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	63	50	62	50	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	1	18	5	82	7	100
Autre commune multipolarisée	71	48	77	52	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	52	43	69	57	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	411	54	353	46	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	472	53	417	47	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	426	52	386	48	811	100
Supérieur à 24 000€	282	54	242	46	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	781	52	724	48	1505	100
Supérieur à 13.6%	810	55	673	45	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	167	56	132	44	299	100
Entre 1 et 2	246	57	189	43	435	100
Entre 2 et 4	293	54	248	46	541	100
Supérieur à 4	221	53	196	47	416	100
Information manquante	664	51	632	49	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Favoriser l'activité locale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	418	56	329	44	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	442	59	305	41	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	367	50	372	50	739	100
Supérieur à 3.8%	363	48	389	52	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	377	51	368	49	745	100
Entre 34 et 44%	430	54	366	46	797	100
Entre 44 et 52%	413	54	351	46	764	100
Supérieur à 52%	369	54	310	46	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	1591	53	1397	47	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les associations	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	593	89	74	11	667	100
2 000 à 20 000 habitants	454	88	64	12	519	100
20 000 à 100 000 habitants	353	87	53	13	406	100
Plus de 100 000 habitants	784	86	131	14	915	100
Agglomération parisienne	416	87	64	13	480	100
Région en 14						
DOM	54	90	6	10	61	100
Ile de France	476	87	69	13	545	100
Centre Val de Loire	99	85	18	15	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	114	90	12	10	126	100
Normandie	136	89	16	11	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	226	84	43	16	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	217	86	35	14	252	100
Pays de la Loire	151	90	17	10	168	100
Bretagne	136	90	15	10	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	235	85	41	15	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	227	86	38	14	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	316	88	43	12	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	197	86	33	14	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1518	86	242	14	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	505	88	68	12	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	136	88	19	12	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	72	91	7	9	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	95	1	5	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	106	85	19	15	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	129	87	19	13	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	109	90	12	10	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	649	85	115	15	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	768	86	121	14	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	727	90	85	10	811	100
Supérieur à 24 000€	457	87	66	13	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1323	88	182	12	1505	100
Supérieur à 13.6%	1278	86	205	14	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	265	89	34	11	299	100
Entre 1 et 2	375	86	60	14	435	100
Entre 2 et 4	475	88	66	12	541	100
Supérieur à 4	359	86	57	14	416	100
Information manquante	1125	87	170	13	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les associations	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	647	87	99	13	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	649	87	98	13	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	634	86	106	14	739	100
Supérieur à 3.8%	667	89	84	11	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	652	87	93	13	745	100
Entre 34 et 44%	687	86	110	14	797	100
Entre 44 et 52%	662	87	102	13	764	100
Supérieur à 52%	597	88	82	12	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2600	87	387	13	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les acteurs publics	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	598	90	69	10	667	100
2 000 à 20 000 habitants	463	89	56	11	519	100
20 000 à 100 000 habitants	365	90	41	10	406	100
Plus de 100 000 habitants	817	89	98	11	915	100
Agglomération parisienne	420	88	60	12	480	100
Région en 14						
DOM	56	93	4	7	61	100
Ile de France	480	88	65	12	545	100
Centre Val de Loire	109	93	8	7	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	107	85	19	15	126	100
Normandie	134	89	17	11	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	240	89	30	11	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	225	89	28	11	252	100
Pays de la Loire	152	90	16	10	168	100
Bretagne	135	90	16	10	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	256	93	20	7	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	234	88	32	12	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	316	88	43	12	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	206	89	25	11	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1565	89	195	11	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	508	89	64	11	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	138	89	17	11	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	73	92	7	8	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	15	77	5	23	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	111	89	14	11	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	82	1	18	7	100
Autre commune multipolarisée	141	95	8	5	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	107	89	14	11	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	684	89	80	11	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	785	88	104	12	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	729	90	83	10	811	100
Supérieur à 24 000€	466	89	57	11	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1339	89	166	11	1505	100
Supérieur à 13.6%	1325	89	158	11	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	265	88	35	12	299	100
Entre 1 et 2	395	91	40	9	435	100
Entre 2 et 4	482	89	59	11	541	100
Supérieur à 4	367	88	49	12	416	100
Information manquante	1155	89	141	11	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les acteurs publics	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	654	88	93	12	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	663	89	85	11	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	663	90	76	10	739	100
Supérieur à 3.8%	682	91	70	9	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	658	88	87	12	745	100
Entre 34 et 44%	714	90	83	10	797	100
Entre 44 et 52%	680	89	84	11	764	100
Supérieur à 52%	610	90	69	10	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2664	89	324	11	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	636	95	31	5	667	100
2 000 à 20 000 habitants	501	97	18	3	519	100
20 000 à 100 000 habitants	395	97	12	3	406	100
Plus de 100 000 habitants	876	96	39	4	915	100
Agglomération parisienne	460	96	20	4	480	100
Région en 14						
DOM	59	98	1	2	61	100
Ile de France	524	96	21	4	545	100
Centre Val de Loire	114	97	3	3	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	120	95	7	5	126	100
Normandie	143	95	8	5	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	265	98	4	2	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	244	97	8	3	252	100
Pays de la Loire	163	97	5	3	168	100
Bretagne	141	94	9	6	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	261	95	14	5	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	252	95	13	5	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	343	95	16	5	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	223	96	8	4	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1692	96	68	4	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	553	97	19	3	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	150	97	5	3	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	77	96	3	4	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	20	100	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	119	95	6	5	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	139	94	9	6	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	111	92	10	8	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	730	96	34	4	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	846	95	43	5	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	779	96	33	4	811	100
Supérieur à 24 000€	513	98	10	2	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1453	97	52	3	1505	100
Supérieur à 13.6%	1415	95	67	5	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	290	97	10	3	299	100
Entre 1 et 2	414	95	22	5	435	100
Entre 2 et 4	520	96	21	4	541	100
Supérieur à 4	398	96	19	4	416	100
Information manquante	1247	96	49	4	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	716	96	30	4	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	715	96	32	4	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	720	97	19	3	739	100
Supérieur à 3.8%	714	95	38	5	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	706	95	39	5	745	100
Entre 34 et 44%	766	96	31	4	797	100
Entre 44 et 52%	737	96	27	4	764	100
Supérieur à 52%	656	97	22	3	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2868	96	120	4	2988	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aucun, les entreprises ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	634	95	33	5	667	100
2 000 à 20 000 habitants	500	96	19	4	519	100
20 000 à 100 000 habitants	390	96	16	4	406	100
Plus de 100 000 habitants	868	95	47	5	915	100
Agglomération parisienne	455	95	26	5	480	100
Région en 14						
DOM	61	100	.	.	61	100
Ile de France	516	95	28	5	545	100
Centre Val de Loire	111	94	7	6	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	119	94	7	6	126	100
Normandie	147	97	4	3	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	262	97	7	3	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	243	96	10	4	252	100
Pays de la Loire	161	96	7	4	168	100
Bretagne	145	96	5	4	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	257	93	19	7	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	252	95	13	5	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	344	96	15	4	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	213	92	17	8	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1673	95	87	5	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	546	95	26	5	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	149	96	6	4	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	77	96	3	4	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	93	1	7	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	121	97	4	3	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	140	95	8	5	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	116	96	5	4	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	728	95	36	5	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	842	95	47	5	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	771	95	40	5	811	100
Supérieur à 24 000€	506	97	17	3	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1451	96	54	4	1505	100
Supérieur à 13.6%	1396	94	86	6	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	279	93	20	7	299	100
Entre 1 et 2	415	95	20	5	435	100
Entre 2 et 4	512	95	29	5	541	100
Supérieur à 4	400	96	16	4	416	100
Information manquante	1241	96	55	4	1296	100

Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aucun, les entreprises ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	706	95	40	5	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	707	95	41	5	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	713	97	26	3	739	100
Supérieur à 3.8%	718	96	33	4	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	718	96	27	4	745	100
Entre 34 et 44%	753	94	44	6	797	100
Entre 44 et 52%	729	95	35	5	764	100
Supérieur à 52%	645	95	34	5	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2847	95	140	5	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	476	71	191	29	667	100
2 000 à 20 000 habitants	392	76	127	24	519	100
20 000 à 100 000 habitants	320	79	86	21	406	100
Plus de 100 000 habitants	735	80	180	20	915	100
Agglomération parisienne	415	86	65	14	480	100
Région en 14						
DOM	52	85	9	15	61	100
Ile de France	464	85	81	15	545	100
Centre Val de Loire	72	62	45	38	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	94	74	32	26	126	100
Normandie	117	77	34	23	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	210	78	60	22	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	189	75	63	25	252	100
Pays de la Loire	127	75	41	25	168	100
Bretagne	114	76	37	24	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	215	78	61	22	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	211	80	54	20	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	285	79	75	21	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	177	77	54	23	231	100
Corse	12	76	4	24	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1441	82	319	18	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	433	76	140	24	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	107	69	48	31	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	60	75	20	25	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	14	70	6	30	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	87	69	38	31	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	3	53	3	47	7	100
Autre commune multipolarisée	103	69	46	31	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	90	74	31	26	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	616	81	148	19	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	670	75	219	25	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	621	77	190	23	811	100
Supérieur à 24 000€	431	82	93	18	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1146	76	359	24	1505	100
Supérieur à 13.6%	1192	80	290	20	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	245	82	54	18	299	100
Entre 1 et 2	357	82	78	18	435	100
Entre 2 et 4	431	80	110	20	541	100
Supérieur à 4	309	74	107	26	416	100
Information manquante	994	77	301	23	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La santé	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	630	84	117	16	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	599	80	148	20	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	556	75	183	25	739	100
Supérieur à 3.8%	550	73	202	27	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	536	72	209	28	745	100
Entre 34 et 44%	621	78	175	22	797	100
Entre 44 et 52%	596	78	168	22	764	100
Supérieur à 52%	581	86	98	14	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2338	78	650	22	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	623	93	44	7	667	100
2 000 à 20 000 habitants	481	93	38	7	519	100
20 000 à 100 000 habitants	382	94	24	6	406	100
Plus de 100 000 habitants	847	93	68	7	915	100
Agglomération parisienne	438	91	42	9	480	100
Région en 14						
DOM	61	100	.	.	61	100
Ile de France	500	92	45	8	545	100
Centre Val de Loire	110	93	8	7	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	120	95	6	5	126	100
Normandie	143	95	8	5	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	246	91	23	9	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	234	93	19	7	252	100
Pays de la Loire	157	93	11	7	168	100
Bretagne	143	95	8	5	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	257	93	18	7	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	244	92	22	8	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	328	91	31	9	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	215	93	16	7	231	100
Corse	15	93	1	7	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1631	93	129	7	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	531	93	41	7	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	144	93	11	7	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	77	96	3	4	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	93	1	7	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	117	93	8	7	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	135	91	13	9	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	113	93	8	7	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	711	93	52	7	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	831	93	58	7	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	749	92	62	8	811	100
Supérieur à 24 000€	480	92	43	8	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1391	92	114	8	1505	100
Supérieur à 13.6%	1380	93	102	7	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	283	94	17	6	299	100
Entre 1 et 2	404	93	31	7	435	100
Entre 2 et 4	501	93	40	7	541	100
Supérieur à 4	389	93	27	7	416	100
Information manquante	1194	92	101	8	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La culture, le patrimoine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	690	92	57	8	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	699	94	48	6	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	682	92	58	8	739	100
Supérieur à 3.8%	698	93	53	7	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	698	94	47	6	745	100
Entre 34 et 44%	738	93	59	7	797	100
Entre 44 et 52%	706	92	58	8	764	100
Supérieur à 52%	626	92	52	8	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2772	93	216	7	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Le développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	604	90	64	10	667	100
2 000 à 20 000 habitants	463	89	56	11	519	100
20 000 à 100 000 habitants	370	91	36	9	406	100
Plus de 100 000 habitants	831	91	84	9	915	100
Agglomération parisienne	444	92	36	8	480	100
Région en 14						
DOM	56	93	4	7	61	100
Ile de France	500	92	44	8	545	100
Centre Val de Loire	110	94	7	6	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	113	90	13	10	126	100
Normandie	134	88	18	12	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	246	91	24	9	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	225	89	28	11	252	100
Pays de la Loire	154	91	14	9	168	100
Bretagne	139	92	12	8	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	245	89	31	11	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	230	87	35	13	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	334	93	25	7	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	212	92	19	8	231	100
Corse	13	84	2	16	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1607	91	153	9	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	517	90	55	10	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	130	84	25	16	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	71	89	9	11	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	95	1	5	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	111	89	14	11	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	139	93	10	7	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	112	93	9	7	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	684	90	80	10	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	818	92	71	8	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	737	91	75	9	811	100
Supérieur à 24 000€	472	90	51	10	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1366	91	139	9	1505	100
Supérieur à 13.6%	1346	91	137	9	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	281	94	18	6	299	100
Entre 1 et 2	392	90	43	10	435	100
Entre 2 et 4	495	91	46	9	541	100
Supérieur à 4	373	90	43	10	416	100
Information manquante	1170	90	126	10	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Le développement des nouvelles technologies	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	672	90	74	10	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	677	91	70	9	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	684	93	55	7	739	100
Supérieur à 3.8%	676	90	75	10	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	664	89	81	11	745	100
Entre 34 et 44%	731	92	66	8	797	100
Entre 44 et 52%	704	92	60	8	764	100
Supérieur à 52%	611	90	68	10	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2711	91	276	9	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	494	74	173	26	667	100
2 000 à 20 000 habitants	410	79	109	21	519	100
20 000 à 100 000 habitants	287	71	120	29	406	100
Plus de 100 000 habitants	664	73	251	27	915	100
Agglomération parisienne	355	74	125	26	480	100
Région en 14						
DOM	34	57	26	43	61	100
Ile de France	402	74	143	26	545	100
Centre Val de Loire	81	69	36	31	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	94	75	32	25	126	100
Normandie	114	75	37	25	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	211	78	58	22	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	179	71	74	29	252	100
Pays de la Loire	117	70	51	30	168	100
Bretagne	106	71	44	29	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	205	75	70	25	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	211	80	54	20	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	269	75	90	25	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	174	75	57	25	231	100
Corse	12	74	4	26	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1274	72	486	28	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	439	77	133	23	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	121	78	34	22	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	66	83	13	17	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	83	3	17	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	95	76	30	24	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	3	53	3	47	7	100
Autre commune multipolarisée	106	71	43	29	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	90	74	31	26	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	572	75	192	25	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	646	73	242	27	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	604	74	207	26	811	100
Supérieur à 24 000€	388	74	135	26	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1131	75	374	25	1505	100
Supérieur à 13.6%	1080	73	403	27	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	219	73	81	27	299	100
Entre 1 et 2	315	72	120	28	435	100
Entre 2 et 4	388	72	153	28	541	100
Supérieur à 4	326	78	90	22	416	100
Information manquante	962	74	333	26	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'éducation, la formation des jeunes	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	557	75	190	25	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	534	71	214	29	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	563	76	177	24	739	100
Supérieur à 3.8%	555	74	196	26	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	561	75	184	25	745	100
Entre 34 et 44%	605	76	191	24	797	100
Entre 44 et 52%	546	71	219	29	764	100
Supérieur à 52%	496	73	183	27	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2211	74	777	26	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	545	82	123	18	667	100
2 000 à 20 000 habitants	413	80	105	20	519	100
20 000 à 100 000 habitants	334	82	72	18	406	100
Plus de 100 000 habitants	711	78	204	22	915	100
Agglomération parisienne	372	77	109	23	480	100
Région en 14						
DOM	51	84	10	16	61	100
Ile de France	420	77	124	23	545	100
Centre Val de Loire	98	84	19	16	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	105	83	22	17	126	100
Normandie	120	79	32	21	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	214	79	56	21	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	203	81	49	19	252	100
Pays de la Loire	134	80	34	20	168	100
Bretagne	119	79	32	21	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	219	80	56	20	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	216	81	49	19	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	276	77	83	23	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	187	81	44	19	231	100
Corse	13	80	3	20	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1383	79	377	21	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	439	77	134	23	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	137	88	18	12	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	61	77	19	23	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	15	76	5	24	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	100	80	25	20	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	73	2	27	7	100
Autre commune multipolarisée	128	87	20	13	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	107	89	13	11	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	628	82	136	18	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	713	80	176	20	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	635	78	176	22	811	100
Supérieur à 24 000€	399	76	124	24	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1173	78	332	22	1505	100
Supérieur à 13.6%	1202	81	281	19	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	228	76	72	24	299	100
Entre 1 et 2	347	80	89	20	435	100
Entre 2 et 4	421	78	120	22	541	100
Supérieur à 4	336	81	81	19	416	100
Information manquante	1044	81	251	19	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La transition environnementale	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	589	79	157	21	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	594	79	154	21	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	582	79	157	21	739	100
Supérieur à 3.8%	607	81	144	19	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	614	82	131	18	745	100
Entre 34 et 44%	636	80	161	20	797	100
Entre 44 et 52%	586	77	179	23	764	100
Supérieur à 52%	536	79	142	21	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2375	79	613	21	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	549	82	119	18	667	100
2 000 à 20 000 habitants	385	74	133	26	519	100
20 000 à 100 000 habitants	299	74	107	26	406	100
Plus de 100 000 habitants	618	68	297	32	915	100
Agglomération parisienne	279	58	201	42	480	100
Région en 14						
DOM	48	80	12	20	61	100
Ile de France	327	60	217	40	545	100
Centre Val de Loire	94	80	23	20	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	102	81	24	19	126	100
Normandie	112	74	40	26	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	188	70	81	30	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	193	76	60	24	252	100
Pays de la Loire	129	77	39	23	168	100
Bretagne	115	77	35	23	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	216	78	60	22	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	199	75	67	25	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	253	71	106	29	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	143	62	88	38	231	100
Corse	10	64	6	36	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1162	66	598	34	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	424	74	148	26	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	127	82	29	18	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	68	86	11	14	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	85	3	15	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	98	78	27	22	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	124	84	24	16	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	103	86	17	14	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	532	70	232	30	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	664	75	224	25	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	584	72	228	28	811	100
Supérieur à 24 000€	350	67	173	33	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1108	74	397	26	1505	100
Supérieur à 13.6%	1022	69	461	31	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	188	63	111	37	299	100
Entre 1 et 2	286	66	150	34	435	100
Entre 2 et 4	371	69	170	31	541	100
Supérieur à 4	330	79	86	21	416	100
Information manquante	955	74	340	26	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La sécurité	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	464	62	282	38	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	509	68	239	32	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	545	74	194	26	739	100
Supérieur à 3.8%	608	81	143	19	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	593	80	152	20	745	100
Entre 34 et 44%	583	73	214	27	797	100
Entre 44 et 52%	522	68	242	32	764	100
Supérieur à 52%	429	63	250	37	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2130	71	858	29	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	419	63	249	37	667	100
2 000 à 20 000 habitants	344	66	175	34	519	100
20 000 à 100 000 habitants	255	63	151	37	406	100
Plus de 100 000 habitants	639	70	276	30	915	100
Agglomération parisienne	360	75	120	25	480	100
Région en 14						
DOM	25	41	35	59	61	100
Ile de France	399	73	146	27	545	100
Centre Val de Loire	84	72	33	28	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	80	63	47	37	126	100
Normandie	86	57	66	43	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	163	60	107	40	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	171	68	81	32	252	100
Pays de la Loire	125	74	43	26	168	100
Bretagne	93	62	58	38	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	181	66	94	34	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	170	64	96	36	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	254	71	105	29	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	174	75	57	25	231	100
Corse	13	81	3	19	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1230	70	530	30	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	394	69	179	31	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	97	62	58	38	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	42	52	38	48	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	13	66	7	34	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	77	62	48	38	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	59	3	41	7	100
Autre commune multipolarisée	86	58	62	42	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	74	61	47	39	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	488	64	276	36	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	588	66	301	34	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	577	71	235	29	811	100
Supérieur à 24 000€	364	70	160	30	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1041	69	464	31	1505	100
Supérieur à 13.6%	976	66	507	34	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	226	75	73	25	299	100
Entre 1 et 2	307	71	128	29	435	100
Entre 2 et 4	361	67	180	33	541	100
Supérieur à 4	254	61	162	39	416	100
Information manquante	869	67	427	33	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'emploi ou l'insertion professionnelle	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	535	72	211	28	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	531	71	217	29	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	474	64	265	36	739	100
Supérieur à 3.8%	476	63	275	37	751	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	469	63	276	37	745	100
Entre 34 et 44%	532	67	265	33	797	100
Entre 44 et 52%	527	69	238	31	764	100
Supérieur à 52%	489	72	189	28	679	100
Information manquante	.	.	3	100	3	100
TOTAL	2017	68	971	32	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	532	80	135	20	667	100
2 000 à 20 000 habitants	432	83	87	17	519	100
20 000 à 100 000 habitants	344	85	62	15	406	100
Plus de 100 000 habitants	788	86	127	14	915	100
Agglomération parisienne	412	86	69	14	480	100
Région en 14						
DOM	59	97	2	3	61	100
Ile de France	469	86	76	14	545	100
Centre Val de Loire	98	84	19	16	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	110	87	16	13	126	100
Normandie	124	82	28	18	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	237	88	32	12	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	200	79	52	21	252	100
Pays de la Loire	135	81	33	19	168	100
Bretagne	122	81	29	19	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	229	83	46	17	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	236	89	29	11	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	284	79	76	21	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	189	82	41	18	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1508	86	252	14	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	472	82	100	18	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	111	71	44	29	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	68	86	11	14	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	12	63	7	37	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	109	87	16	13	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	89	1	11	7	100
Autre commune multipolarisée	123	83	25	17	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	98	81	23	19	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	661	86	103	14	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	735	83	154	17	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	670	83	141	17	811	100
Supérieur à 24 000€	443	85	81	15	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1228	82	277	18	1505	100
Supérieur à 13.6%	1280	86	203	14	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	258	86	42	14	299	100
Entre 1 et 2	378	87	57	13	435	100
Entre 2 et 4	477	88	64	12	541	100
Supérieur à 4	360	86	57	14	416	100
Information manquante	1035	80	260	20	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'accompagnement des personnes âgées	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	639	86	108	14	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	636	85	112	15	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	626	85	113	15	739	100
Supérieur à 3.8%	605	81	146	19	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	609	82	136	18	745	100
Entre 34 et 44%	663	83	134	17	797	100
Entre 44 et 52%	664	87	100	13	764	100
Supérieur à 52%	569	84	110	16	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2508	84	480	16	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	558	84	109	16	667	100
2 000 à 20 000 habitants	418	81	100	19	519	100
20 000 à 100 000 habitants	331	81	75	19	406	100
Plus de 100 000 habitants	761	83	154	17	915	100
Agglomération parisienne	401	83	80	17	480	100
Région en 14						
DOM	49	80	12	20	61	100
Ile de France	459	84	86	16	545	100
Centre Val de Loire	97	83	20	17	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	104	82	22	18	126	100
Normandie	133	88	18	12	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	218	81	52	19	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	210	83	42	17	252	100
Pays de la Loire	134	80	34	20	168	100
Bretagne	124	82	27	18	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	226	82	50	18	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	216	81	50	19	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	297	83	62	17	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	191	83	39	17	231	100
Corse	11	71	5	29	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1455	83	305	17	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	473	83	99	17	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	133	86	22	14	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	61	77	18	23	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	88	2	12	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	101	81	24	19	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	74	2	26	7	100
Autre commune multipolarisée	129	87	20	13	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	95	79	25	21	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	639	84	125	16	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	725	82	164	18	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	675	83	136	17	811	100
Supérieur à 24 000€	431	82	93	18	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1244	83	260	17	1505	100
Supérieur à 13.6%	1225	83	258	17	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	245	82	55	18	299	100
Entre 1 et 2	360	83	75	17	435	100
Entre 2 et 4	454	84	87	16	541	100
Supérieur à 4	334	80	83	20	416	100
Information manquante	1077	83	219	17	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La solidarité et le lien social	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	628	84	119	16	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	613	82	135	18	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	603	82	136	18	739	100
Supérieur à 3.8%	624	83	127	17	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	625	84	120	16	745	100
Entre 34 et 44%	650	82	146	18	797	100
Entre 44 et 52%	628	82	136	18	764	100
Supérieur à 52%	565	83	114	17	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	2469	83	518	17	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	631	95	36	5	667	100
2 000 à 20 000 habitants	483	93	36	7	519	100
20 000 à 100 000 habitants	369	91	37	9	406	100
Plus de 100 000 habitants	836	91	79	9	915	100
Agglomération parisienne	440	92	40	8	480	100
Région en 14						
DOM	54	90	6	10	61	100
Ile de France	500	92	44	8	545	100
Centre Val de Loire	113	96	5	4	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	112	88	15	12	126	100
Normandie	142	93	10	7	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	249	92	21	8	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	237	94	15	6	252	100
Pays de la Loire	153	91	15	9	168	100
Bretagne	142	94	9	6	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	253	92	22	8	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	238	90	28	10	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	341	95	19	5	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	211	91	20	9	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1607	91	153	9	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	541	94	32	6	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	147	95	8	5	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	77	97	2	3	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	95	1	5	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	115	92	10	8	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	135	91	13	9	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	111	92	9	8	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	694	91	70	9	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	831	94	58	6	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	747	92	64	8	811	100
Supérieur à 24 000€	487	93	37	7	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1401	93	104	7	1505	100
Supérieur à 13.6%	1358	92	125	8	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	273	91	26	9	299	100
Entre 1 et 2	386	89	49	11	435	100
Entre 2 et 4	492	91	49	9	541	100
Supérieur à 4	384	92	32	8	416	100
Information manquante	1223	94	72	6	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La démocratie	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	695	93	52	7	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	675	90	72	10	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	680	92	59	8	739	100
Supérieur à 3.8%	706	94	45	6	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	690	93	55	7	745	100
Entre 34 et 44%	730	92	67	8	797	100
Entre 44 et 52%	712	93	52	7	764	100
Supérieur à 52%	623	92	55	8	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2759	92	229	8	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	643	96	24	4	667	100
2 000 à 20 000 habitants	502	97	16	3	519	100
20 000 à 100 000 habitants	400	98	6	2	406	100
Plus de 100 000 habitants	885	97	30	3	915	100
Agglomération parisienne	462	96	18	4	480	100
Région en 14						
DOM	59	97	2	3	61	100
Ile de France	524	96	21	4	545	100
Centre Val de Loire	116	99	1	1	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	121	96	5	4	126	100
Normandie	146	96	6	4	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	264	98	5	2	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	248	98	4	2	252	100
Pays de la Loire	167	100	1	0	168	100
Bretagne	147	98	3	2	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	267	97	9	3	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	255	96	10	4	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	345	96	15	4	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	221	96	10	4	231	100
Corse	13	86	2	14	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1708	97	52	3	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	549	96	23	4	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	154	99	1	1	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	77	97	3	3	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	95	1	5	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	124	99	1	1	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	141	95	7	5	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	114	95	6	5	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	746	98	18	2	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	861	97	27	3	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	787	97	24	3	811	100
Supérieur à 24 000€	498	95	25	5	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1451	96	54	4	1505	100
Supérieur à 13.6%	1442	97	41	3	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	288	96	11	4	299	100
Entre 1 et 2	426	98	10	2	435	100
Entre 2 et 4	529	98	12	2	541	100
Supérieur à 4	401	96	15	4	416	100
Information manquante	1249	96	47	4	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Un autre domaine	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	713	96	33	4	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	733	98	15	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	720	97	20	3	739	100
Supérieur à 3.8%	724	96	27	4	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	723	97	22	3	745	100
Entre 34 et 44%	769	97	28	3	797	100
Entre 44 et 52%	745	98	19	2	764	100
Supérieur à 52%	653	96	26	4	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2893	97	95	3	2988	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Aucun	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	649	97	19	3	667	100
2 000 à 20 000 habitants	500	96	19	4	519	100
20 000 à 100 000 habitants	395	97	11	3	406	100
Plus de 100 000 habitants	898	98	17	2	915	100
Agglomération parisienne	466	97	14	3	480	100
Région en 14						
DOM	61	100	.	.	61	100
Ile de France	530	97	15	3	545	100
Centre Val de Loire	114	97	3	3	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	117	93	9	7	126	100
Normandie	152	100	.	.	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	265	98	4	2	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	247	98	5	2	252	100
Pays de la Loire	163	97	5	3	168	100
Bretagne	147	98	4	2	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	262	95	14	5	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	257	97	9	3	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	351	98	8	2	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	228	99	3	1	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1718	98	42	2	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	555	97	17	3	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	152	98	3	2	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	76	96	3	4	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	20	100	.	.	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	122	98	3	2	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	145	98	3	2	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	113	94	7	6	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	734	96	30	4	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	871	98	18	2	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	784	97	27	3	811	100
Supérieur à 24 000€	519	99	5	1	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1471	98	34	2	1505	100
Supérieur à 13.6%	1437	97	45	3	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	285	95	14	5	299	100
Entre 1 et 2	428	98	7	2	435	100
Entre 2 et 4	528	98	13	2	541	100
Supérieur à 4	402	97	14	3	416	100
Information manquante	1265	98	31	2	1296	100

Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Aucun	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	719	96	28	4	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	733	98	15	2	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	722	98	17	2	739	100
Supérieur à 3.8%	732	97	19	3	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	724	97	21	3	745	100
Entre 34 et 44%	769	97	28	3	797	100
Entre 44 et 52%	752	98	12	2	764	100
Supérieur à 52%	661	97	18	3	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2908	97	79	3	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une force de travail et d'énergie supplémentaire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	539	81	128	19	667	100
2 000 à 20 000 habitants	415	80	104	20	519	100
20 000 à 100 000 habitants	314	77	93	23	406	100
Plus de 100 000 habitants	746	82	169	18	915	100
Agglomération parisienne	384	80	97	20	480	100
Région en 14						
DOM	48	79	13	21	61	100
Ile de France	431	79	113	21	545	100
Centre Val de Loire	100	85	17	15	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	103	81	24	19	126	100
Normandie	121	80	30	20	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	211	78	59	22	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	199	79	53	21	252	100
Pays de la Loire	135	80	33	20	168	100
Bretagne	119	79	31	21	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	219	79	57	21	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	221	83	45	17	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	294	82	65	18	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	184	80	47	20	231	100
Corse	13	81	3	19	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1406	80	354	20	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	465	81	107	19	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	125	80	30	20	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	62	78	18	22	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	17	83	3	17	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	103	83	22	17	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	6	93	0	7	7	100
Autre commune multipolarisée	116	79	32	21	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	97	80	24	20	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	608	80	156	20	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	711	80	178	20	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	658	81	153	19	811	100
Supérieur à 24 000€	421	80	103	20	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1200	80	305	20	1505	100
Supérieur à 13.6%	1198	81	285	19	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	240	80	59	20	299	100
Entre 1 et 2	347	80	89	20	435	100
Entre 2 et 4	421	78	120	22	541	100
Supérieur à 4	341	82	75	18	416	100
Information manquante	1048	81	248	19	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une force de travail et d'énergie supplémentaire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	594	80	152	20	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	614	82	133	18	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	580	78	159	22	739	100
Supérieur à 3.8%	607	81	144	19	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	605	81	140	19	745	100
Entre 34 et 44%	632	79	165	21	797	100
Entre 44 et 52%	609	80	156	20	764	100
Supérieur à 52%	550	81	129	19	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2397	80	590	20	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des idées, de l'innovation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	452	68	215	32	667	100
2 000 à 20 000 habitants	332	64	187	36	519	100
20 000 à 100 000 habitants	265	65	141	35	406	100
Plus de 100 000 habitants	586	64	329	36	915	100
Agglomération parisienne	313	65	167	35	480	100
Région en 14						
DOM	39	64	22	36	61	100
Ile de France	357	65	188	35	545	100
Centre Val de Loire	80	69	37	31	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	79	63	47	37	126	100
Normandie	95	63	56	37	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	185	68	85	32	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	163	64	90	36	252	100
Pays de la Loire	114	68	54	32	168	100
Bretagne	90	60	60	40	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	188	68	87	32	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	171	64	95	36	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	223	62	136	38	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	154	67	77	33	231	100
Corse	10	65	6	35	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1139	65	621	35	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	354	62	218	38	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	111	72	44	28	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	55	69	25	31	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	14	68	6	32	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	82	66	43	34	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	60	3	40	7	100
Autre commune multipolarisée	105	71	43	29	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	85	70	36	30	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	511	67	253	33	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	605	68	284	32	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	516	64	295	36	811	100
Supérieur à 24 000€	317	61	207	39	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	966	64	539	36	1505	100
Supérieur à 13.6%	982	66	500	34	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	197	66	102	34	299	100
Entre 1 et 2	287	66	148	34	435	100
Entre 2 et 4	359	66	182	34	541	100
Supérieur à 4	288	69	128	31	416	100
Information manquante	817	63	478	37	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des idées, de l'innovation	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	481	64	265	36	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	489	65	259	35	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	480	65	259	35	739	100
Supérieur à 3.8%	497	66	254	34	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	501	67	244	33	745	100
Entre 34 et 44%	518	65	278	35	797	100
Entre 44 et 52%	491	64	273	36	764	100
Supérieur à 52%	437	64	242	36	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	1949	65	1039	35	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des compétences, des savoirs-faire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	389	58	278	42	667	100
2 000 à 20 000 habitants	299	58	220	42	519	100
20 000 à 100 000 habitants	195	48	211	52	406	100
Plus de 100 000 habitants	532	58	383	42	915	100
Agglomération parisienne	292	61	188	39	480	100
Région en 14						
DOM	32	53	28	47	61	100
Ile de France	336	62	209	38	545	100
Centre Val de Loire	66	57	51	43	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	75	59	51	41	126	100
Normandie	81	53	71	47	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	153	57	117	43	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	152	60	100	40	252	100
Pays de la Loire	83	50	85	50	168	100
Bretagne	79	52	72	48	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	159	58	117	42	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	155	58	110	42	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	193	54	166	46	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	129	56	102	44	231	100
Corse	14	91	1	9	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1002	57	758	43	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	330	58	242	42	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	90	58	65	42	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	37	46	43	54	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	9	43	11	57	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	69	55	56	45	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	5	73	2	27	7	100
Autre commune multipolarisée	97	65	52	35	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	68	57	52	43	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	445	58	319	42	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	506	57	382	43	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	445	55	366	45	811	100
Supérieur à 24 000€	311	59	213	41	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	857	57	648	43	1505	100
Supérieur à 13.6%	850	57	633	43	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	172	58	127	42	299	100
Entre 1 et 2	250	57	185	43	435	100
Entre 2 et 4	304	56	237	44	541	100
Supérieur à 4	241	58	175	42	416	100
Information manquante	739	57	556	43	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des compétences, des savoirs-faire	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	442	59	305	41	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	402	54	346	46	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	422	57	317	43	739	100
Supérieur à 3.8%	438	58	313	42	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	437	59	308	41	745	100
Entre 34 et 44%	448	56	349	44	797	100
Entre 44 et 52%	435	57	329	43	764	100
Supérieur à 52%	384	57	295	43	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	1707	57	1281	43	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande capacité d'adaptation aux évolutions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	565	85	102	15	667	100
2 000 à 20 000 habitants	426	82	93	18	519	100
20 000 à 100 000 habitants	336	83	70	17	406	100
Plus de 100 000 habitants	735	80	180	20	915	100
Agglomération parisienne	384	80	96	20	480	100
Région en 14						
DOM	52	85	9	15	61	100
Ile de France	441	81	104	19	545	100
Centre Val de Loire	93	80	24	20	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	102	81	24	19	126	100
Normandie	127	84	24	16	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	218	81	51	19	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	216	86	36	14	252	100
Pays de la Loire	131	78	37	22	168	100
Bretagne	125	83	26	17	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	233	85	42	15	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	206	78	59	22	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	298	83	61	17	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	198	86	33	14	231	100
Corse	6	36	10	64	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1417	81	343	19	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	494	86	78	14	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	121	78	34	22	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	65	82	15	18	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	14	72	6	28	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	100	80	25	20	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	122	82	26	18	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	105	87	15	13	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	617	81	147	19	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	729	82	160	18	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	675	83	136	17	811	100
Supérieur à 24 000€	426	81	98	19	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1246	83	259	17	1505	100
Supérieur à 13.6%	1200	81	283	19	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	243	81	57	19	299	100
Entre 1 et 2	353	81	83	19	435	100
Entre 2 et 4	424	78	117	22	541	100
Supérieur à 4	345	83	71	17	416	100
Information manquante	1082	83	214	17	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande capacité d'adaptation aux évolutions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	622	83	124	17	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	597	80	150	20	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	602	81	138	19	739	100
Supérieur à 3.8%	622	83	129	17	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	621	83	124	17	745	100
Entre 34 et 44%	657	82	140	18	797	100
Entre 44 et 52%	617	81	147	19	764	100
Supérieur à 52%	549	81	130	19	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2446	82	541	18	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande rapidité de mise en place des actions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	487	73	180	27	667	100
2 000 à 20 000 habitants	386	74	133	26	519	100
20 000 à 100 000 habitants	310	76	97	24	406	100
Plus de 100 000 habitants	675	74	240	26	915	100
Agglomération parisienne	358	75	122	25	480	100
Région en 14						
DOM	41	67	20	33	61	100
Ile de France	402	74	142	26	545	100
Centre Val de Loire	93	79	25	21	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	97	77	29	23	126	100
Normandie	119	79	32	21	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	207	77	63	23	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	172	68	81	32	252	100
Pays de la Loire	127	76	41	24	168	100
Bretagne	105	70	46	30	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	212	77	64	23	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	198	75	67	25	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	271	75	88	25	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	156	68	75	32	231	100
Corse	16	100	.	.	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1316	75	444	25	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	414	72	159	28	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	115	74	40	26	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	62	78	17	22	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	82	4	18	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	85	68	40	32	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	4	66	2	34	7	100
Autre commune multipolarisée	109	73	40	27	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	94	78	26	22	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	581	76	183	24	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	650	73	239	27	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	594	73	217	27	811	100
Supérieur à 24 000€	391	75	133	25	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1123	75	381	25	1505	100
Supérieur à 13.6%	1092	74	391	26	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	227	76	72	24	299	100
Entre 1 et 2	306	70	129	30	435	100
Entre 2 et 4	417	77	124	23	541	100
Supérieur à 4	312	75	104	25	416	100
Information manquante	953	74	342	26	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une plus grande rapidité de mise en place des actions	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	558	75	188	25	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	551	74	196	26	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	558	75	182	25	739	100
Supérieur à 3.8%	547	73	205	27	751	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	525	70	220	30	745	100
Entre 34 et 44%	620	78	177	22	797	100
Entre 44 et 52%	568	74	196	26	764	100
Supérieur à 52%	501	74	178	26	679	100
Information manquante	2	61	1	39	3	100
TOTAL	2215	74	772	26	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Plus de liens avec des acteurs locaux	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	456	68	211	32	667	100
2 000 à 20 000 habitants	351	68	168	32	519	100
20 000 à 100 000 habitants	291	72	116	28	406	100
Plus de 100 000 habitants	649	71	266	29	915	100
Agglomération parisienne	351	73	130	27	480	100
Région en 14						
DOM	44	72	17	28	61	100
Ile de France	393	72	152	28	545	100
Centre Val de Loire	79	67	38	33	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	85	67	41	33	126	100
Normandie	119	78	33	22	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	177	66	92	34	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	164	65	88	35	252	100
Pays de la Loire	125	74	43	26	168	100
Bretagne	108	72	43	28	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	186	68	89	32	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	187	71	78	29	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	258	72	101	28	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	165	71	66	29	231	100
Corse	9	57	7	43	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1259	72	501	28	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	400	70	173	30	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	104	67	51	33	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	57	72	22	28	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	16	78	4	22	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	80	64	45	36	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	0	7	6	93	7	100
Autre commune multipolarisée	106	71	42	29	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	76	63	45	37	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	540	71	224	29	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	605	68	284	32	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	584	72	228	28	811	100
Supérieur à 24 000€	369	71	154	29	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1052	70	453	30	1505	100
Supérieur à 13.6%	1046	71	436	29	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	238	79	62	21	299	100
Entre 1 et 2	313	72	122	28	435	100
Entre 2 et 4	375	69	166	31	541	100
Supérieur à 4	276	66	140	34	416	100
Information manquante	896	69	399	31	1296	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Plus de liens avec des acteurs locaux	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	546	73	200	27	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	527	70	221	30	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	502	68	237	32	739	100
Supérieur à 3.8%	522	70	229	30	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	533	72	212	28	745	100
Entre 34 et 44%	547	69	250	31	797	100
Entre 44 et 52%	529	69	236	31	764	100
Supérieur à 52%	489	72	190	28	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	2098	70	889	30	2988	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Rien de plus par rapport aux actions déjà mises en place	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)						
Communes rurales	584	88	83	12	667	100
2 000 à 20 000 habitants	473	91	46	9	519	100
20 000 à 100 000 habitants	377	93	29	7	406	100
Plus de 100 000 habitants	827	90	88	10	915	100
Agglomération parisienne	425	88	55	12	480	100
Région en 14						
DOM	57	93	4	7	61	100
Ile de France	483	89	61	11	545	100
Centre Val de Loire	104	88	14	12	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	111	88	16	12	126	100
Normandie	132	87	20	13	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	246	91	23	9	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	231	91	22	9	252	100
Pays de la Loire	154	92	14	8	168	100
Bretagne	145	96	6	4	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	240	87	35	13	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	239	90	27	10	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	323	90	36	10	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	209	90	22	10	231	100
Corse	13	86	2	14	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)						
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	1591	90	169	10	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	512	89	61	11	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	141	91	14	9	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	71	89	8	11	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	19	93	1	7	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	119	95	6	5	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	7	100	.	.	7	100
Autre commune multipolarisée	120	81	28	19	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	107	88	14	12	121	100
Revenu annuel médian dans la commune						
Inférieur à 19 000€	679	89	85	11	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	809	91	80	9	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	728	90	83	10	811	100
Supérieur à 24 000€	470	90	54	10	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence						
Inférieur à 13.6%	1352	90	152	10	1505	100
Supérieur à 13.6%	1334	90	149	10	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants						
Inférieur à 1	254	85	46	15	299	100
Entre 1 et 2	403	93	32	7	435	100
Entre 2 et 4	496	92	45	8	541	100
Supérieur à 4	367	88	49	12	416	100
Information manquante	1165	90	130	10	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture						
Inférieur à 0.1%	655	88	92	12	747	100

Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Rien de plus par rapport aux actions déjà mises en place	NON		OUI		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%
Entre 0.1 et 0.5%	688	92	59	8	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	675	91	65	9	739	100
Supérieur à 3.8%	666	89	86	11	751	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
Part d'emploi dans les services						
Inférieur à 34%	660	89	85	11	745	100
Entre 34 et 44%	718	90	79	10	797	100
Entre 44 et 52%	696	91	68	9	764	100
Supérieur à 52%	610	90	69	10	679	100
Information manquante	3	100	.	.	3	100
TOTAL	2686	90	302	10	2988	100

5. Tris croisés sur la typologie

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité	
	N	%	N	%	N	%	N	%
A60- Pour améliorer la situation de votre territoire, pensez-vous qu'il est préférable pour les individus qui travaillent de :								
Disposer de plus de temps libre	218	28	104	13	133	17	144	19
Donner plus de sens et d'utilité à leur travail	123	18	183	26	187	27	119	17
[Ne sait pas]	9	29	5	16	3	8	2	6
A61- Sentiment de contribuer à améliorer la situation de votre territoire au travers de votre travail ?								
Oui	119	24	107	21	105	21	83	17
Non, mais vous aimeriez faire évoluer votre travail	100	24	92	22	101	25	62	15
Non, mais vous aimeriez changer de travail ou d'employeur	68	29	46	19	57	24	22	10
Non, pas de souhait utile à votre territoire par travail	52	16	44	13	58	18	94	29
[Ne sait pas]	11	38	4	15	1	3	4	12
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La santé								
NON	310	25	271	22	293	24	232	19
OUI	40	14	22	8	29	10	33	12
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La culture, le patrimoine								
NON	265	20	285	21	293	22	247	18
OUI	85	54	7	4	29	19	19	12
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Le développement des nouvelles technologies								
NON	295	21	276	20	292	21	259	19
OUI	55	46	17	14	31	25	7	6
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'éducation, la formation des jeunes								
NON	298	26	142	12	260	22	218	19
OUI	52	15	150	44	62	18	48	14
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La transition environnementale								
NON	302	26	272	23	79	7	250	21
OUI	49	14	20	6	243	72	16	5
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La sécurité								
NON	263	26	241	24	288	28	10	1
OUI	87	18	51	11	35	7	256	53
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'emploi ou l'insertion professionnelle								
NON	279	27	109	10	263	25	209	20
OUI	71	15	184	40	60	13	57	12
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? L'accompagnement des personnes âgées								
NON	291	23	278	22	298	23	230	18
OUI	59	27	14	7	24	11	35	17
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La solidarité et le lien social								
NON	270	23	217	18	233	20	247	21
OUI	80	26	75	24	90	28	18	6

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? La démocratie								
NON	282	20	277	20	304	22	255	18
OUI	69	60	15	13	19	16	11	10
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Un autre domaine								
NON	328	23	277	19	307	22	250	18
OUI	22	28	15	19	15	19	16	19
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, il n'y a pas besoin d'améliorer la situation de votre territoire								
NON	350	23	292	19	322	21	265	18
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les habitants agissent ? Aucun, les habitants ne peuvent pas être utiles								
NON	350	23	292	19	322	21	265	18
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre un collectif ou une association								
NON	253	24	182	17	223	21	223	21
OUI	97	23	110	26	100	23	43	10
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? S'engager à jouer un rôle de sentinelle								
NON	229	21	234	22	228	21	158	15
OUI	122	28	58	13	94	22	108	25
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Consacrer du temps à des projets d'intérêt général								
NON	261	23	189	17	253	22	224	20
OUI	89	24	104	27	69	18	42	11
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Créer ou rejoindre une entreprise sur un projet d'intérêt général								
NON	290	21	249	18	304	23	254	19
OUI	61	39	43	28	18	12	11	7
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire évoluer son travail et son entreprise								
NON	245	20	234	19	271	22	229	19
OUI	105	35	59	20	52	17	37	12
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Modifier son mode de vie et/ou de consommation								
NON	279	32	191	22	89	10	149	17
OUI	71	11	102	16	233	36	117	18
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Faire de la politique								
NON	285	20	281	20	312	22	258	18
OUI	65	60	12	11	11	10	8	7
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Une autre forme d'engagement								
NON	324	23	258	19	306	22	243	18
OUI	26	22	34	29	16	14	23	19
Quelles manières de s'engager vous paraissent les plus utiles pour votre territoire ? Aucune de ces propositions ne vous semble utile								
NON	335	25	270	20	305	23	208	15
OUI	16	10	22	14	17	11	57	37

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Réduire leur impact environnemental								
NON	248	30	211	25	42	5	147	18
OUI	102	15	81	12	281	42	118	17
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Proposer des produits ou des services utiles au plus grand nombre								
NON	241	22	204	18	282	25	174	16
OUI	109	28	88	22	41	10	92	23
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Mieux répartir les revenus et les bénéfices								
NON	227	25	164	18	217	24	146	16
OUI	123	21	129	22	105	18	119	20
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Favoriser l'activité locale								
NON	256	31	108	13	156	19	168	20
OUI	94	14	185	28	166	25	98	15
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les associations								
NON	264	20	249	19	305	24	245	19
OUI	86	41	43	20	17	8	21	10
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aider les acteurs publics								
NON	253	19	270	21	302	23	247	19
OUI	97	50	22	11	20	10	18	9
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Un autre domaine								
NON	321	22	274	19	316	22	256	18
OUI	30	41	19	25	6	8	10	14
Dans quels domaines les entreprises doivent agir en priorité ? Aucun, les entreprises ne peuvent pas être utiles ou ce n'est pas leur rôle								
NON	341	23	290	20	322	22	244	17
OUI	10	19	2	4	1	1	21	43
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La santé								
NON	303	26	254	22	266	23	229	20
OUI	47	13	38	11	56	16	37	10
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La culture, le patrimoine								
NON	287	21	287	21	302	22	257	18
OUI	64	55	5	4	21	18	9	7
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La développement des nouvelles technologies								
NON	257	19	275	20	303	22	254	19
OUI	93	64	17	12	19	13	12	8
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'éducation, la formation des jeunes								
NON	291	26	123	11	252	23	215	19
OUI	59	15	170	44	70	18	50	13
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La transition environnementale								
NON	302	26	276	24	75	6	248	21
OUI	49	14	16	5	247	72	18	5

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La sécurité								
NON	282	25	272	25	285	26	31	3
OUI	68	17	20	5	37	9	235	59
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'emploi ou l'insertion professionnelle								
NON	280	28	82	8	253	25	202	20
OUI	70	14	211	42	69	14	63	13
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? L'accompagnement des personnes âgées								
NON	298	23	274	21	298	23	223	17
OUI	52	23	18	8	24	11	42	19
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La solidarité et le lien social								
NON	281	23	232	19	257	21	243	19
OUI	69	27	60	23	66	25	22	9
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? La démocratie								
NON	272	20	284	20	309	22	252	18
OUI	78	68	9	7	13	12	14	12
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Un autre domaine								
NON	337	23	280	19	305	21	257	18
OUI	13	24	13	23	17	31	8	15
Dans quels domaines pensez-vous qu'il est prioritaire que les pouvoirs publics améliorent leur action ? Aucun								
NON	344	23	291	20	321	22	257	17
OUI	6	22	2	7	2	6	8	30
Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Une force de travail et d'énergie supplémentaire								
NON	244	21	221	19	261	22	202	17
OUI	106	32	71	21	61	18	63	19
Qu'est-ce que les habitants de votre territoire apportent ou pourraient apporter de complémentaire à l'action des pouvoirs publics ? Des idées, de l'innovation								
NON	250	27	174	19	163	17	169	18
OUI	101	18	118	21	159	28	97	17
TOTAL	350	23	292	19	322	21	265	18

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité		Vieillessement et santé		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
A1-Sexe												
Homme	301	21	284	20	266	18	324	22	268	19	1443	100
Femme	256	16	348	22	287	18	321	20	364	23	1576	100
Age de l'enquêté, en 5 modalités												
Moins de 25 ans	142	28	100	20	129	25	54	11	82	16	508	100
25 à 39 ans	133	27	102	20	96	19	72	14	100	20	502	100
40 à 59 ans	184	17	235	22	193	18	210	20	244	23	1067	100
60 à 69 ans	47	11	89	20	70	16	145	32	97	22	447	100
70 ans et plus	50	10	106	21	66	13	164	33	109	22	496	100
Profession de l'interviewé, en 8 modalités												
Agri. exploitant, artisan, commerçant et chef d'entreprise	32	24	24	18	25	19	23	18	28	21	131	100
Cadre et profession intellectuelle supérieure	67	24	45	16	66	24	48	17	54	19	281	100
Profession Intermédiaire	79	18	101	24	99	23	69	16	81	19	428	100
Employé	117	24	102	21	91	18	92	19	92	19	493	100
Ouvrier	83	22	67	18	61	16	61	16	100	27	373	100
Personne au foyer	27	13	52	25	22	10	56	27	53	25	211	100
Retraité	75	10	171	22	114	14	253	32	180	23	792	100
Autre inactif	77	25	70	23	75	24	43	14	45	14	309	100
A7-Reco-Diplôme le + élevé obtenu? (En 4 modalités)												
Non diplômé	35	15	40	17	28	12	72	31	61	26	236	100
BEPC	235	18	288	22	174	13	325	24	307	23	1329	100
BAC	90	18	113	23	110	22	81	16	98	20	491	100
Diplômé du supérieur	197	20	192	20	241	25	167	17	166	17	963	100
Revenus du foyer par UC												
Bas revenus	164	21	196	25	116	15	136	17	167	21	778	100
Classes moyennes inférieures	152	21	140	19	117	16	153	21	170	23	732	100
Classes moyennes supérieures	118	15	154	19	173	22	183	23	168	21	795	100
Hauts revenus	102	17	126	21	131	22	146	24	101	17	607	100
Non réponse	22	21	16	15	16	15	27	25	26	24	106	100
A31-Reco-Statut matrimonial (En 4 modalités)												
Célibataire	206	23	193	22	191	22	137	15	158	18	885	100
En ménage, marié	311	18	369	21	298	17	404	23	392	22	1774	100
Séparé(e), divorcé(e)	27	10	54	21	49	19	71	27	61	23	263	100
Veuf(ve)	14	14	16	16	15	16	32	33	21	22	97	100
TOTAL	558	18	632	21	553	18	644	21	632	21	3019	100

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité		Vieillessement et santé		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Catégorie d'agglomération (en 5)												
Communes rurales	100	15	166	25	110	16	84	13	209	31	667	100
2 000 à 20 000 habitants	96	19	107	21	97	19	92	18	127	24	519	100
20 000 à 100 000 habitants	78	19	104	26	67	17	78	19	79	19	406	100
Plus de 100 000 habitants	181	20	169	19	194	21	227	25	144	16	915	100
Agglomération parisienne	99	21	77	16	80	17	160	33	65	13	480	100
Région en 14												
DOM	6	10	29	48	11	18	9	15	6	9	61	100
Ile de France	110	20	89	16	93	17	174	32	79	15	545	100
Centre Val de Loire	16	14	20	17	22	19	15	13	44	37	117	100
Bourgogne - Franche-Comté	31	25	29	23	21	16	13	11	32	26	126	100
Normandie	26	17	43	28	20	13	26	17	36	24	152	100
Nord Pas de Calais - Picardie	62	23	61	23	47	17	51	19	50	18	269	100
Alsace - Champagne - Ardennes Lorraine	48	19	54	21	45	18	50	20	56	22	252	100
Pays de la Loire	34	20	34	20	30	18	35	21	36	21	168	100
Bretagne	22	14	29	19	37	25	25	17	38	25	150	100
Aquitaine - Limousin - Poitou Charente	50	18	72	26	53	19	40	15	61	22	276	100
Languedoc Roussillon - Midi Pyrénées	51	19	67	25	44	17	48	18	55	21	265	100
Auvergne - Rhône Alpes	61	17	60	17	79	22	75	21	84	23	359	100
Provence Alpes Côte d'Azur	37	16	35	15	39	17	77	33	44	19	231	100
Corse	2	10	1	9	7	43	2	14	4	24	16	100
ZAUER 2010 (INSEE)												
Commune appartenant à grand pôle (10 000 emplois ou +)	345	20	347	20	331	19	458	26	279	16	1760	100
Commune appartenant à couronne d'un grand pôle	98	17	105	18	119	21	106	18	145	25	572	100
Commune multipolarisée des grandes aires urbaines	31	20	41	27	18	12	16	10	49	32	155	100
Commune appartenant à moyen pôle (5 à 10 000 emplois)	14	18	22	28	17	22	8	10	18	23	80	100
Commune appartenant à couronne d'un moyen pôle	5	27	4	20	3	15	3	16	5	23	20	100
Commune appartenant à petit pôle (de 1.500 à 5 000 emplois)	24	19	31	24	27	21	17	14	27	22	125	100
Commune appartenant à couronne d'un petit pôle	.	.	3	41	1	11	.	.	3	47	7	100
Autre commune multipolarisée	22	15	32	21	18	12	19	13	58	39	148	100
Commune isolée hors influence des pôles	16	13	38	32	13	11	14	11	40	33	121	100
Revenu annuel médian dans la commune												
Inférieur à 19 000€	163	21	190	25	108	14	173	23	131	17	764	100
Entre 19 000 et 21 000€	151	17	205	23	151	17	164	18	217	24	889	100
Entre 21 000 et 24 000€	139	17	136	17	175	22	176	22	185	23	811	100
Supérieur à 24 000€	101	19	93	18	113	22	127	24	90	17	524	100
Taux de chômage de la commune de résidence												
Inférieur à 13.6%	272	18	281	19	296	20	292	19	364	24	1505	100
Supérieur à 13.6%	282	19	343	23	251	17	348	23	259	17	1483	100
Nombre d'équipements administratifs pour 10 000 habitants												
Inférieur à 1	51	17	53	18	64	21	83	28	49	16	299	100
Entre 1 et 2	87	20	96	22	75	17	114	26	63	14	435	100
Entre 2 et 4	98	18	106	20	108	20	131	24	98	18	541	100

Typologie des engagements citoyens	Civic-tech		Emploi		Environnement		Sécurité		Vieillessement et santé		ENSEMBLE DE LA POPULATION	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Supérieur à 4	82	20	101	24	74	18	68	16	92	22	416	100
Information manquante	235	18	268	21	227	18	243	19	322	25	1296	100
Part d'emploi dans l'agriculture												
Inférieur à 0.1%	150	20	145	19	129	17	217	29	106	14	747	100
Entre 0.1 et 0.5%	150	20	143	19	136	18	191	26	128	17	748	100
Entre 0.5 et 3.8%	127	17	165	22	149	20	140	19	159	21	739	100
Supérieur à 3.8%	125	17	169	23	134	18	92	12	231	31	751	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
Part d'emploi dans les services												
Inférieur à 34%	135	18	156	21	126	17	112	15	215	29	745	100
Entre 34 et 44%	142	18	193	24	137	17	153	19	172	22	797	100
Entre 44 et 52%	139	18	167	22	152	20	182	24	125	16	764	100
Supérieur à 52%	136	20	105	16	132	20	193	28	111	16	679	100
Information manquante	1	39	2	61	3	100
TOTAL	554	19	624	21	547	18	640	21	623	21	2988	100